

U
N
E
X
P
O

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UN SENSOR VIRTUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS
COMPOSICIONES DEL TOPE Y FONDO DE UNA COLUMNA
ESTABILIZADORA**

Autor:

Abg. Seijas M., Maurice A.

Tutor Académico MSc. Ing. Juan Freitez

BARQUISIMETO, NOVIEMBRE 2022

U
N
E
X
P
O

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UN SENSOR VIRTUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS
COMPOSICIONES DEL TOPE Y FONDO DE UNA COLUMNA
ESTABILIZADORA**

“Trabajo Especial presentado ante el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado Barquisimeto, como requisito Parcial para optar al Título de Ingeniero Químico”

Autor:

Abg. Seijas Matheus Maurice Andrés.

Tutor Académico MSc. Ing. Juan Freitez

BARQUISIMETO, NOVIEMBRE 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICERRECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO ESPECIAL

Quienes suscriben, miembros del Jurado Evaluador designados por la Coordinación de Trabajo Especial del Departamento de Ingeniería Química del Vice-Rectorado Barquisimeto, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" para examinar el Trabajo Especial titulado "**DISEÑO DE UN SENSOR VIRTUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DEL TOPE Y FONDO DE UNA COLUMNA ESTABILIZADORA.**", presentado por el abogado Seijas Matheus Maurice Andrés, portador de la Cédula de Identidad N°. V-24.354.742 y expediente N°. 20141-0051, como requisito para optar al título de INGENIERO QUÍMICO, consideramos que dicho trabajo cumple con lo establecido para tal efecto y por lo tanto lo declaramos **APROBADO**.

En Barquisimeto, a los 23 días del mes de Noviembre del 2022.

Ing. Juan Rodríguez
C.I: 15.003.566

Jurado

Ing. Luis Rivero
C.I: 3.861.377

Jurado

Ing. Juan Freitez
C.I: 11.789.280

Tutor Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Línea de Investigación: Simulación, diseño y evaluación de procesos industriales.

DISEÑO DE UN SENSOR VIRTUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DEL TOPE Y FONDO DE UNA COLUMNA ESTABILIZADORA

Autor: Abg. Seijas M., Maurice A.

Tutor Académico: MSc. Ing. Juan Freitez

Fecha: Noviembre 2022

RESUMEN

Las columnas de destilación utilizadas en la industria de los líquidos de gas natural, son sometidas durante su funcionamiento a una controlabilidad que no es autoajustable a sus condiciones de operación, por lo tanto, estas dependen del razonamiento humano o de sensores virtuales, siendo estos últimos rápidos y confiables para garantizar la calidad de sus productos. De allí que, la presente investigación, consistió en el diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora; encontrándose enmarcado como un proyecto factible. Donde se identificaron las variables de temperaturas y presiones con sus corrientes del proceso respectivas que conformaron el sistema de la columna estabilizadora, a través del Diagrama de Flujo del Proceso. Adicionalmente, se determinaron las variables con correlación significativa para la estimación de las composiciones de los productos de la estabilizadora, a través del análisis de correlación de Pearson, asimismo, se seleccionaron las variables predictoras que fueron suficientes (quince) para el desarrollo del modelo. Por otro lado, se aplicó un preprocesamiento de datos a la información proveniente de la operación de la estabilizadora, luego, se desarrollaron distintos modelos de aprendizaje automático empleando diferentes algoritmos de regresión y redes neuronales artificiales, después se compararon estos por medio de la evaluación de diferentes métricas y su tiempo de entrenamiento, seleccionándose como mejor modelo al Extra Trees Regressor para cada composición. Posteriormente, los modelos se validaron al ser sometidos a prueba con datos nuevos del proceso, obteniendo los valores de RMSE y R^2 para la estimación en el tope de cada compuesto: etano 0,3602 y un 0,9657, y para el propano un 0,0311 y un 0,9901, Mientras que en el fondo para metano un 0,0753 y 0,8301. Siendo los dos primeros factibles como alternativa para controlar la calidad de estos en la estabilizadora.

Palabras Claves: Procesos, sensor virtual, composición, columna estabilizadora, aprendizaje automático.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado primeramente a Dios, por permitirme llegar a este momento tan importante en mi vida, tanto en lo personal, como en lo profesional.

A mi querida Madre Aura Rosa Matheus quien me dio la vida, educación, apoyo incondicional y valiosos consejos.

A mis compañeros de estudios, a mis profesores y amigos, a mi Alma Mater “Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre” (UNEXPO).

Maurice Andrés Seijas Matheus

AGRADECIMIENTOS

Mi eterno agradecimiento a Dios.

Agradezco a mi madre, por ser el pilar más importante en mi vida y por demostrarme siempre su cariño y apoyo, así como también su esfuerzo y dedicación, los cuales me ayudaron a culminar mi carrera universitaria y me dio el valor y las fuerzas necesarias para no decaer cuando todo parecía complicado e imposible.

A mi querida y amada abuelita María de Jesús, quien siempre me ha tenido presente en sus oraciones, me ha dado su cariño y protección.

A mis tías, Clement, Gloria, Nancy, Edilma y a mi tío Pedro, por su constante apoyo y por compartir momentos significativos conmigo.

A mis primos y primas, a quienes también le dedico este nuevo logro en mi vida, el cual sé que también lo celebrarán junto a mí, aunque sea a través de la distancia.

A mis compañeros de clases con quienes compartí durante gran parte de mi carrera, en especial a: Arianna Sánchez, Daniela Sánchez y Julio Linares, quienes no solamente conformamos un excelente grupo de estudio, sino una genuina amistad.

De igual forma, agradezco a mi tutor de trabajo de grado, MSc Ing. Juan Freitez que gracias a su apoyo, consejos y recomendaciones llevamos con éxito la culminación del trabajo especial.

Finalmente, a mi universidad UNEXPO Barquisimeto, a todos aquellos docentes, compañeros y amigos, de los cuales obtuve de ellos grandes enseñanzas y formaron parte de mi desarrollo como estudiante y persona.

¡A todos Mil gracias!

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.....	iv
ÍNDICE DE TABLAS.....	x
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xiii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
EL PROBLEMA.....	4
Planteamiento del Problema.....	4
Objetivos de la Investigación.....	8
<i>Objetivo General</i>	8
<i>Objetivos Específicos</i>	8
Justificación.....	8
Alcances y Limitaciones.....	10
CAPÍTULO II.....	13
MARCO TEÓRICO.....	13
Antecedentes.....	13
Bases Teóricas.....	19
<i>Industria del Gas Natural</i>	19
<i>Gas Natural</i>	20
<i>Gas Natural Licuado</i>	21
<i>Líquidos del Gas Natural</i>	22
<i>Gas licuado de petróleo</i>	23
<i>Gasolina Natural</i>	24
<i>Esquema general de un sistema de procesamiento de gas natural</i> ..	24
<i>Sistema de Estabilización de los líquidos del Gas Natural</i>	26
<i>Destilación</i>	27
<i>Columnas de Destilación</i>	28
<i>Procesos</i>	37

<i>Control de Procesos</i>	38
<i>Sistemas de control en columnas de destilación</i>	42
<i>Lazos frecuentes para el control de columnas de destilación</i>	44
<i>Sensores en columnas de destilación</i>	49
<i>Sensor Virtual</i>	52
<i>Modelado de Sistemas de Procesos Químicos</i>	54
<i>Origen y Obtención de los datos</i>	56
<i>Pre-Procesamiento de los Datos</i>	57
<i>Conjunto de Datos</i>	63
<i>Aprendizaje Automático</i>	64
<i>Algoritmos de aprendizaje automático supervisado comúnmente empleados en modelos de Regresión</i>	66
<i>Redes Neuronales Artificiales</i>	70
<i>Ajuste de hiperparámetros</i>	72
<i>Validación y Evaluación del Modelo de Aprendizaje Automático</i> ...73	
Bases Legales.....	75
<i>Internacionales</i>	76
<i>Nacionales (Legislación Venezolana)</i>	79
CAPÍTULO III.....	88
MARCO METODOLÓGICO.....	88
Naturaleza de la investigación.....	88
Fases de la Investigación.....	89
Diseño de la Investigación.....	96
Variables de Estudio.....	97
Unidad de Estudio.....	97
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	98
Recursos y Materiales.....	100
Procedimiento de la Investigación.....	101
CAPÍTULO IV.....	104
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	104
CAPÍTULO V.....	145

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	145
Conclusiones.....	145
Recomendaciones.....	146
REFERENCIAS.....	148
APÉNDICES.....	160
A.1 Caracterización de las corrientes que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101.....	160
A.2 Preprocesamiento del conjunto de datos.....	162
A.3 Modelos de Aprendizaje Automático de Regresión Desarrollados para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101.....	181
A.4 Arquitectura de las redes neuronales artificiales desarrolladas para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101.....	191

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Rango de Composición del Gas Natural.....	21
Tabla 2 Métricas de Evaluación de los modelos de aprendizaje automático supervisados para algoritmos de regresión.....	74
Tabla 3 Recursos y Materiales empleados para el desarrollo de la investigación.	100
Tabla 4 Variables de entrada y salida del Proceso que conforman diferentes sistemas de Columnas de Destilación.....	106
Tabla 5 Variables (Predictoras) del Proceso que conforman el sistema de la Columna Estabilizadora T-101.....	108
Tabla 6 Variables (Objetivo) del Proceso que conforman el sistema de la Columna Estabilizadora T-101.....	110
Tabla 7 Registros obtenidos del Preprocesamiento del conjunto de datos original.	111
Tabla 8 Conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba para el modelo de aprendizaje automático.....	125
Tabla 9 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101..	127
Tabla 10 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.	129
Tabla 11 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el fondo de la Columna T-101.	130
Tabla 12 Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el tope de la Columna T-101.....	134
Tabla 13 Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el tope de la Columna T-101....	135
Tabla 14 Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el fondo de la Columna T-101..	136
Tabla 15 Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101.....	137
Tabla 16 Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.....	140
Tabla 17 Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101.....	142

Tabla 18 Corrientes que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101.....	160
Tabla 19 Valores válidos y perdidos del conjunto de datos que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101.....	163
Tabla 20 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	182
Tabla 21 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	183
Tabla 22 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	184
Tabla 23 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	186
Tabla 24 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	187
Tabla 25 Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	188
Tabla 26 Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	190
Tabla 27 Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	190
Tabla 28 Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	190
Tabla 29 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	191
Tabla 30 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	192
Tabla 31 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos original).....	192

Tabla 32 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	192
Tabla 33 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	193
Tabla 34 Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).....	193

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Esquema sistema de una planta de Procesamiento de Gas Natural.....	26
Figura 2 Columna de destilación de fraccionamiento y sus unidades auxiliares..	29
Figura 3 Bosquejo de un plato de “flujo dividido” a dos pasos y platos de mallas de dos pasos con bajantes inclinados.....	34
Figura 4 Esquema de la estructura de una torre empacada de absorción o destilación.....	35
Figura 5 Elementos que conforman el sistema de control en lazo cerrado.....	41
Figura 6 Elementos que conforman el sistema de control en lazo abierto.....	42
Figura 7 Lazo simple control de la presión en el tope de una columna de destilación.....	45
Figura 8 Lazos simples de control de nivel en el fondo y en el condensador de una columna de destilación.....	46
Figura 9 Sistema de control de la composición del producto del fondo por medio del balance de energía.....	48
Figura 10 Diagrama de Flujo del Proceso (PFD) del Sistema de la Columna Estabilizadora T-101.....	107
Figura 11 Análisis de Correlación de Pearson para las variables que conforman el Sistema de la Columna Estabilizadora T-101.....	113
Figura 12 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101.....	117
Figura 13 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.....	119
Figura 14 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101.....	120
Figura 15 Varianza Acumulativa porcentual Vs el número de componentes (Variables Auxiliares) del Análisis de los Componentes Principales (PCA).....	122
Figura 16 Composición Molar Porcentual del Etano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Etano (Real) en el Tope de la Columna T-101.....	139
Figura 17 Composición Molar Porcentual del Propano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Propano (Real) en el Tope de la Columna T-101.....	141
Figura 18 Composición Molar Porcentual del Metano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Metano (Real) en el Fondo de la Columna T-101.....	144
Figura 19 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para PC001(PSIA).....	164
Figura 20 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC001(°F).....	165

Figura 21 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC002(°F).....	166
Figura 22 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC003(°F).....	167
Figura 23 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC004(°F).....	168
Figura 24 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC005(°F).....	169
Figura 25 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC006(°F).....	170
Figura 26 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC007(°F).....	171
Figura 27 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC008(°F).....	172
Figura 28 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC009(°F).....	173
Figura 29 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC010(°F).....	174
Figura 30 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC011(°F).....	175
Figura 31 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC012(°F).....	176
Figura 32 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC013(°F).....	177
Figura 33 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC014(°F).....	178
Figura 34 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Etano(%).....	179
Figura 35 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Propano(%).....	180
Figura 36 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Metano(%).....	181
Figura 37 Estructura general de las redes neuronales artificiales desarrolladas para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101.....	191

INTRODUCCIÓN

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, conformada mayoritariamente por: metano, etano, propano, butanos, pentanos, entre otros, además de contar con la presencia de impurezas tales como: nitrógeno, dióxido de carbono y agua (Speight J., 2017, p.27). Por ello, es necesario se apliquen diferentes operaciones unitarias (destilación, absorción, deshidratación) para la extracción y remoción de cada una de estas, para la obtención de dichos hidrocarburos individuales, debido a que estos son de utilidad para una gran cantidad de industrias, tales como: petróleo y gas, energética, petroquímica, entre otras.

Por otra parte, las columnas de destilación, históricamente y en la actualidad han sido utilizadas en una gran variedad de industrias, entre las cuales se encuentran: procesos de acondicionamiento, alimentos, farmacéuticas, las refinerías y en especial la de tratamiento del gas natural. Para llevar a cabo la separación efectiva de los compuestos presentes en una mezcla y por tanto es necesario aplicar un control de procesos durante su operación. Los objetivos típicos en estos sistemas están asociados al cumplimiento de especificaciones sobre la calidad de los productos, y para lo cual usualmente se cuenta con analizadores online para monitoreo de estas especificaciones como es el caso de cromatógrafos (Dávila S., 2013, p.5).

Cabe destacar, que en el monitoreo y control de las columnas de destilación, se presentan uno de los principales retos dentro de la ingeniería química, debido a la naturaleza no lineal del fenómeno que obedece a las leyes de balance de materia, energía y de momento, además del constante estado transitorio durante el funcionamiento de estas, lo que dificulta la controlabilidad del proceso y no sea posible ajustar de forma anticipada y rápida las condiciones de operación para mantener el proceso en su estado óptimo, dependiendo siempre de las acciones y decisiones provenientes del razonamiento humano. Por lo tanto, existe la necesidad de sensores basados en software, que puedan estimar el producto y propiedades en

línea, lo que permite un control y una optimización efectiva (Ghate V., Patil S., 2015, p.371).

Asimismo, dichos sensores virtuales, se encuentran basados en su mayoría por medio de algoritmos de aprendizaje automático, los cuales se utilizan ampliamente en la ingeniería de procesos y en general, para la estimación y predicción de variables del proceso que permitan facilitar las acciones de control. También, es oportuno resaltar que las industrias suelen disponer de grandes cantidades de datos provenientes de los sensores físicos en una planta de producción, de allí, que estos datos puedan recopilarse, combinarse y procesarse mediante dichos algoritmos que permitan la fusión de datos o sensores virtuales para obtener información más significativa para el entrenamiento de modelos basados en datos que capturan las condiciones reales del proceso (Bittorf L. et al., 2020, p.2).

De igual manera, las principales ventajas aquellos sensores virtuales radican en que son altamente confiables, rápidos, de fácil desarrollo e implementación al proceso, debido al gran volumen de datos que se generan durante la operación y funcionamiento de diferentes unidades, equipos y secciones, por lo que suponen una alternativa con respecto a las decisiones de control que son realizadas por el razonamiento humano, para contribuir con la controlabilidad de los procesos (Arias J.,2016, p.18), Sin embargo, estos también dependen para su construcción que la información extraída sea específicamente de la unidad a modelar, no pudiendo extrapolarse a otras unidades del proceso, la disposición de datos suficientes y de calidad, además que la naturaleza del proceso, influye directamente en la precisión de las estimaciones, afectando el rendimiento y desempeño del sensor.

De lo anterior, se propone diseñar un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, por medio de la construcción de un modelo de aprendizaje automático supervisado de regresión, debido a que el mismo, presenta entre sus ventajas una buena capacidad de predicción ante problemas de naturaleza no lineal, así como la creación de modelos robustos frente a perturbaciones y ruido en las señales procesadas, adicionalmente,

en caso de la implementación de este en la industria, como también un instrumento auxiliar para la obtención de los resultados de los analizadores en línea, con un alto grado de confiabilidad, un corto tiempo de respuesta y adicionalmente contribuirá con la controlabilidad de la columna para mantener esta en su operación óptima.

Partiendo de lo anteriormente expresado, la siguiente investigación estará estructurada en cinco capítulos, organizados como se muestra a continuación: el Capítulo I, abarcará todo lo relacionado al planteamiento del problema, objetivos de la investigación, así como también la justificación, alcances y limitaciones de la realización de la misma. De igual manera, el Capítulo II presentará los antecedentes nacionales e internacionales, utilizados como referencia, además de conceptos y definiciones a conocer para la ejecución de la investigación en cuestión; el Capítulo III presentará la metodología a desarrollar, partiendo del tipo de investigación realizada, incluyendo las técnicas y procedimientos a seguir para lograr el diseño del sensor virtual, el Capítulo IV incluirá todo lo referente a los resultados de cada una de las fases realizadas, así como su respectiva discusión y comparación con otros autores; en el Capítulo V se reportará las conclusiones acerca de la investigación y las recomendaciones a seguir para la posible implementación del sensor virtual construido.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Dentro de la industria de la refinadora del gas natural, se aplican diferentes procesos químicos y físicos para la separación de esta mezcla de hidrocarburos, en su mayoría de compuestos parafínicos livianos, en sus diferentes componentes individuales (metano, etano, propano, butano, entre otros). Debido a su naturaleza química similar, se ejercen operaciones unitarias tales como: destilación, absorción, deshidratación, entre otras. De igual forma, estas separaciones permiten remover impurezas presentes en el flujo de alimentación, las cuales contaminan o disminuyen la calidad de los productos durante cada etapa hasta su disposición final.

Asimismo, es necesario destacar que las unidades fundamentales en dicha industria recaen en las columnas de destilación, debido a que en estas ocurre la separación de los hidrocarburos de interés, dada su transcendencia en el proceso, el control de las mismas ha de ser monitoreado en todo momento, para evitar efectos adversos que afectan el funcionamiento normal de la columna, tales como: el arrastre, la inundación y el goteo (Moñino M., 2008, p.5). De manera análoga, sucede con las columnas estabilizadoras, donde un descontrol de la presión no permite un correcto despojamiento del compuesto liviano.

La destilación y el uso de sus unidades de procesamiento, son de las más esenciales en la ingeniería química y en la refinación de petróleo, por ende, requieren ser controladas de cerca, para mantener las condiciones óptimas de operación, con el objetivo de ser un buen incentivo económico. (Abo A., et al., 2010, p.177).

Por otra parte, la correcta separación de la mezcla en estas columnas de destilación, se mide a través de la determinación de las composiciones ya sea de forma másica o molar de los componentes presentes en las corrientes de salida, tanto en el tope como en la del fondo de la torre, donde lo esperado es que el compuesto liviano que sale por el tope se encuentre con un mayor grado de pureza, del mismo modo que el pesado en el fondo, pero, en caso de que se encuentre una gran cantidad del componente liviano en el fondo o que la proporción del componente pesado sea considerable en el tope, esto indica que la separación no fue exitosa y se siguen obteniendo mezclas de los compuestos iniciales, afectando las siguientes etapas y la calidad final de los productos.

Es de lo anterior, que se controlen las variables del proceso tales como: flujo, presión y temperatura de las corrientes de alimentación y de salida de aquellas unidades, para que las composiciones de los compuestos se encuentren dentro de los parámetros de diseño del equipo y la separación sea llevada de forma exitosa, ya que estas dependerán de las condiciones de las fases en el equilibrio, porque valores fuera de rango de operación generan una serie de problemas para el control de la columna, ocasionándose las situaciones adversas al proceso, evitando de esta manera que el producto final contenga una concentración uniforme para una carga de alimentación en específica.

Por otro lado, una de las maneras en que se determinan las composiciones porcentuales molares de los hidrocarburos livianos es por medio del análisis de laboratorio, en este caso, por cromatografía de gases, otra alternativa para cuantificar el contenido de los compuestos en la mezcla, consiste en la instalación de analizadores online (cromatógrafos). La cromatografía es una técnica en la que los componentes de una mezcla se separan basándose sobre diferencias de las velocidades a las cuales son acarreados por una fase móvil gaseosa o líquida a través de una fase estacionaria fija. (Skoog D., et al., 2015, p.861).

La composición del producto de una columna de destilación en una refinería debe estimarse a través de un modelo de proceso porque no se puede medir

a través de un sensor. Los datos para diseñar el modelo de proceso son datos de operación (entrada del proceso) y composición del producto (salida del proceso). Por lo general, la composición del producto se analiza a través de un instrumento Cromatógrafo de Gases (CG). El análisis de CG lleva tanto tiempo que los datos que se pueden obtener en diferentes tiempos de muestreo son independientes y discretos. No tienen relación de causa y efecto. (Wang X., et al., 1996, p.1714).

Adicionalmente, como cualquier determinación analítica, esta presenta otras desventajas tales como: sólo ser válida para sistemas que separen un componente por vez en una misma columna, que al menos uno de los componentes dentro de la mezcla sea más volátil que el resto, el rango de temperatura en que se lleva la determinación puede destruir la muestra, el tiempo de espera para la completa separación de los componentes de la mezcla puede ser muy grande, equipos especializados de gran valor económico, personal capacitado para la realización del análisis, entre otros. De igual manera, los analizadores virtuales están sujetos a determinados factores que disminuyen su rendimiento, entre ellos: diseño, calentamiento, regulación de presión, transmisión de las señales electrónicas, mantenimiento y altos tiempos de respuesta, para los equipos del tipo cromatógrafos (Dávila S., 2013, p.5).

No solo la no linealidad y el comportamiento transitorio hacen que la destilación, como proceso, sea complicada de controlar, sino que las composiciones del producto tampoco pueden medirse rápidamente ni ser confiables. el retraso causado por la medición y análisis de las composiciones afectará negativamente la efectividad y robustez del control. (Abbod M., Al-Dunainawi Y., 2016, p.28).

Por otra parte, Venezuela está ubicada en el octavo lugar entre los países con mayores reservas probadas de gas natural, de los cuales un 90% está asociado a la producción de petróleo y el resto está formado por gas no asociado o gas libre (Rivero M., 2009, p.2). Es por ello que en las mismas disponen de unidades de separación, siendo los equipos más importantes las columnas de destilación, en las cuales se colocan una serie de sensores e instrumentos que se encargan de

monitorear las variables del proceso, además que a diario se realizan de forma periódica distintos análisis de laboratorio o utilizan equipos cromatógrafos en línea para cuantificar la calidad de los productos obtenidos para distintas cargas de alimentación, pero, algunos de estos se encuentran sujetos a diferentes tiempos de espera, la destreza del analista, equipos especiales para los análisis, alto costos de reactivos, entre otros; los cuales cuya determinación de las composiciones de los productos en aquellas unidades pueden demorar para la obtención de respuestas y por tanto la controlabilidad de la columna se ve afectada.

Atendiendo algunas de las necesidades que tienen las empresas que conforman la industria del gas natural, para el correcto funcionamiento de sus unidades de separación, además que la estimación de las composiciones de los compuestos en el tope y en el fondo de las columnas destilación suele ser realizada de forma experimental o por cromatógrafos de línea y que éstas dependerán del ajuste de otros parámetros del proceso como: temperatura, flujo y presión, que alimentan y salen de la unidad, se plantea el diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, debido a que se dispone de información sobre las composiciones porcentuales molares de etano y propano en el tope y la composición porcentual molar del metano en el fondo de una columna estabilizadora para ciertas condiciones del proceso. De lo anteriormente planteado, surgen las siguientes interrogantes:

¿Cuáles variables del proceso conforman el sistema de la columna estabilizadora? ¿Cuál es la relación entre las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora? ¿Cuántas variables de características serán suficientes para la construcción de un modelo de aprendizaje automático para estimar las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora? ¿Qué método de aprendizaje automático de regresión se puede seleccionar para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora? ¿Será factible el uso de un modelo de aprendizaje automático para el control del proceso, empleando nuevos datos de la columna estabilizadora?

Para dar respuesta a las mismas se plantean los siguientes objetivos.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseñar un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora.

Objetivos Específicos

- Identificar las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora.
- Determinar la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la unidad estabilizadora.
- Seleccionar las variables de características que serán suficientes para la construcción de un modelo de aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.
- Proponer un modelo de aprendizaje automático a través del desarrollo de diferentes algoritmos de regresión, para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.
- Validar la capacidad de predicción del modelo de aprendizaje automático desarrollado, empleando datos nuevos del proceso, con el fin de determinar su factibilidad de uso para el control de la columna estabilizadora.

Justificación

La siguiente investigación tiene como objetivo diseñar un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, representando así una posible alternativa para la predicción anticipada, rápida y fiable en todo momento sobre la cantidad presente de cada compuesto en las corrientes de salida de la columna para determinadas condiciones del proceso, que

involucran cambios de presión y temperatura que comunican los flujos que entran y salen de la unidad de separación, el cual podría influir o sustituir de forma directa en la toma de decisiones humanas para ejercer la controlabilidad de la columna.

Asimismo, los análisis de laboratorio para la determinación de las composiciones de los productos que salen de la columna estabilizadora, suelen ser efectuados por cromatografía de gases, la cual tiene como dificultad o desventaja es que consume una cantidad de tiempo considerable y depende del uso de equipos especiales, materiales, reactivos y personal capacitado para el análisis, al igual que en los analizadores en línea, estos disminuyen su precisión y calidad de la señal, por el diseño, mantenimiento y tiempo de respuesta del equipo, por lo que, su estimación a través del sensor virtual representaría una alternativa a los métodos clásicos, pudiéndose de esta manera reducir de forma significativa los tiempos de espera y contribuir con la controlabilidad de la columna.

De igual manera, la señal de salida del sensor virtual, dependerá de los cambios registrados en los sensores que forman parte de la columna dentro de un rango específico, es decir que, por medio de su estimación se podrá utilizar también para el control de la operación de la unidad y no solamente para cuantificar la calidad de los productos en las corrientes del tope y fondo de la torre estabilizadora, por lo que será posible tomar acciones correctivas en el proceso, mediante la regulación de los flujos de entrada y salida de la misma, contribuyendo de forma indirecta con el sistema de control. Adicionalmente, también permitirá vincularse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030, con relación a la promoción industrial inclusiva y sostenible al igual que fomenta la innovación.

Por otro lado, las empresas que son parte de la industria del gas natural serán en un principio las beneficiadas por el diseño de dicho sensor en una de sus unidades principales, porque este representaría una alternativa con respecto al análisis de cromatografía de gases o el uso de cromatógrafos en línea, para la estimación de las composiciones de los compuestos en el tope y en el fondo de una columna estabilizadora, lo que supone un ahorro de tiempo, dinero y personal, además que

contará con la precisión necesaria para establecer las composiciones de los compuestos para un rango específico de distintas condiciones del proceso, siendo esta información relevante para este sector industrial, ya que gran parte de los ingresos y ganancias radica en que los procesos de separación ocurran dentro del rango de operación normal de la columna, debido a que esta responde a sus parámetros de diseño y garantiza que la separación sea exitosa.

La presente investigación está enmarcada en la línea de investigación de “Simulación, Diseño y Evaluación de Procesos Industriales” del Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO Vicerrectorado Barquisimeto, debido a que el diseño y funcionamiento del sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, simulará los resultados obtenidos de la operación de a columna y permitirá establecer la cantidad presente de cada compuesto en la mezcla de los productos, por medio de un modelado de datos y su posterior predicción para un conjunto de condiciones de proceso dentro de un rango previamente definido, además que contribuirá en la generación de información académica para posteriores investigaciones dentro del ámbito de procesos industriales.

Alcances y Limitaciones

La presente investigación se centra en el desarrollo de un sensor virtual que podrá ser usado como una alternativa para la predicción anticipada, rápida y fiable en tiempo real sobre la cantidad presente de cada compuesto en las corrientes de salida de la columna estabilizadora para determinadas condiciones del proceso, debido a que su determinación suele ser realizada por análisis de laboratorio o analizadores en línea, en los cuales los tiempos de espera, equipos, gastos de reactivos y de un personal especializado son elevados y no son completamente confiables entre una medición a otra. Adicionalmente, el bajo costo computacional que representan los modelos de aprendizaje automático, permite que estos sean utilizados en una gran gama de equipos y dispositivos, cuyas características de

hardware son inferiores comparados con los de funcionamiento de software especializado en el uso de simulaciones de procesos químicos.

Asimismo, desde el punto de vista industrial, el desarrollo de estos sensores virtuales contribuye al control del proceso, tal es el caso de las columnas de destilación, donde la medición de las composiciones en la corriente de tope y del fondo, de los componentes de la mezcla se utilizan para cuantificar la calidad de los productos en dichas corrientes, sustituyendo el método clásico de laboratorio o el cromatógrafo de línea, por lo que es posible expandir el mismo principio a otras unidades de separación cuya complejidad no lineal se trate, beneficiándose no sólo la misma industria de refinación del petróleo y del gas, sino en general, porque estas operaciones unitarias forman parte en una gran cantidad de industrias tales como: Alimenticia, farmacéutica, fertilizantes, petroquímicas, entre otras.

Con relación al ámbito académico, contribuye en el desarrollo de nuevas fuentes de conocimientos dentro del área de modelados y simulación de procesos industriales, la cual es una rama de la ingeniería química. Adicionalmente, debido a que los sensores virtuales se basan en modelos aprendizaje automático y estos tuvieron sus inicios en el siglo pasado, pero que por medio de los avances tecnológicos y con la llegada del internet de las cosas, de la nube y de la era del big data, donde ahora, es posible extraer información de una gran cantidad de datos para la resolución de problemas que por su alto nivel de complejidad de fenómenos físicos y químicos involucrados no era posible solucionar con anterioridad, sino que únicamente por medio de modelos desarrollados que correspondían a situaciones simplificadas y supuestas que hacían que su aplicación fuese reducida a casos experimentales o ideales.

Las principales limitaciones de estos tipos de modelados se encuentran en dos aspectos, el primero es con relación a la cantidad de datos necesarios para alimentar el modelo y que este no sufra un sub-ajuste o sobre-ajuste, en otras palabras, que aprenda únicamente con los datos disponibles pero no sea capaz de predecir con nuevos datos y el segundo es en cuanto a la calidad de los valores registrados,

debido a que si en estos se encuentran errores, las predicciones también los contendrán, afectando gravemente las estimaciones realizadas por el sensor virtual, asimismo, la naturaleza no lineal del problema de estudio no permite que los resultados sean extrapolados para otros rangos fuera de los límites en que se desarrolló el mismo, es decir, las estimaciones de las composiciones solamente serán válidas cuando las variables tales como presión, temperatura y flujo se encuentran dentro del rango de entrenamiento y validación del modelo, además que los datos no presenten demasiado ruido.

De igual manera, las estimaciones únicamente serán válidas para la unidad de la columna estabilizadora de donde se extrajeron los datos, no pudiéndose aplicar el sensor virtual para otras unidades de destilación, sin importar que las condiciones del proceso sean iguales a las del entrenamiento, finalmente para que la precisión del modelo se mantenga en el tiempo, se deberá añadir de forma constante nuevos registros, para que el modelo aprenda de estos, lo cual acarreará problemas de almacenamiento de los datos históricos y de los nuevos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

El desarrollo de la mayoría de los sensores virtuales, se han basado en las técnicas de aprendizaje automático para la resolución de una gran variedad de problemas, ya que los mismos se encuentran ampliamente distribuidos a través de las áreas de las ciencias y la ingeniería, sobre todo en las ramas de control y automatización de procesos industriales y a su vez dentro de la ingeniería química, en consecuencia, se presentan una serie de investigaciones con relación al diseño de sensores virtuales para la estimación de variables del proceso dentro de algunas unidades que forman parte de los procesos industriales:

Dávila (2013), en su trabajo cuyo título fue “Diseño de un sistema de control neural para el monitoreo y control de calidad en una columna de destilación multicomponentes”. Este consistió en el desarrollo de un sensor virtual bajo un sistema de control neural para la estimación de las composiciones del producto del fondo de una columna de destilación para mezclas multicomponentes de una sección de estabilización de líquidos de gas natural, debido a que su determinación se realiza de forma experimental o por medio de cromatógrafos online, pero estos se encuentran sujetos a demoras en la obtención de los resultados y además del acondicionamiento de la muestra (fast loop, calentamiento, control de presión, entre otros), de allí que estudió las variables que influyen en la columna estabilizadora para usarlas como parámetros de entrada de la red neuronal, estableciendo el número total de capas y de neuronas, seguidamente sometió el modelo a pruebas para comprobar su precisión, obteniendo un máximo de 4% de desviación comparado con el valor real, también, verificó el tiempo de respuesta para una

estimación de más de 2000 conjuntos de datos en un tiempo menor a los 10 segundos mientras que el método clásico tardó de 20 a 30 minutos, finalmente, evidenció que el beneficio económico para el control de la calidad del producto es mayor para el sensor virtual desarrollado.

En consecuencia, el trabajo anteriormente mencionado, guarda gran relación con el caso de estudio, debido a que aborda parte de las mismas problemáticas como también la unidad del proceso (columna estabilizadora), a su vez ejerce las funciones de monitoreo para el control de la calidad del producto, estimándose esta por medio de variables de estado como: presiones y temperaturas de los flujos que entran y salen de la columna, asimismo, describe la estructura de la red neuronal, la manera en que realiza la validación del modelo de aprendizaje automático por medio de datos de prueba y la precisión de estos con respecto a los valores reales. Por lo tanto, entre sus aportes para la investigación, se destaca, la identificación de las variables que conforman el sistema de una columna estabilizadora, por medio de su diagrama de flujo del proceso.

De igual manera, Rivero C. (2015), llevó a cabo en su trabajo de grado titulado “Diseño de un analizador virtual para el monitoreo de una unidad de recuperación de azufre”, el desarrollo de un sensor virtual empleando datos provenientes de un simulador para la estimación de la concentración de H_2S y de SO_2 de una unidad de recuperación de azufre, ya que la misma se ha de encontrar sometida a un control y monitoreo constante, por lo que se necesita instalar una gran cantidad de analizadores físicos, los cuales son costosos, para ello, procedió a simular la unidad para la generación de los datos, después, aplicó un conjunto de modelos dinámicos, lineal y no lineal, además de la construcción de una red neuronal bajo la descripción de cada uno de sus hiperparámetros, para la predicción de la concentración de los compuestos, creando así un modelo híbrido que combinó la respuesta dinámica de un modelo lineal con la respuesta estacionaria de la red neuronal, por otra parte, el mejor ajuste a los datos simulados fue el modelo no lineal NARX, también, probó el desempeño del mismo para cuando los datos se

encontraron con perturbaciones o con ruido, finalmente estableció este como sensor virtual y comparó sus predicciones con las respuestas del simulador.

Por lo tanto, el trabajo de investigación descrito anteriormente, se vincula directamente con el diseño del sensor virtual, debido a que este evalúa el desempeño de distintos modelos para la estimación de la concentración de los productos de una unidad recuperadora de azufre, seleccionando aquel de mayor precisión con su respectivo ajuste de hiperparámetros, de igual manera, somete los datos generados por el simulador a condiciones de perturbaciones o ruido, esto con el objeto de verificar si el mismo es capaz de realizar predicciones cercanas al valor real en presencia de estas. Este antecedente representa una guía para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático (redes neuronales) y su respectiva validación para nuevos datos del proceso y en presencia de perturbaciones o datos nuevos del proceso.

Asimismo, Arias J. (2016), en su proyecto titulado “Propuesta de un analizador virtual (Soft-Sensor) para la predicción del punto final de ebullición del Jet y T96 del ACPM de la unidad de procesamiento de crudo U150 de la gerencia refinería de Barrancabermeja, ECOPETROL S.A.”, su estudio se enfocó en el desarrollo de un sensor virtual para la estimación del punto final de ebullición del producto de destilados medios en una columna de destilación en una refinería, debido a que esta propiedad se determina de forma experimental y sus resultados demoran en obtenerse, siendo los mismos importantes para establecer la calidad del producto y posterior ajuste de las condiciones del proceso de la columna para tener ésta bajo control, en consecuencia, recopiló información sobre las variables del proceso (temperatura, presión y flujos) que alimentan y salen de la columna fraccionadora, además, de los resultados de laboratorio de los parámetros de calidad a predecir por un periodo de dos años, donde cuyo conjunto de datos se sometió a la minería de datos durante su recolección, es decir a un preprocesamiento de datos, así como también, estudió la relación de las variables entre sí para la selección de estas para la alimentación de los modelos, el cual consistió en tres redes neuronales (perceptrón, multicapa y base radial), definiendo para cada una de estas número

total de neuronas, número de capas ocultas y funciones de transferencia, adicionalmente, determinó que el mejor rendimiento durante la validación de estas fueron para la del tipo multicapa ($R^2= 0,84$; $MSE= 144,2$) y base radial ($R^2=0,99$; $MSE=3,26$), concluyó que el sensor virtual puede emplearse como alternativa frente a las pruebas de laboratorio para estimar el punto final de ebullición y que este podría ser implementado en la columna de destilación para controlar la calidad y maximizar la producción de los destilados medios.

Es de lo anterior que, el trabajo de investigación relatado anteriormente, es relevante para el desarrollo del sensor virtual, ya que el mismo proporciona información de cómo efectuar el preprocesamiento de los datos, así como la determinación de las variables relevantes para la alimentación de estas al modelo, por lo cual, incluye un apartado completo para la aplicación de la minería de datos, asimismo, evalúa el desempeño y la efectividad de cada una de las redes neuronales implementadas (detalla su estructura) y verifica que estas realmente tienen la capacidad de predecir parámetros obtenidos de forma experimental con una gran precisión, además que el sensor puede emplearse para ejercer las funciones de control para una columna de destilación. En consecuencia, los aportes más relevantes para la investigación son: la definición del sistema de variables que conforman una unidad de separación, la determinación de la correlación significativa entre estas y la selección de las variables de características para la construcción de redes neuronales es decir de modelos de aprendizaje automático.

De igual forma, Cote (2017), en su tesis titulada “Metodología para el diseño y la implementación de sensores inferenciales basados en datos de proceso, desarrollados con redes neuronales artificiales, sistemas neuro-difusos y máquinas de vectores de soporte”, su estudio consistió en la aplicación de distintos modelos de aprendizaje automático para el diseño de un sensor virtual para la estimación de la concentración de etanol como producto de una columna de destilación binaria creada bajo simulación, primero, generó los datos de las variables del proceso (temperatura, flujo y presión) partiendo de la construcción de la columna en el simulador indicando los parámetros de diseño: Número de platos, flujo molar de

alimentación, composiciones en la alimentación, relación de reflujo, entre otros, así como también, proporcionó la información sobre las composiciones de los productos de la columna, cuando al sistema se le incorporó perturbaciones al flujo de alimentación desde un 10% hasta un 30%, segundo, aplicó un preprocesamiento en el conjunto de datos (alrededor de 4000 registros), para la detección y remoción de valores atípicos u outliers, por medio de técnicas de filtrado, después, realizó un análisis para la reducción de la dimensionalidad de las variables por medio de distintas metodologías, siendo una de ellas por la determinación del coeficiente de correlación de Pearson, y el análisis de los componentes principales, por lo que le permitió establecer las variables de características a seleccionar para la alimentación del modelado de aprendizaje automático, tercero, dividió el conjunto de datos en una relación de 70% para el entrenamiento y un 30% para la validación, adicionalmente, comparó el desempeño de distintos tipos de modelos de regresión para la estimación de la composición del etanol en la columna, siendo estos: redes neuronales artificiales, las máquinas de vectores de soporte y los sistemas de inferencia neuro-difusa, por medio de su evaluación de sus errores cuadráticos medio (MSE) entre ellos $MSE=9,789*10^{-4}$; $MSE= 6,771*10^{-4}$; $MSE=2,075*10^{-4}$, respectivamente, lo que permitió la selección del mejor modelo para realizar la estimación de la composición del etanol en la columna simulada, en este caso, los sistemas de inferencia neuro-difusa.

En consecuencia, el trabajo de investigación, se encuentra relacionado con el caso de estudio, porque incluye varios aspectos que serán fundamentales durante el diseño del sensor virtual, como lo son: el preprocesamiento de datos, la determinación de las correlaciones significativas entre las variables del sistema, la selección de las variables de características representativas para la alimentación del modelo, la división del conjunto de datos para el entrenamiento y los datos de validación para el diseño del mismo, la evaluación de distintos modelos de aprendizaje automático desarrollados por medio de algoritmos de regresión, partiendo de la valoración de métricas que permitan cuantificar su desempeño, tal es el caso como sus errores cuadráticos medio (MSE) y la selección del mejor

modelo para la estimación de la concentración del producto de una columna de destilación.

Adicionalmente, Oleas (2020), en su trabajo titulado “Modelado y simulación de la destilación del terc-butanol para la predicción de la composición de los productos mediante redes neuronales artificiales”, se enfocó en el desarrollo de un modelo para la estimación de la composición de los productos de una columna de destilación bajo un sistema de simulación, debido al impacto ambiental que posee el ter-butanol en las aguas de desecho de las petroquímicas, por lo que su determinación es clave para mantener el control de la columna de destilación, para lograr su efectiva separación, además que brinda una alternativa a los métodos clásicos experimentales, para ello, construyó el diagrama de flujo de procesos de la unidad a desarrollar, luego, procedió a indicar los parámetros de diseño de la columna de destilación para su modelado en el simulador.

Seguidamente, realizó una función de análisis de sensibilidad, lo que le permitió modificar variables como flujo de alimentación a la columna, composición de la alimentación, temperatura de la columna y flujo molar del agente azeotrópico, generando así un conjunto de datos que posteriormente fueron usados para la creación del modelo de aprendizaje automático, separando una parte de estos para el entrenamiento y la validación del mismo. De igual manera, diseñó una red neuronal, constituida por las siguientes neuronas: 4 entradas, 10 salidas y 25 nodos distribuidos entre las capas ocultas, para la prueba del modelo empleó el test ANOVA de una vía para datos independientes, con un segundo lote de datos generados por el simulador, donde las predicciones tuvieron un 95% de confianza al compararse con los datos generados por el simulador, finalmente, recomendó el desarrollo de otras estructuras de redes neuronales para la estimación de la composición de los productos de la columna de destilación llevada bajo simulación.

Por lo tanto, el trabajo de investigación descrito anteriormente, se encuentra vinculado con el caso en cuestión, ya que proporciona una guía para crear un sensor virtual por medio del desarrollo de un modelo de red neuronal, para ello,

el conjunto de datos que alimentarán al modelado deberán seleccionarse de manera que estos sean relevantes para la estimación de la variable de salida, de igual forma, describe por completo la estructura de la red neuronal para llevar a cabo las predicciones, así como también el ajuste de sus hiperparámetros, adicionalmente, valida el modelo con distintas pruebas, empleando conjuntos de datos producidos en otra corrida del simulador, determinando así la confianza que posee el modelo ante la presencia de datos nuevos del proceso y su factibilidad para la predicción de la concentración de las especies presente en las corrientes de producto de la columna de destilación.

Bases Teóricas

Esta sección se encuentra enfocada en desarrollar una serie de aspectos conceptuales que serán representativos para la construcción de una base documental, donde dicha información ha de ser amplia, veraz y actualizada, la cual permitirá proporcionar los fundamentos teóricos para el diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de una columna estabilizadora.

Industria del Gas Natural

Esta representa una de las áreas industriales más importantes en materia de combustibles y energía, debido a que el gas natural suele ser empleado como materia prima como combustible a nivel doméstico, comercial e industrial, es por ello, que este debe someterse a una serie de transformaciones físico-químicas para poder ser utilizado y aprovechado bajo determinadas especificaciones del mercado y a su vez pueda ser transportado desde su lugar de origen a la planta procesadora y finalmente al consumidor final. Adicionalmente, los componentes del gas natural suelen separarse dentro de las petroquímicas para de esta forma obtener hidrocarburos ligeros tales como: etano, propano, iso-butano, n-butano, entre otros, cuyos productos son de interés en otros mercados diferentes al energético.

El objetivo de una planta de procesamiento de gas es separar el gas natural, los hidrocarburos asociados, los gases ácidos y el agua de un pozo productor de gas y acondicionar estos fluidos para su venta o disposición. La filosofía de procesamiento depende del tipo de proyecto que se considere y del nivel de tratamiento requerido, es decir, la diferencia entre las especificaciones del gas de alimentación y del producto. Esto determina qué componentes deberán eliminarse o recuperarse de la corriente de gas (Mokhatab S., Poe W., 2012, p.181).

Gas Natural

El gas natural es una mezcla gaseosa, que es predominantemente metano, pero contiene otros compuestos hidrocarburos combustibles, así como compuestos que no son de hidrocarburos. El gas natural es incoloro, inodoro, insípido, inerte y más ligero que el aire. Por otro lado, entre sus componentes, se encuentran los hidrocarburos parafínicos como: el etano, el propano y los butanos. Muchos gases naturales contienen nitrógeno, así como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Generalmente, los hidrocarburos que tienen un peso molecular más alto que el metano, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno se eliminan del gas natural antes de su uso como combustible. Sin embargo, dado que la composición del gas natural y del gas de refinería nunca es constante, existen métodos de prueba estándar que se pueden usar para determinar la idoneidad del gas natural (y del gas de refinería) para usos posteriores (Speight J., 2017, p.27).

Cabe considerar que, la composición de los componentes presentes que conforman el gas natural se han de encontrar fuertemente vinculadas con el yacimiento de donde se extrae el mismo, es de lo anterior, que distintas operaciones y condiciones de proceso se han de aplicar para lograr que este se ajuste a determinadas especificaciones y pueda obtenerse de este una serie de productos útiles, pero de manera general, los compuestos pueden variar dentro de ciertos rangos tales como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1*Rango de Composición del Gas Natural.*

Componente	Cantidad (%)
Metano	70-98
Etano	1-10
Propano	trazas-5
Butano	trazas-2
Pentano	trazas-1
Hexano	trazas-0,5
Heptano y pesados	Ninguno-trazas
ciclopropano	trazas
ciclohexano	trazas
benceno, otros	trazas
Nitrógeno	trazas-15
Dióxido de carbono	trazas-1
sulfuro de hidrógeno	ocasionalmente trazas
Helio	trazas-5
Otros compuestos	ocasionalmente
sulfurados	trazas
Agua	trazas-5

Nota: Adaptado de Range of Composition of Natural Gas, por Mokhatab et al., 2006.

Adicionalmente, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en que se encuentre o sea sometido el gas natural además de la presencia de uno o varios compuestos de forma mayoritaria en la mezcla, este ha de recibir diferentes connotaciones, entre ellos, el gas natural licuado (GNL), los líquidos de gas natural (LGN), gas licuado de petróleo (GLP), condensado, gasolina natural, entre otros.

Gas Natural Licuado

El gas natural que es principalmente metano no se puede comprimir a estado líquido a temperatura ambiente normal. Excepto para usos especiales como el gas natural comprimido (GNC), la única solución práctica para el transporte de gas a larga distancia cuando no se dispone de una tubería o no es económica, es

producir GNL a $-162\text{ }^{\circ}\text{C}$, Esto requiere una o más etapas de enfriamiento. El trabajo de refrigeración consume 6-10% de la energía a transportar. Además, se requieren transportadores de GNL con tanques aislados especiales para el transporte y, en el extremo receptor, una terminal de regasificación que caliente el GNL hasta vaporizarlo para su distribución por tubería (Devold H., 2013, p.18).

Asimismo, este cambio de fase de gas a líquido por parte del gas natural permite reducir de forma significativa el volumen que ocupa este a condiciones de presión cercana a una atmósfera y a muy bajas temperaturas, a dicho proceso se le conoce como licuefacción del gas natural. Por otra parte, esta relación es descrita por (Mokhatab S., Poe W., 2012, p.28): “La reducción de volumen es aproximadamente 1/600 del volumen de gas natural. Las propiedades físicas del GNL permiten su transporte marítimo de larga distancia a través de los océanos hasta los mercados y su distribución local por tierra”.

Líquidos del Gas Natural

Según (Speight J., 2018, p.12). este tipo de gas natural presenta en su mayoría: “etano, propano, butanos, pentanos y derivados de hidrocarburos de mayor peso molecular (C6+). Si bien los LGN son gaseosos a bajas presiones, estos constituyentes se condensan a presión atmosférica y se convierten en líquidos.” Es de lo anterior, que a esta mezcla de líquido vapor se somete a presiones elevadas y bajas temperaturas para garantizar que gran parte del gas condense y pueda ser transportado a distintas áreas de la planta y posteriormente sea comercializado de forma individual para cada uno de sus componentes.

De igual forma, este se obtiene en las refinerías por medio de un pretratamiento que se realiza al gas natural, el cual proviene directamente de su yacimiento o de un proceso de licuefacción y posterior regasificación, en el cual se remueven impurezas tales como: nitrógeno y dióxido de carbono, luego, se somete a una sección de refrigeración y de compresión, posteriormente, este gas

tratado se destina a otras unidades de separación, como lo son las columnas de destilación, en donde se obtienen cada componente con un alto nivel de pureza.

La recuperación de los componentes de LGN en gas no solo puede ser necesaria para controlar el punto de rocío de hidrocarburos en una corriente de gas natural (para evitar la formación insegura de una fase líquida durante el transporte), sino que también genera una fuente de ingresos, ya que los LGN normalmente tienen un valor significativamente mayor como productos comercializables separados que como parte del flujo de gas natural. Las fracciones más ligeras de LGN, como etano, propano y butanos, se pueden vender como combustible o materia prima a refinerías y plantas petroquímicas, mientras que la porción más pesada se puede utilizar como material de mezcla de gasolina (Mokhatab S., Poe W., 2012, p.353).

Gas licuado de petróleo

Esta mezcla de hidrocarburos livianos se encuentra conformada en su mayoría por los compuestos de propano y butanos, en general esta se obtiene de dos fuentes, bien sea como productos de una etapa primaria en las refinerías de crudo en la unidad de destilación atmosférica o bien en las de craqueo catalítico, o por otro lado en los líquidos del gas natural, el cual es sometido a dos etapas de separación por destilación o estabilización, correspondiendo a estas a columnas de metanizadoras y de-etanizadoras, de esta manera, se obtienen ambos compuestos con un gran porcentaje de pureza, donde los mismos se suelen emplear para una gran variedad de industrias tales como: en la petroquímica para la formación de polímeros y de gasolina, la del combustible y energía, para la elaboración de gas combustible para vehículos, refinerías, doméstico, entre otros.

Cuando se produce Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del gas natural se procede a realizar la extracción de líquidos; estos líquidos son sometidos a un proceso de De-etanizado el cual separa el gas de venta compuesto por metano y etano de la mezcla de propano y más pesados. A continuación, se realiza el proceso

de De-butanizado el que aísla las mezclas de propano y butanos que son los componentes del GLP y produce por el fondo las gasolinas naturales compuestas principalmente de pentanos y más pesados (Calle M., 2012, p.96).

Gasolina Natural

Es una mezcla de hidrocarburos (extraídos del gas natural) que consiste principalmente en derivados del pentano e hidrocarburos de mayor punto de ebullición. Al principio de la industria de la gasolina natural, el único uso de esta era como combustible para motores o como agente de mezcla en la producción de combustible para motores. Más tarde, los componentes individuales de la gasolina natural, derivados de: isobutano, n-butano, pentano e isopentano, se separaron como materiales base, para reformado, alquilación, caucho sintético y otros productos petroquímicos (Speight J., 2018, p.332).

Por otra parte, la gasolina natural posee una elevada presión de vapor por la presencia entre sus componentes de diferentes compuestos livianos lo que la vuelve inestable para utilizarse directamente como combustible en los vehículos de combustión interna, además que posee un bajo nivel de octanaje, es a partir de esto que se suele estabilizar en otras unidades de proceso dentro de una refinería o bien se mezcla con otros compuestos nafténicos típicos de una unidad de alquilación, para lograr una gasolina reformulada que satisfaga los requerimientos de los mismos, garantizando de esta manera un elevado octanaje, adicionalmente, este compuesto suele encontrarse en estado líquido a condiciones ambientales y puede ser transportado y almacenado sin contención presurizada, reduciendo el costo y las dificultades de exportación.

Esquema general de un sistema de procesamiento de gas natural

Las operaciones unitarias, etapas y equipos que conforman una planta de procesamiento de gas natural, se encuentran sujetos a varios criterios, entre los cuales dependen en gran medida de la naturaleza del gas natural a tratar, es decir su

origen y composición química, la ubicación geográfica de la instalación y operación de la planta final, la cantidad de gas a procesar y el grado de pureza que se desea obtener en cada uno de sus productos, es de lo anterior, que los costos de producción, mantenimiento y operabilidad de la planta, además de las utilidades a percibir por la venta de sus derivados, dependerán de dichos factores.

Asimismo, un esquema típico que conforman la mayoría de las plantas de procesamiento de gas natural, se divide en dos partes, la primera comienza desde su extracción partiendo de su yacimiento y posterior transporte hasta la refinería de tratamiento del gas natural o petroquímica respectiva, en esta sección, se encuentran como principales equipos los sistemas de bombeo, enfriamiento, transporte y regasificación, mientras que la segunda conforma la etapa de refinamiento del gas, cuyo objetivo es remover impurezas presentes en la mezcla a procesar, la mayoría de operaciones que ocurren son del tipo físico, incluyendo etapas de deshidratación para la remoción de agua, la absorción de gases como el dióxido de carbono y nitrógeno, sistemas de compresión, sistemas de expansión, secciones de refrigeración y finalmente los equipos más importantes corresponden a la sección de estabilización, las columnas de destilación o fraccionadoras, esto se debe a que en dichas unidades se obtienen los principales productos del gas natural y de su correcta operación dependerá la calidad final de los mismos. En la figura 1 se describe de forma simplificada en un esquema las dos etapas que conforman una planta de procesamiento de gas natural.

Figura 1 Esquema sistema de una planta de Procesamiento de Gas Natural.

Nota: Adaptado de Esquema típico de un Sistema de Procesamiento de gas natural (p.15), por (Dávila S., 2013).

Por otra parte, la naturaleza del gas puede demandar el uso de ciertos equipos o secciones de una capacidad mayor, de igual transcendencia como en la estabilización, tal como sucede en gases que se encuentran con una presencia significativa de compuestos ligeros, los cuales exigen una alta refrigeración y grandes superficies de intercambiadores de calor, por lo que incrementa los costos de capital para una eficiencia de recuperación específica. Otro aspecto a tener en cuenta, es el que menciona (Dávila S., 2013, p.16) como otra consideración: “la evaluación de las tecnologías para la recuperación de LGN y el grado de recuperación a alcanzar es la especificación del gas residual de venta. Las especificaciones de venta están usualmente relacionadas con el contenido energético mínimo o máximo solicitado para el gas”.

Sistema de Estabilización de los líquidos del Gas Natural

Una vez que el gas natural ingresa a la refinería o a la petroquímica y se aplican los tratamientos primarios para remover parte de las impurezas presentes en el mismo como lo son: el agua, el nitrógeno, el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, entre otros. Posterior a ello, se somete a la mezcla al paso de secciones de refrigeración, compresión y expansión en diferentes etapas, las cuales permiten

seguridad durante el transporte y mejor almacenamiento entre las distintas unidades del proceso, y un acondicionamiento para el ingreso a la sección de estabilización y fraccionamiento del condensado del gas natural; el objetivo de esta operación unitaria es reducir la presión de vapor del mismo y la recuperación de los componentes de forma individual con un alto grado de pureza.

Adicionalmente, el proceso puede ocurrir en una sola etapa para separar de forma fraccionada los componentes de metano a los butanos, o bien de forma secuencial con la remoción de uno o varios de los gases etano, propano y butano empleando columnas múltiples en serie, la configuración de esta dependerá principalmente a dos criterios, primero a términos energéticos (genere menor consumo) y segundo a la calidad final de los productos, los cuales han de ser utilizados en diferentes industrias y se ajustan a necesidades específicas del mercado al cual van destinados.

Por otro lado, la principal razón por la que se debe estabilizar el condensado de LGN, radica en la reducción de la presión de vapor de la mezcla, esto se logra al ir removiendo los componentes más ligeros de la misma, como sucede con el metano, esto trae además como ventajas que se vuelve menos susceptible a la ignición por causa de chispas durante su transporte, e incrementa la pureza de los productos separados, por lo tanto, la regulación de la presión y la determinación de la composiciones en las unidades fraccionadoras permiten un mejor control del proceso, de esta operación unitaria como lo es la destilación y sus respectivas columnas.

Destilación

La destilación es una operación unitaria que tiene por objeto separar, mediante vaporización, una mezcla de líquidos miscibles y volátiles en sus componentes. Esta separación se basa en aprovechar las distintas presiones de vapor de los componentes de la mezcla a una cierta temperatura. Por otra parte, cuando existe interacción entre las fases líquido y vapor, la destilación recibe el nombre de

rectificación. En caso que no se presente esta interacción, se la denomina destilación simple. En la rectificación, al interaccionar las fases, la gaseosa va enriqueciéndose en el componente más volátil, mientras que la líquida lo hace en el más pesado. Otros tipos de destilación, distintos a los mencionados, son por arrastre de vapor, destilación azeotrópica y extractiva (Barbosa G., Ibarz A., 2005, p.673).

Por otro lado, la destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condensación de los vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, no hay reflujo. El segundo método se fundamenta en el retorno de una parte del condensado a la columna, en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores que ascienden hacia el condensador. También, es posible realizar cualquiera de los dos métodos como un proceso continuo o discontinuo (por etapas) (McCabe W., et al., 2007, p.695).

En general, para que la transferencia de masa se mantenga de forma continua durante la operación de separación, se ha de retirar el componente o los componentes más volátiles de la mezcla a medida que la operación es llevada, esto con el fin de mantener la diferencia de concentración de este en la fase de vapor y garantizar el traspaso de una mayor cantidad del compuesto a remover de la mezcla inicial, de esta forma se logra que el sistema no alcance su punto de equilibrio y se finalice con ello el intercambio de los componentes entre las dos fases involucradas, como lo son en el equilibrio líquido-vapor del sistema. Asimismo, dicha operación ocurre en los equipos denominados columnas de destilación, las cuales permiten la separación de los componentes volátiles de una mezcla tanto a escala de laboratorio, planta piloto e industrial.

Columnas de Destilación

Representan el equipo donde se lleva a cabo el proceso de separación por destilación de los componentes de una mezcla basado en el principio de equilibrio

líquido-vapor, estas se encuentran conformadas por diferentes elementos, pero en general su configuración sin importar la escala corresponde a la siguiente estructura: de una columna la cual puede estar constituida por platos o por empaques, de un rehervidor, este intercambiador de calor es el responsable de suministrar el calor a la torre y por tanto contribuir a que la mezcla mantenga la energía necesaria para que el componente volátil presente se transfiera a la fase de vapor, por otro lado, de un condensador, de esta forma se le retira energía a los vapores que salen por el tope de la columna y se condensan estos, logrando de esta manera la separación de los componentes de la mezcla original. En la figura 2 se muestra la configuración típica del arreglo de los equipos que conforman una columna de destilación. De igual forma, las columnas de destilación se encuentran conformadas por diferentes elementos o condiciones por lo que reciben una clasificación según sea el caso.

Figura 2 Columna de destilación de fraccionamiento y sus unidades auxiliares.

Nota: Adaptado de Rehevidor con columna de fraccionamiento (p.676), por (McCabe W., et al., 2007)., McGraw-Hill Interamericana.

- **Alimentación de la mezcla:** Este apartado hace referencia a la cantidad de componentes presentes en la mezcla que es alimentada a la columna de destilación, la cual puede estar conformada por dos componentes en donde

uno de estos es significativamente más volátil que el otro, recibiendo la denominación de mezcla binaria, para el tratamiento de estas, es posible aplicar los métodos de destilación simple y flash, o el de rectificación tanto para una alimentación continua como discontinua.

Por otro lado, cuando la alimentación a la columna se encuentra constituida por tres o más compuestos, se le denomina como un sistema multicomponente, este tipo de mezcla representa una gran dificultad al momento de representar modelados o aproximaciones del comportamiento real de la mezcla, además que los datos existentes para cada uno de estos sistemas se encuentran de forma limitada, por lo que su estudio suele llevarse de forma experimental para comprender su naturaleza y el tipo de destilación a aplicar generalmente corresponde a la del tipo fraccionada.

Muchos de los sistemas de multicomponentes de importancia industrial pueden considerarse casi ideales en la fase líquida para todos los fines prácticos. Esto es particularmente cierto para mezclas de hidrocarburos de la misma serie homóloga, como las mezclas de la serie parafínica o los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición. En estos casos, puede aplicarse la Ley de Raoult o su equivalente en función de las fugacidades y calcular el equilibrio a partir de las propiedades de los componentes puros. Sin embargo, generalmente no es seguro predecir el comportamiento detallado de un sistema de multicomponentes a partir, únicamente, de la consideración de los componentes puros, ni siquiera del conocimiento de los sistemas binarios simples que pueden formarse a partir de los componentes (Treybal R., 1980, p.398).

- **Múltiples Entradas y salidas de la Columna:** Normalmente la destilación puede llevarse por la carga de la mezcla a separar dentro de la columna por lotes o régimen continuo y esto ocurre en una única sección de alimentación o bien en varias etapas de alimentación, la decisión suele determinarse dado el estado en el que se encuentre la mezcla, como puede ser: líquido subenfriado, líquido saturado, vapor saturado, mezcla líquido-vapor, entre otros. En consecuencia, la alimentación a la columna puede encontrarse en

más de una sección, dependerá en gran forma como la mezcla en su estado inicial permita una mejor separación al llevarse la destilación.

Análogamente, una columna de destilación puede contener al menos una salida de ser una mezcla binaria o varios retiros de la misma, correspondiendo esta última si el sistema es del tipo multicomponente y el objetivo consiste en separar más de un componente volátil de la mezcla a la vez, estos tipos de columnas suelen ser utilizados en diferentes industrias como sucede: en la de alimentos, farmacéutica, fertilizantes, petróleo y gas, entre otros. En todo caso, las salidas dependerán del o los componentes a recuperar durante la operación, debido a que muchas veces en mezclas de más de dos componentes, el objetivo puede consistir en ir recuperando de forma individual cada uno de estos o solamente uno de ellos, lo que podría considerarse el sistema como una mezcla binaria.

Asimismo, en la destilación existen dos métodos principales para la recuperación del o los productos como lo son: la destilación flash y la fraccionada, donde la primera es definida por (Treybal R., 1980, p.401) como: “es una operación de una sola etapa en donde se evapora parcialmente una mezcla líquida, se permite que el vapor alcance el equilibrio con el líquido residual y se separan y eliminan del aparato las fases vapor y líquido resultante”. Es necesario destacar que, en este método no existe el retorno del líquido producto del condensado al destilador y que este se ponga en contacto con los vapores que se desprenden.

De igual forma, para el segundo método, este es descrito por (Geankoplis C., 2006, p.716) de la siguiente manera: “Los vapores se desprenden a través de una serie de etapas o platos, y parte del condensado fluye hacia abajo a través de la serie de etapas o platos a contracorriente con respecto a los vapores.” Durante la operación de la destilación, esta comprende en el retorno de una porción del condensado al destilador, a este segundo método también se le conoce como destilación fraccionada, destilación con reflujo o rectificación, esto se fundamenta en que la transferencia de masa se favorece ya que los vapores con compuestos

pesados que son arrastrados al ponerse en contacto con el líquido puro o libre de estos se transfieren estos a dicha fase, por lo cual el vapor final obtenido presenta una mayor pureza al remover aquellos compuestos indeseados de la fase de vapor.

- **Régimen de Operación:** Dependiendo de las condiciones en que operará el proceso y de la cantidad a tratar de la mezcla a separar puede seleccionarse un régimen por lotes si se han de someter a la columna a una carga en específica, además de pequeños volúmenes de producción, este suele ser el caso de las destilaciones que se llevan a cabo a escala de laboratorio y planta piloto o si la alimentación es de forma continua y la producción corresponde a grandes volúmenes, entonces el funcionamiento de esta ocurren en el régimen continuo y en condiciones estacionarias, dichas columnas corresponden a la escala industrial y suelen emplearse sobre todo en la industria del petróleo y gas para la separación de grandes cantidades de crudo y gas respectivamente.

En algunas plantas pequeñas, los productos volátiles se recuperan a partir de una solución líquida por destilación discontinua. La mezcla se carga en un destilador o hervidor y se le suministra calor por medio de un serpentín o a través de la pared del recipiente hasta que el líquido alcanza la temperatura de ebullición y se vaporiza una parte de la carga. En el método más sencillo de operación, los vapores pasan directamente desde un destilador hasta el condensador. El vapor que en un determinado momento sale del destilador está en equilibrio con el líquido existente en el mismo, pero como el vapor es más rico en el componente más volátil, las composiciones del líquido y el vapor no son constantes. La destilación discontinua con un destilador sencillo no conduce a una buena separación, salvo que la volatilidad relativa sea muy grande. En muchos casos, se emplea una columna de rectificación con reflujo para mejorar la eficiencia de un destilador discontinuo (McCabe W., et al., 2007, p.760).

A diferencia de la destilación que ocurre en régimen discontinuo, para el caso de la continua, esta no varía porque su alimentación es

regulable, además de que ocurre de forma constante (continua) de la mezcla que se pretende separar, adicionalmente, las composiciones de los productos separados se mantienen sin cambios durante la operación, siendo uno de los aspectos más relevantes ya que permite obtener con un cierto grado de reproducibilidad unas especificaciones que se adaptan a las necesidades del producto final.

- **Columnas de Platos:** Para estos tipos de columnas la operación se lleva a cabo entre etapas, debido a que a medida que ocurre la destilación, el líquido desciende de un plato a otro por gravedad mientras que el vapor asciende a través de los agujeros o aberturas que el diseño proporcione al plato, esta superficie permite que se dé una mezcla con un contacto íntimo entre las fases, lo que permite que el gas produzca burbujas a través que fluye por el líquido, mejorando de manera significativa la transferencia de masa del o los componentes volátiles de la mezcla a la fase vapor.

De igual manera, los platos deben contar con una serie de características que lo hagan lo suficientemente resistente a la mezcla y a las condiciones de operación de la columna, también, es necesario que su área efectiva y la configuración de su bajante permita que pueda tratar las cantidades adecuadas de líquido y vapor sin que ocurran de forma considerable los efectos adversos del proceso como inundación, arrastre, o goteo en la columna que perturben así el equilibrio entre las fases, no lográndose de esta manera una correcta separación, disminuyendo en gran medida la eficiencia de la operación, de allí que los platos también proporcionen una caída de presión baja y una configuración que permita un fácil mantenimiento. En la figura 3 se detalla la estructura y forma común de los platos que se encuentran dentro para dichas columnas de destilación.

Figura 3 Bosquejo de un plato de “flujo dividido” a dos pasos y platos de mallas de dos pasos con bajantes inclinados.

Nota: Adaptado de Sketch of a ‘split-flow’ tray, two-pass and a two-pass sieve tray (Sioley, 1999) with sloped downcomers (p.183), por (Dutta B., 2009), PHI Learning Private Limited.

Por otro lado, el número de platos que se encuentran dentro de cada columna, depende en gran forma del sistema de equilibrio líquido-vapor de la mezcla que se pretende separar y en la concentración final deseada de ciertos componentes de la mezcla original, por lo que una separación mayor representa un incremento en el número de etapas necesarias para alcanzar dicho estado, por lo tanto, la altura de la columna también será mayor, es de lo anterior, que sea un parámetro clave para el diseño de estas y dependiendo de los factores de costos y operación de la misma, sea posible la construcción de una única o varias de estas con un arreglo en serie.

- **Columnas Empacadas:** El empleo de empaques o de elementos inertes dentro de las columnas de destilación, suele ser otra alternativa para lograr que la fase de vapor y líquido incrementen su contacto, aumentando de forma significativa la transferencia de masa dentro de la columna y a diferencia de las de platos, la operación ocurre de forma continua durante el proceso, asimismo, la selección, cantidad y arreglo de los empaques son otros aspectos relevantes durante el diseño y final operación de la columna, ya que de estos dependerá que tan efectiva será la separación de los

componentes en la mezcla, adicionalmente, dada su configuración en la misma es posible obtener menores caídas de presión en el sistema.

Las columnas empacadas con frecuencia se utilizan para destilación cuando la separación es relativamente fácil y se requiere de un diámetro de columna no muy grande. Por lo general, son menos costosas que las columnas de platos y tienen una menor caída de presión. La desventaja principal es la dificultad de obtener una buena distribución del líquido, particularmente en columnas con un diámetro muy grande o columnas muy altas. Incluso cuando el líquido se rocía sobre todo el empaque en la parte superior de la columna, el líquido tiende a moverse hacia la pared y al flujo a través del empaque en canales o caminos preferenciales (McCabe W., et al., 2007, p.756). La figura 4 muestra un arreglo típico para las columnas empacadas tanto de absorción como de destilación.

Figura 4 Esquema de la estructura de una torre empacada de absorción o destilación.

Nota: Adaptado de Schematic of a packed tower for gas-liquid or vapour-liquid contact (p.216), por (Dutta B., 2009), PHI Learning Private Limited.

En la refinería o petroquímica del gas natural, para obtener los productos por separado de etano, propano, y butanos, se han de utilizar columnas de

destilación para aislar cada uno de estos compuestos de los líquidos del gas natural; dado los grandes volúmenes de alimentación a la torre, el régimen en que suelen operar corresponde al estado estacionario es decir en procesos continuos, de igual manera, la mezcla que conforman los LGN corresponde a un sistema multicomponente (metano, etano, propano, n-butano, iso-butano, entre otros) por lo que su separación ocurre en más de una etapa o en columnas fraccionadoras que permiten el retiro de cada uno de los productos de interés.

Adicionalmente, estas columnas de destilación pueden encontrarse conformadas por más de una sección de alimentación, donde dicho arreglo dependerá de las etapas anteriores y acondicionamiento de pretratamiento que se realice a la mezcla de hidrocarburos en las distintas secciones de la planta, además de contar de múltiples salidas de ser necesario, también, desde el punto de vista de su estructura interna puede combinar el empleo de platos, empaques aleatorios, campanas de burbujeo, empaques estructurados, entre otros, y configuraciones de diferentes secciones de diámetros para cumplir con las especificaciones de pureza final de cada producto.

Es de lo anterior que, dentro de una refinería se proporcione la configuración de trenes o sistemas de destilación para la estabilización del condensado en diferentes etapas, debido a que en los procesos de fraccionamiento del gas se utilizan los nombres de varios procesos particulares, se denomina de-metanizadora al equipo de proceso que realiza la separación del Metano por la corriente de tope mediante el proceso de destilación, por la parte inferior o de fondo se producen una mezcla de etano y más pesados. De la misma forma, se denomina de-etanizadora a la torre que separa a los etanos y más ligeros por la corriente de tope y los componentes de propano y más pesado van por la parte inferior o de fondo. La de-butanizadora produce butano y más livianos por el tope y los pentanos y más pesados por el fondo. Los equipos presentes en un tren de fraccionamiento se determinan en cuanto a las necesidades de productos terminados, la composición del gas de alimentación y la economía del proceso (Calle M., 2012, p.96).

En consecuencia, dada la importancia de estas unidades de separación en el proceso y la necesidad de garantizar unas especificaciones finales de los productos, estas han de encontrarse sometidas a un monitoreo constante durante la operación de las mismas, esto con el objetivo de controlar todas las variables (temperatura, presión, flujo, composición) de los elementos que entran y salen de la columna y disminuir la influencia de perturbaciones que afecten la operatividad normal de la torre, las cuales no solamente disminuyen la calidad final de los compuestos separados, sino que también en la ejecución del proceso de forma segura, por lo tanto, se deberá ejercer acciones de control durante el funcionamiento de estas, para garantizar una operación acorde a los parámetros de diseño del equipo y las necesidades de procesamiento de la planta.

Procesos

Este corresponde al conjunto de operaciones, etapas y transformaciones que se aplican de forma secuencial y ordenada, donde cada una de estas se encuentran relacionadas y conectadas entre sí, para obtener un cambio en las señales (materia, energía, información, entre otras) que conforman parte de una porción de universo que se encuentra sujeta a estudio y obtener de esta manera una variación en la señal o señales de salida, lo cual se denomina como el producto de la operación, de igual forma, este va cambiando su condición a medida que transcurre el tiempo pudiéndose encontrar un punto donde dicha variación sea mínima y se mantenga constante.

Por otro lado, un proceso de manera general es descrito por (Mallar M., 2010, p.6) como: “Conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y actividades específicas que implican agregar valor, para obtener ciertos resultados (outputs).” Es decir, que la materia prima debe someterse a diferentes transformaciones para obtener de ella un beneficio tanto de utilidad de uso como económico.

De igual manera, los procesos se encuentran conformados por los siguientes componentes: entradas, recursos y estructura, control y salida. El primero de ellos, engloba desde la materia prima, materiales auxiliares, información, que es necesaria para el funcionamiento de las distintas etapas, el segundo supone el medio físico y la operación a utilizar para generar el cambio en el estado inicial de los insumos o materia, por lo general, se necesitan aplicar cambios físico-químicos o el suministro o retiro de energía a la materia para que esta sufra modificaciones en su estructura tanto interna como externa, además, el lugar donde ocurren estos corresponden a la unidad de procesamiento, el tercero, garantiza una mayor reproducibilidad y permite ejercer acciones preventivas o correctivas durante las transformaciones y el cuarto, representa el resultado final obtenido durante el desarrollo de cada una de las etapas y la creación de un producto con un valor agregado.

Control de Procesos

En la actualidad la gran mayoría de las industrias cuentan con diferentes formas para mantener sus procesos de manera controlada, esto les garantiza que sus operaciones y productos cuenten con una calidad uniforme entre diferentes lotes de llevar un régimen del tipo batch o bien una especificación constante de ser del tipo continuo, para ello, aplican funciones de supervisión y verificación de las variables involucradas en el proceso, de esta manera se reducen de forma considerable los costos de operación, incrementa la seguridad de la operación, permite un fácil acceso a los datos y se mejora la eficiencia. Adicionalmente, el control de procesos combina una serie de ramas de las ciencias y la ingeniería, tales como: electrónica, informática, automatización, entre otras, para analizar diferentes sistemas, el diseño de nuevos procesos o la simulación de estos.

Es necesario destacar que, para ejercer las funciones de control en cualquier área o disciplina lo cual no es limitativo a las ciencias e ingeniería, se debe precisar o establecer el sistema, que será objeto de estudio o en este caso de control y según (Bolton W., 2001, p.1) este término se emplea para: “Describir un

conjunto de componentes que interactúan, alrededor de los cuales se dibuja una frontera imaginaria de modo que solo es de interés, la interacción entre la entrada y salida, sin necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que lo forman.”. Es decir, el sistema representa aquella porción o parte de un universo, cuya delimitación permite establecer las variables que interactúan entre sí de manera que sea posible extraer información de todo un conjunto de estudio.

Por otro lado, los sistemas reciben diferentes clasificaciones dependiendo como se establecen las relaciones con su medio, estos pueden ser del tipo abierto, cerrado o semipermeable, en el primero, la interacción de las variables ya sea materia, energía o información se encuentran vinculadas o sujetas a su entorno y alrededores, para el segundo, no existe la interacción con otros agentes situados fuera de sus fronteras y por ello no está correlacionado con nada externo a él, y finalmente para el tercero es una combinación híbrida entre ambos sistemas donde parte de las entradas y salidas interactúan con una sección de sus alrededores.

De igual manera, un sistema de control es aquél donde se controla una variable o una señal de salida del sistema para alcanzar o mantener un valor específico de esta variable o en su defecto modificarla, dependiendo de los valores registrados de las señales de entrada. Por lo tanto, todas aquellas acciones correctivas que se realizan sobre el sistema únicamente son aplicables a las variables de entrada, ya que estas son las que pueden modificarse y junto a las perturbaciones influyen en la señal de salida, en la práctica solo es posible reducir una parte de las señales parásitas, ruido, oscilaciones, entre otras. Asimismo, según (Creus A., 2010, p.1) un sistema de control necesita que se incluya: “una unidad de medida, una unidad de control, un elemento final de control y el propio proceso. Este conjunto de unidades forma un bucle o lazo que recibe el nombre de lazo de control”

Por otra parte, al establecer un sistema, es posible crear a partir de aquel un modelo y este no es más que aquella representación de un fenómeno o sistema real por medio de simplificaciones y aproximaciones que permiten describir de una

manera más sencilla o con gran detalle al mismo y en algunos casos, simular su comportamiento frente a diferentes casos o consideraciones, de manera tal, que su manipulación sirva para estudiar el efecto que tiene la variación de las señales de entrada con respecto a las salidas, pero para ello, el sistema a modelar deberá encontrarse completamente definido en cuanto a las variables de estado que lo conforman, tales como: presión, temperatura, flujo, composición, siendo estos valores conocidos o determinables, haciendo alusión al estado del sistema, y si este cambia algunas de las señales de entrada o se modifican en el tiempo, ocurre un evento producto de la ejecución de un suceso que altera el valor inicial de la variable a otro diferente.

De igual forma, los procesos industriales a controlar pueden dividirse ampliamente en dos categorías: procesos continuos y procesos discontinuos. En general, en ambos casos deben mantenerse las variables (presión, caudal, nivel, temperatura, etc.), bien en un valor deseado fijo, en un valor variable con el tiempo de acuerdo con una relación predeterminada o bien guardando una relación determinada con otra variable (Creus A., 2010, p.1). Adicionalmente, existe otra clasificación con relación a la morfología a las señales que dependiendo de la consideración del tiempo en el sistema ya bien sea continuo o discreto y el de la variable de estado, siendo estas las siguientes: sistemas continuos o analógicos (variable de estado continua y tiempo continuo), sistemas de tiempo discreto o muestreados (variable de estado continua y tiempo discreto), sistemas de eventos discretos asíncronos (variable de estado discreta y tiempo continuo), sistemas de eventos discretos síncronos (variable de estado discreta y tiempo discreto).

Siguiendo el mismo orden de ideas, se encuentran dos maneras para ejercer las funciones de control con el fin de lograr que la variable de salida sea controlada por medio de la manipulación de sus entradas, uno de estos es descrito por (Ogata K., 2010, p.7) como: “Un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado.” También, se le denomina como sistema de control de lazo cerrado y se fundamenta

en que al ingresar al dispositivo controlador (elemento de control y elemento de corrección), la diferencia entre la señal de realimentación y la señal de entrada, esta sea lo más pequeña posible, de esta forma se minimiza el error en el sistema y se ajusta la señal de salida al valor deseado. En la figura 5 se muestra un esquema típico de un sistema de control de lazo cerrado, donde se detallan los elementos que conforman al mismo.

Figura 5 Elementos que conforman el sistema de control en lazo cerrado.

Nota: Adaptado de Subsistemas en un sistema de control en lazo cerrado (p.9), por (Bolton W., 2001), Alfaomega.

Asimismo, la otra manera en que se aplica las funciones de control en un sistema es por el empleo de este en lazo abierto y para (Bolton W., 2001, p.4) se define como: “La entrada se elige con base a la experiencia que se tiene con dichos sistemas para producir el valor de salida requerido. Esta salida, sin embargo, no se ve modificada por el cambio en las condiciones de operación externa”. A diferencia de los sistemas de control en lazo cerrado, en este caso, no se mide la variable de salida ni se realimenta para comparar su valor con la entrada, esto hace referencia a que para determinada entrada se tiene una salida específica, es decir, esto corresponde a una operación fija, el principal problema en estos sistemas es la influencia de las perturbaciones, ya que estas no permitirán que se lleve a cabo la operación deseada. En la figura 6 se muestran los elementos que conforman un sistema de control en lazo abierto.

Figura 6 Elementos que conforman el sistema de control en lazo abierto.

Nota: Adaptado de Subsistemas en un sistema de control en lazo abierto (p.6), por (Bolton W., 2001), Alfaomega.

Sistemas de control en columnas de destilación

Las columnas de destilación suelen ser de los equipos de mayor empleo en diferentes sectores industriales sobre todo en el del petróleo y gas, es por ello que, para lograr que su funcionamiento y operación sea la óptima en todo momento, se requiere del control de las diferentes variables independientes y dependientes del sistema que regulan el funcionamiento, tales como: “la presión en la cabeza de la columna, el caudal, la composición y la temperatura de la alimentación, el calor añadido y las calorías extraídas, los caudales de destilado y de producto extraídos en la base” (Creus A., 2010, p.682). Asimismo, el control de las columnas de destilación supone un reto en términos de ingeniería, ya que el proceso es de naturaleza no lineal y de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales al modelar este matemáticamente, por lo que su resolución es aproximada y simplificada, además el sistema real cuenta con la influencia de perturbaciones y en un estado transitorio durante su operación.

De igual manera, los sistemas de control automático alrededor de una columna de destilación continua, tienen por objetivo leer y manipular variables a fin de obtener una separación con una determinada composición, ya sea de tope o de fondo. Uno de los principales problemas es que la composición no resulta sencilla de medir y en algunos casos, esta no puede quedar subordinada a otros objetivos de control (Adam E., 2020, p.670). Es de lo anterior, que se utilizan diferentes configuraciones de control en lazos simples o en esquemas

combinados, los cuales permiten ajustar las diferentes variables de entrada para garantizar de esta forma una calidad en los productos.

Tal es el caso que, para la regulación de la presión dentro de la torre, se emplea un sistema de control en cascada, el cual regula el flujo de salida de los gases por medio de la válvula de incondensables, de esta forma se garantiza que el despojamiento del o los componentes ligeros de la mezcla se mantengan dentro de los límites de operación, además que la caída de presión de la columna no puede ser superior a la máxima permitida por su diseño, para evitar así la inundación de la misma. Adicionalmente, la columna puede ser alimentada en diferentes etapas por lo que los flujos de estas deben ser reguladas por medio de un controlador de caudal a través de las válvulas reguladoras de flujo, manteniendo así un caudal constante.

En cuanto a la temperatura de alimentación de la columna, esta suele regularse por medio de un control en cascada con un intercambiador de calor, el cual permite suministrar o retirar la energía necesaria para que el fluido alcance su temperatura óptima, dicha variable ha de controlarse porque el sistema líquido-vapor en el equilibrio presenta una composición única para sus componentes, por lo que altas temperaturas, incrementan la presencia de compuestos pesados en el destilado, mientras que bajas temperaturas aumentan la cantidad de componentes ligeros en el fondo, en ambos casos son condiciones en el proceso que afectan la calidad final de los productos y disminuye de manera considerable la recuperación de los mismos.

Por otro lado, el calor suministrado por el re-hervidor y el retirado por el condensador, en el fondo y el tope de la columna respectivamente, se regula por medio del empleo de un controlador de caudal, que ajusta de esta manera la corriente de proceso o de servicio, las cuales intercambian energía junto con la columna usando una válvula reguladora de flujo, de esta forma se garantiza que en las diferentes secciones de la columna se mantengan las etapas en equilibrio, logrando así una correcta separación en los compuestos de la mezcla. De forma

complementaria se puede utilizar un controlador de nivel en la base de la columna para el re-hervidor para controlar el calor añadido en la columna. También, es posible controlar el flujo del destilado (producto) al usar un control en cascada junto a un controlador de nivel en el condensador que permita la extracción de este de manera regulada.

Adicionalmente, la composición de la alimentación a la columna es de gran relevancia para el funcionamiento de esta, su control es uno de las tareas más complejas dentro de la operación de la torre, ya que no es posible ajustar esta de forma directa, sino por medio de la manipulación del flujo que es alimentando por la temperatura o por la presión de la mezcla que ingresa en el sistema, de igual forma, su medición también es compleja ya que no existe un instrumento de medición que permita conocer su valor de forma inmediata y directa, tal como sucede con otras variables de fácil determinación como sucede con: el flujo, la temperatura, la presión, entre otras. Por tal motivo, se utilizan determinaciones del tipo analítico, que permiten establecer la identidad y cantidad presente de un componente en una mezcla, por medio del empleo de equipos como lo es el cromatógrafo en línea.

Lazos frecuentes para el control de columnas de destilación

Dependiendo de las variables a controlar es posible encontrar distintas maneras de ejercer funciones y lazos sencillos como esquemas combinados de control dentro de una columna de destilación, entre sus principales (básicos) se encuentran: balance de materia (flujo de destilado y flujo, balance de energía (composición en el tope y fondo de la mezcla), presión en diferentes secciones de la columna, entre otros. Mientras que, en los otros esquemas destacan: feedforward, feedback, cascada, y demás casos.

De allí que, en la figura 7 se representa un sistema de lazo simple para controlar la presión en el tope de una columna de destilación. Este esquema usa como método la variación de la razón de vapor del tanque acumulador, para ello

siempre es necesario que exista vapor, esta tiene gran ventaja ya que es un sistema simple y directo. Generalmente la desventaja que posee es que la respuesta puede ser lenta para bajas razones de vapor. Se aplica cuando la razón de vapor es siempre positiva. En cuanto a la operación el controlador afecta directamente el inventario del vapor de la columna y, por tanto, la presión (Moreno J., 2014, p.13).

Figura 7 Lazo simple control de la presión en el tope de una columna de destilación.

Nota: Adaptado de Esquema de control directo de la tasa de producto (gas) (p.13), por (Moreno J., 2014).

Asimismo, para garantizar el balance de materia en columnas de destilación convencionales se debe controlar el nivel del tanque acumulador y del rehervidor. Si el acumulador se llena presionará la columna mientras que si el rehervidor está lleno o vacío causará serios problemas de operatividad en la columna. Para controlar el nivel en estos tanques las variables más adecuadas para manipular son los flujos de las corrientes de reflujo y destilado para el acumulador, y el producto de fondos o el vapor para el rehervidor (Blanco J. 2011, p.13). Por otra parte, se debe considerar los efectos en el sistema que podrían causar una lectura de nivel inversa a la esperada, tal cual como indica (Hergueta D., 2008, p.13): “Si aumentamos la entrada de calor disminuirá el nivel del líquido de fondo, pero habrá un pequeño transitorio de tiempo en que el nivel momentáneamente aumentará en

lugar de disminuir. Esta respuesta inversa resulta del efecto de “inflado” en el reboiler.”.

Figura 8 Lazos simples de control de nivel en el fondo y en el condensador de una columna de destilación.

Nota: Adaptado de control de nivel II. (p.12), por (Hergueta D., 2008). MBA.

De la figura 8, se observa que las variables manipuladas en el sistema corresponden al flujo que no es retornado a la columna es decir el caudal del destilado, la formación de vaporizado en el rehervidor, de esta manera se logra ajustar el nivel del fondo de la columna y el nivel del condensador, asimismo, por medio de la regulación del flujo que alimenta al condensador se controla la presión en el tope de la columna. Es necesario destacar que, no solamente existe dicha configuración para controlar el nivel, dependerá de las condiciones de operación de la columna para ejercer un determinado arreglo u otro, por lo que también es posible, manipular los flujos del fondo, la relación de reflujo o el caudal retornado del destilado a la columna, entre otros, para controlar el nivel de la columna en diferentes secciones.

Por otra parte, el control de composición está directamente vinculado al balance de energía. A medida que aumenta la pureza de la separación, se hace necesario un mayor número de platos, por tanto, los saltos de temperatura entre cada plato se van haciendo hacia los extremos cada vez menores. De allí, surge que

la variación de temperatura tiene poca sensibilidad si se mide entre dos platos próximos, y se debe buscar otro plato más alejado del extremo. Por tanto, si se pretende asociar los cambios de temperatura con la composición de tope, la ubicación de uno o más sensores de temperatura resulta clave para el buen desempeño del sistema de control (Adam E., 2020, p.673).

De igual manera, el control de temperatura es menos costoso, más rápido y de uso común dentro de la industria. Los analizadores en línea proveen de una medida más precisa de la composición, su uso se implementa cuando se requiere un control estricto de calidad y pureza del producto. Un cambio en la temperatura de la columna representa un cambio en la composición de los componentes claves, de esta forma un incremento en la temperatura en el tope, genera un aumento de la composición de los componentes más pesados en el producto de tope. La principal desventaja del control de temperatura es que esta variable no siempre se relaciona bien con la composición del producto, o no siempre es lo suficientemente sensible a la variación de la composición de este (Cuaical V., 2019, pp. 18-19).

Figura 9 Sistema de control de la composición del producto del fondo por medio del balance de energía.

Nota: Adaptado de Esquema de control de balance de energía. (p.17), por (Cuaical V., 2019).

Por medio de la figura 9, se observa la manipulación de la corriente del fluido caliente que transfiere su energía en el rehervidor a través del control de temperatura en el fondo de la columna, esto garantiza de forma indirecta el control en la composición del producto del fondo, dicho lazo de control se emplea para obtener una determinada pureza de este y un correcto despojamiento de los componentes livianos. Adicionalmente, estos cambios de temperatura y composición se encuentran vinculados a las variaciones en los flujos del destilado, del fondo, al aporte de energía o a la separación deseada. Si se aumenta el corte para un aporte de energía constante, se obtiene un mayor caudal de destilado, lo cual hace que su pureza disminuya mientras que la del producto de fondo aumenta. Si disminuye ocurre el efecto contrario. Si se mantiene constante el corte y se aumenta el aporte de energía, la pureza de ambos productos aumenta; ocurriendo lo opuesto si se disminuye (Navas S., 2014, p.30).

Por otro lado, las respuestas dinámicas a los cambios en caudal y composición de alimentación son tantos más lentas cuanto más grande es la

columna. Por tal motivo, una acción correctiva anticipada puede mejorar notoriamente el desempeño de dicho sistema de separación. En este caso, se trata de evitar que los cambios de caudal de alimentación impacten fuertemente en las composiciones de destilado y del producto de fondo. Controlar ambos extremos de la columna en forma simultánea es una tarea no sencilla de implementar y exige un fuerte conocimiento del proceso. Para lograr la implementación feedforward, el esquema de control incluye la medición anticipada del caudal de alimentación y el uso de analizadores de composición que por razones de costo puede incluir la medición de la temperatura de la corriente de vapor en el tope y la corriente de líquido en el fondo (Adam E., 2020, pp.678-679).

Mientras que, el control en cascada se caracteriza por utilizar dos lazos de control simultáneos, el retroalimentado o feedback, uno interno y otro externo en el conjunto de control. Se determina un controlador interno o externo llamado control maestro, que fija el punto de consigna de dicho controlador, denominado control esclavo. Se emplea para una mejora en la acción de control frente a perturbaciones ya que, en algunos casos, el controlador puede actuar con demasiada lentitud (Gonzalvez P. et al., 2016, p.6). Adicionalmente, según (Adam E., 2020, p.679) este tipo de control también se usa bajo las siguientes razones: “Disponibilidad de una variable intermedia medible, importancia de la variable que se desea controlar, tratar de no perturbar demasiado otras etapas posteriores, la calidad de los lazos de control es intermitente”.

Sensores en columnas de destilación

Para poder controlar una columna de destilación, no solamente es necesario el lazo o arreglo de control, sino que también todos aquellos dispositivos físicos o virtuales que permitan la medición de una determinada variable (elementos primarios), convertirla en una señal y posteriormente transmitirla al dispositivo controlador, para que este envíe la información necesaria al elemento final de control como las válvulas reguladoras de flujo, de presión, bombas, compresores, entre otros. Asimismo, en la industria se emplea una gran variedad de instrumentos

y sensores para capturar los fenómenos físicos, producto de las interacciones de las variables y sus alrededores dentro de un sistema, siendo algunos de estos:

- **Sensor de Presión:** Es posible dividirlos en elementos primarios de medida directa que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas y en elementos primarios elásticos que se deforman con la presión interna del fluido que contienen. Los elementos primarios elásticos más empleados son el tubo de Bourdon, el elemento en espiral, el helicoidal, el diafragma y el fuelle. Asimismo, para la medida de presiones de fluidos corrosivos pueden emplearse elementos primarios elásticos con materiales especiales en contacto directo con el fluido (Creus A., 2010, pp. 92-95).
- **Sensor de Temperatura:** Los sensores resistivos metálicos están basados en la propiedad de que la resistencia eléctrica de un conductor metálico depende de la temperatura, de igual forma, una de las características fundamentales y principales de los materiales semiconductores es que presentan una resistencia eléctrica cuyo valor varía fuertemente con la temperatura. Es esta propiedad en la que se basan los sensores resistivos semiconductores para establecer su principio de funcionamiento. Por otro lado, los termopares están basados en los llamados efectos termoeléctricos, los cuáles surgen fundamentalmente en circuitos eléctricos formados por materiales no homogéneos, en los que se aplica una fuerza electromotriz, y en los que existe un gradiente de temperatura entre sus partes (García A., 2007, pp. 28-34).
- **Sensor de Caudal:** Varían dependiendo si el fluido que circula es corrosivo o no, como en el caso de la temperatura y la presión. Si el fluido es corrosivo, el disco ovalado es el sensor que mejor se adapta a las necesidades de la planta, ya que está destinado a líquidos viscosos corrosivos y no es muy caro. Si el fluido no es corrosivo el medidor de caudal utilizado será el tipo rotámetro (Gonzalvez P., et al., 2016, p.26).

- **Sensor de Nivel:** Trabajan midiendo, bien sea directamente la altura de líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, aprovechando características eléctricas del líquido o utilizando otros fenómenos. Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador servooperado y magnetoestrictivo. Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son: medidor manométrico, medidor de tipo de burbujeo, medidor de presión diferencial de diafragma. Mientras que, los instrumentos que utilizan las características eléctricas del fluido son: resistivo/conductivo, capacitivo, ultrasónico, radar o microondas, radiación, laser (Creus A., 2010, pp. 195).
- **Sensor de Composición:** La calidad de los productos de cabeza y fondo se puede medir mediante la utilización de analizadores en línea. Sin embargo, estos analizadores son normalmente complejos, caros y difíciles de mantener, por lo que, en muchísimas ocasiones, las variables que se utilizan para el control de las calidades son las temperaturas de determinados platos de la columna (cerca de la cabeza para la calidad de cabeza y en la zona sensible de fondo para la calidad del producto de fondo). En estos casos la calidad del producto se mide una vez al día o una vez por turno en el laboratorio y el operador de la planta modifica la temperatura de trabajo en función del dato de laboratorio (Hergueta D., 2008, p.16).

Adicionalmente, estos analizadores en línea generalmente corresponden a los equipos cromatógrafos, los cuales permiten separar, identificar y determinar la cantidad presente de cierto compuesto en una mezcla, cuyo funcionamiento consiste en un sistema de inyección para la introducción de la muestra dentro del equipo; sistema de separación, constituido por una o varias columnas en las que se separan los componentes de la muestra; y un sistema de detección, en donde se obtiene una señal proporcional a la concentración de cada componente. (Ávila S., 2016, p.1).

Sensor Virtual

Los sensores virtuales basan su funcionamiento en el empleo de la información disponible de un proceso para deducir variables cuya medición presenta restricciones técnicas o económicas. Entre los mecanismos para el desarrollo de sensores virtuales se encuentran los observadores de estados, cuyo objetivo principal es estimar variables dinámicas de un proceso a partir de las entradas, las salidas y un modelo matemático. El sensor virtual se programa en un dispositivo digital, por lo que las señales medidas pasan por una etapa de procesamiento y normalización. A partir de esto se obtiene una representación del proceso en general o en particular de las variables medidas. Estas representaciones son modelos dinámicos (lineales, no lineales), estadísticos o basados en conceptos de inteligencia artificial (difusos, neuronales, híbridos) (América M., Salvador C., 2008, pp.1-2).

Adicionalmente, los sensores virtuales pueden hacer que la información de los sensores físicos de bajo nivel esté disponible para su aplicación en sistemas ciberfísicos, ya que estos fomentan: la colaboración a nivel de sensores (por ejemplo, mejorando la precisión de sensores individuales), a nivel de activos (por ejemplo, reemplazando o sustituyendo sensores individuales) e incluso a nivel de organizaciones (por ejemplo, permitiendo que diferentes proveedores de servicios ofrezcan servicios basados en el mismo hardware de sensor). Mientras que, los sensores físicos generalmente solo alimentan aplicaciones específicas y aisladas, los sensores virtuales se convierten en la fuente principal de datos del mundo físico para sistemas ciberfísicos generalizados y conectados entre sí (Kühl N., et al., 2021, p. 316).

Por otro lado, Cuando no existen analizadores en línea, el desarrollo de inferencias (sensores virtuales) es siempre recomendable. En estos casos las inferencias deben desarrollarse utilizando datos de laboratorio y datos de planta. Incluso cuando existen analizadores en línea, el desarrollo de inferencias basadas en temperaturas, caudales y presiones, posee la ventaja del mejor comportamiento

dinámico y que se puede corregir lentamente por feedback cada vez que se dispone de un nuevo dato del analizador (Hergueta D., 2008, p.17). Es de lo anterior, que cada vez las industrias registren y almacenen todos los datos producidos durante las operaciones que se encuentran involucradas en sus procesos, debido a que dicha información resulta útil para la creación de dichos sensores y mejora así el control de proceso en las mismas.

De igual forma, se debe considerar que una vez que se obtienen los datos, estos son procesados para que los mismos puedan ser utilizados durante la creación del modelo, así como también son divididos en diferentes secciones, tales como: variables de características, variables objetivo, conjunto de entrenamiento, conjunto de evaluación y conjunto de prueba. Posteriormente, la selección del tipo de modelado para la representación del sistema real, el cual puede involucrar modelos estadísticos o de aprendizaje automático y de este último en cualquiera de sus tres tipos (supervisado, no supervisado, reforzamiento), luego por medio de la creación del modelo, este se somete a verificación para comparar que tan precisas y exactas son las predicciones realizadas con relación al fenómeno real, de esta forma es posible determinar si el modelo desarrollado se ajusta y pueda ser usado para realizar predicciones.

Adicionalmente, el diseño, evaluación y verificación de un sensor virtual, se encuentra constituido por una serie de pasos definidos (pre-procesamiento de datos, selección del modelo de aprendizaje automático, uso del sensor virtual), los cuales permiten la creación de un modelo que realice predicciones que se ajusten en gran forma al fenómeno de estudio, en este caso, una de las principales aplicaciones se encuentran en la estimación de las composiciones de los productos de una columna de destilación, debido a que es de interés el control de dichos valores en el proceso, para garantizar una determinada pureza del producto, pero este normalmente se realiza por un sistema de control basado en el balance de energía de la columna controlando las temperaturas por lo cual es de manera indirecta, pero al simular las composiciones obtenidas, este sistema cambiaría a

un control directo y se encontraría una alternativa para mantener en una operación óptima la columna en el proceso.

En consecuencia, al desarrollar un sensor virtual, sin importar el enfoque de este, es importante determinar las mejores variables de entrada para el modelo inferencial. Tal cual como sucede para las columnas de destilación, donde es fundamental determinar el caudal, la presión y la temperatura de los medidores (asociados a cada plato) que se deberán utilizar para inferir la composición de los productos de salida. Esto se debe a que el éxito de un modelo empírico depende de la calidad de los datos recopilados, ya que se basa en datos experimentales. Por lo tanto, se deben tener en cuenta aspectos como las pausas/brechas de muestreo y la atenuación del ruido, durante la operación del equipo o proceso (García C., Zanata D., 2005, p.2)

Modelado de Sistemas de Procesos Químicos

Todo fenómeno real que se pretende hacer una abstracción del mismo, para ser representado por medio de la creación de un modelo que funcione como una aproximación simplificada de este, ha de someterse a dos etapas, la primera consiste en la delimitación de su universo, es decir de las variables que entran y salen del sistema, ya sea materia, energía, o información, además de su respectiva interacción con sus alrededores y la segunda corresponde a la manera en que se ha de representar el modelo, ya bien sea por medio de: gráficos, análogos, matemáticamente, entre otros.

De igual manera, los modelos matemáticos de procesos químicos son definidos por (Canales E., Melo D., 2019, p.9) como: “Un modelo es una abstracción matemática que representa los aspectos más relevantes de un sistema físico. La base común de todos los modelos se fundamenta en las leyes de conservación, permitiendo la generalización de su tratamiento. Un modelo de una situación física permite predecir el comportamiento de sus variables ante determinada circunstancia”. La dificultad de estos tipos de modelados matemáticos,

radica en que la naturaleza del sistema a modelar se encuentra representados por sistemas de ecuaciones algebraicas o diferenciales y de carácter no lineal, por lo que, en la mayoría de los casos no es posible obtener una solución analítica y por tanto se deben realizar simplificaciones para alcanzar una del tipo aproximada, pero se desvía del fenómeno real de estudio.

Adicionalmente, los procesos químicos suelen simbolizarse en forma de su diagrama de flujo de proceso (PFD), donde este corresponde a una representación gráfica de las diferentes etapas (procesos y operaciones unitarias) de un proceso, que se ubican de manera secuencial de acuerdo con el orden en el que aparecen en el proceso real. En un diagrama de flujo, cada etapa se representa en general por un símbolo, bloque o rectángulo, al cual llegan y salen los flujos de materiales representados por flechas que unen estos símbolos (Rojas A., 2012, p.7). Asimismo, la simbología utilizada comúnmente para representar las diferentes unidades de los procesos y operaciones químicas, corresponden a las figuras listadas dentro de la norma ANSI/ISA.S5-5 (símbolos gráficos para visualización de procesos).

De esta manera, es posible definir uno o varios procesos químicos una vez que toda la información ha sido representada en el PFD y es a partir de este que se pueden realizar simulaciones en el sistema para de esta forma evaluar diferentes escenarios y condiciones de operación en el proceso, así como también la determinación de las unidades o secciones principales en este y poder establecer los sistemas de control adecuados para garantizar que las variables de salida se mantengan dentro de los rangos permitidos para una operación óptima y cumplir de esa forma con los parámetros de calidad esperados.

Por otra parte, las simulaciones de los procesos químicos suelen representarse de varias formas, encontrándose entre las más comunes: nivel a escala de laboratorio, nivel de planta piloto, computacionalmente bajo software especializado de procesos químicos, entre otros. Los primeros dos tienen la dificultad de que se necesita de materiales, equipos para la generación del modelo, mientras que el último permite aprovechar las capacidades del procesamiento de las

computadoras para emular el comportamiento del sistema a bajo costo y con una gran repetibilidad. En general todas las simulaciones necesitan del establecimiento de aquellas variables que serán manipuladas o de las que se obtiene información, para mantener o estimar las variables de salida; estas dentro de los modelos de aprendizaje automático, reciben el nombre de variables de características y aquellas de las cuales se pretende estimar se conocen como objetivo.

Origen y Obtención de los datos

En la fase de integración y recopilación de datos se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y el lugar donde pueden ser conseguidas. A continuación, se transforman todos los datos a un formato común, frecuentemente mediante un almacén de datos que consiga unificar de manera operativa toda la información recogida, detectando y resolviendo las inconsistencias. Adicionalmente, este almacén de datos facilita enormemente la navegación y visualización previa de los datos, para discernir qué aspectos puede interesar que sean estudiados (Hasperué W., 2014, p.27).

Asimismo, la información no necesariamente se obtiene de forma directa para ser utilizada para la creación de un modelo, debido a que dependiendo de su recopilación y almacenamiento puede encontrarse en diferentes formatos, debido a que los datos pueden codificarse en varias formas, tales como: enteros, flotantes, cadenas de texto, imágenes, videos, lógicos, entre otros. También, se debe destacar que, si los datos son del tipo estructurado o no, entonces, las bases de datos que se suelen utilizar para los primeros corresponden a las relacionales (tablas con filas y columnas) y para los segundos las bases de datos no relaciones (clave-valor), es por ello que, es de gran importancia, una vez que se obtienen los datos, transformar los mismos para trabajar en un entorno homogéneo de la información, en caso de proceder estos en diferentes formatos.

Por lo tanto, el primer paso en el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos es precisamente reconocer y reunir los datos con los que se va a

trabajar. Si esta recopilación se va a realizar para una tarea puntual y no involucra muchas cantidades y variedades de datos, es posible que el sentido común sea suficiente para obtener un conjunto de datos con la calidad suficiente para poder empezar a trabajar. En cambio, si se requieren datos de distintas fuentes, tanto externas como internas para la organización, como datos complejos y variados, posiblemente en grandes cantidades y además cambiantes, con los que se desee realizar a medio o largo plazo diversas tareas de minería de datos, es posible que el sentido común no sea suficiente para hacer una recopilación e integración en condiciones (Hasperué W., 2014, p.28).

Finalmente, el origen de los datos para la creación de un modelo de aprendizaje automático, se obtiene de forma directa del estudio del fenómeno real, en este caso, al tratarse de un sistema que involucra un proceso químico como lo es una columna estabilizadora, las compañías suelen guardar toda la información que se genera de la misma en diferentes tipos de datos y los almacena en sus respectivas bases de datos, para que posteriormente dicha información sea procesada. Aquellos datos, normalmente provienen del registro de variables que se obtienen en el campo, de cada uno de los sensores o instrumentos de medición físicos instalados, tales como termocuplas, manómetros, rotámetros además de la información generada de análisis de laboratorio o analizadores en línea, como lo son las composiciones de los compuestos en las diferentes corrientes que alimentan y salen de la columna, entre otros, donde los mismos son utilizados para controlar la operación del equipo en cuestión.

Pre-Procesamiento de los Datos

Los datos que provienen de sensores son afectados por cierto grado de imprecisión e incertidumbre en las mediciones. Esto genera inconsistencia en los datos. Además, las fuentes pueden tener diferentes velocidades de comunicación, esto provoca que los datos sean enviados de diversas maneras, sin mantener un orden al momento de ser recibidos, incluso pueden obtener valores atípicos debido a situaciones inesperadas, fallas en la medición y mediciones erróneas (Benítez E.,

Molero G., Muñoz J., 2017, p.38). Es por ello que, en la etapa de preprocesamiento/limpieza (data cleaning) se analiza la calidad de los datos, se aplican operaciones básicas como la remoción de datos ruidosos, se seleccionan estrategias para el manejo de datos desconocidos (missing y empty), datos nulos, datos duplicados y técnicas estadísticas para su reemplazo (Timarán S., et al., 2016, p.65).

Análisis Exploratorio de Datos

El Análisis Exploratorio de Datos (A.E.D.) es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. Para conseguir este objetivo el A.E.D. proporciona métodos sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y recogida de los mismos y la comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, homocedasticidad) (Gallardo P., Salvador M., 2003, p.5). De igual forma, dicha revisión no solamente permite comprender la naturaleza y visualización de los datos, sino que también proporciona una guía para las tomas de decisiones en las siguientes etapas del pre-procesamiento de datos.

Valores Perdidos

En algunos casos, durante la captación de la variable física por el sensor o la transmisión de esta, no sean registradas o la información suministrada no se reporte de manera completa, esto supone un problema ya que no es posible usar ese registro de datos. Es de lo anterior, que se reduce el poder estadístico del conjunto de datos asumiendo que las filas con los valores faltantes no se pueden usar. Además, de otros problemas, como la poca representatividad de la muestra restante o puede surgir sesgo. Por estas razones, simplemente eliminar y olvidar (también conocido como soltar) las filas o columnas con los datos faltantes es una mala opción que conduciría a un resultado inexacto en prácticamente cualquier estudio o problema de ciencia de datos (Rozora I., Shumeiko D., 2021, p.214)

Valores Repetidos

Según (Amón I., Jiménez C., 2010, p.1) definen que los valores repetidos ocurren cuando: “una misma entidad del mundo real se almacena más de una vez, a través de una o varias bases de datos, en tuplas con igual estructura, pero sin un identificador único y éstas presentan diferencias en sus valores”. Por otro lado, dicho problema también ocurre cuando el dispositivo registrador guarda en más de una oportunidad el valor observado de alguna medición para un instante dado, produciendo de esta forma que incremente la cantidad de valores almacenados en la base de datos, pero que no aportan información nueva al modelo, al contrario, estos datos duplicados generan que el modelo final construido pueda tener problemas de convergencia por un gran volumen de datos, asimismo, este fenómeno suele detectarse al momento de evaluar las tuplas con sus registros y verificar que estas se repiten, esto supone que aunque un sensor o instrumento reporte valores iguales durante diferentes mediciones no necesariamente estos han de considerarse como información duplicada.

Valores Ruidosos

Los datos ruidosos (noisy data) son valores que están significativamente fuera del rango de valores esperados; se deben principalmente a errores humanos, a cambios en el sistema, a información no disponible a tiempo y a fuentes heterogéneas de datos (Timarán S., et al., 2016, p.65). De igual forma, los instrumentos de medición que a su vez se encuentran conectados con dispositivos transmisores están sujetos a diferentes interferencias que afectan la calidad final de la medición realizada, es por ello que el ruido siempre se encontrará presente, ya sea por perturbaciones externas, por la misma naturaleza de la variable a medir o de la estructura del elemento primario de medición, en consecuencia, solo es posible reducir el ruido, pero no eliminar completamente este de las mediciones.

Valores fuera de tendencia (Outliers)

Los datos fuera de tendencia son característicos de datos provenientes de procesos industriales y se deben a condiciones ambientales alrededor de la instrumentación del proceso y a fallas esporádicas de los sensores. Estos tipos de datos afectan drásticamente el desempeño de las técnicas de aprendizaje de máquina, por lo cual, es necesario implementar estrategias de filtrado que permitan identificar cuáles datos no corresponden con la tendencia del comportamiento en las variables. Existen múltiples técnicas para la detección y corrección de datos fuera de tendencia, todas basadas en formas de filtrar los datos para identificar cuáles datos están desviados de la tendencia de los mismos y de esta manera reemplazarlos por algún valor representativo del conjunto de datos, típicamente la media o la mediana (Cote J., 2017, p.94).

Selección de Variables Influyentes

A la hora de seleccionar las variables se puede distinguir los atributos entre relevantes, irrelevantes y redundantes. Un atributo se considera irrelevante cuando no aporta nada al estudio de la variable objetivo, por lo tanto, sería innecesario seleccionar este tipo de variable. Los atributos se consideran redundantes cuando se tiene variables muy similares, es decir, cuando dos variables aportan la misma información a la variable objetivo o que es lo mismo, tienen una alta correlación entre ellas, las cuales se consideran redundantes y se puede eliminar una de ellas. Por último, un atributo es relevante cuando aporta cierta información de importancia para predecir la variable objetivo. Estos atributos tras su eliminación la precisión del modelo disminuye y los resultados empeoran (Ledesma C., 2021, p.10).

Reducción de Variables de Características

Las técnicas de reducción de datos se orientan a obtener una representación reducida de los datos originales, manteniendo en la mayor medida posible la

integridad y la información existente en los datos. Es por esta razón que la aplicación de técnicas de reducción no se considera estrictamente obligatoria. Sin embargo, cuando el tiempo de ejecución de un algoritmo o el tamaño de los datos son prohibitivos para los algoritmos de extracción, estas técnicas deben ser aplicadas para obtener conjuntos de datos más pequeños y de calidad (García S., et al.,2016, p.18).

Análisis de Correlación

La correlación entre variables consiste en un método estadístico que permite conocer o estimar si dos o más variables se encuentran relacionadas o no y una forma de seleccionar las variables que conformaran parte de la creación del modelo para la estimación o predicción de un valor o clase, es por medio de un análisis de correlación, ya que, si entre una variable de característica y la objetivo es lo suficientemente alta como para que sea relevante (o predictiva) para la clase y la correlación entre esta y cualquier otra característica relevante no alcanza un nivel en el que pueda ser predicha por cualquiera de las otras características, entonces se selecciona aquella. En este sentido, el problema de la selección de características se reduce a encontrar una medida adecuada de correlaciones entre características y un procedimiento sólido para seleccionar características con base en esta medida (Huan L., Lei Y., 2003, p.3).

Análisis de los Componentes Principales

Consiste en encontrar transformaciones ortogonales de las variables originales para conseguir un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, denominadas “Componentes Principales”, que se obtienen en orden decreciente de importancia. Los componentes son combinaciones lineales de las variables originales y se espera que sólo unos pocos (los primeros) recojan la mayor parte de la variabilidad de los datos, obteniéndose una reducción de la dimensión en los mismos. Luego, el propósito fundamental de la técnica consiste en la reducción de la dimensión de los datos con el fin de simplificar el problema en estudio (Tapia C.,

2018, p.18). Sin embargo, no siempre es necesario aplicar dicha técnica, para casos cuando el modelo a crear involucre un número reducido de variables, por lo que esta suele emplearse en grandes volúmenes de datos y de alta dimensionalidad, para lograr de esta forma que el modelo converja de forma más rápida y con un bajo costo computacional.

Transformación de los Datos

Antes de suministrar al modelo los datos que provienen de las etapas anteriores, podría realizarse una última transformación para que estos faciliten el entrenamiento y validación del modelo, debido a que, al trabajar con información de diferentes sensores o instrumentos, es posible que los datos se encuentren en diferentes escalas, y en consecuencia el modelo les dé prioridad a ciertos valores por encima de otros, cuando realmente cada uno de estos poseen la misma relevancia para la descripción del fenómeno real. Es por ello que, la transformación de datos engloba, en realidad, cualquier proceso que modifique la forma de los datos. Prácticamente todos los procesos de preparación de datos involucran algún tipo de transformación. Existen distintas operaciones que transforman atributos, algunas transforman un conjunto de atributos en otros, o bien derivan nuevos atributos, o bien cambian el tipo (mediante numerización o discretización) o el rango (mediante escalado) (Hasperué W., 2014, p.30).

Normalización de los Datos

En primer lugar, la normalización de los datos permite que todas las variables se encuentren dentro de una misma escala, la cual puede encontrarse expresada en diferentes rangos, siendo los casos típicos: desde -1 a 1, de 0 a 1, o utilizando los valores máximo y mínimo de conjunto de datos para cada variable, básicamente esta técnica consiste en ejecutar una transformación lineal de los datos originales, de esta manera se logra normalizar los datos. Por otra parte, otro tipo de normalización utilizada corresponde al z-score, donde la misma es definida por (Barrionuevo M., Piccoli M., 2021, p.526) como: “Método que conserva el rango

(máximo y mínimo) e introduce la dispersión de la serie (desviación estándar/varianza), transformando linealmente los valores de tal manera que el valor medio de los datos transformados es igual a 0 mientras que su desviación estándar es igual a 1”.

Conjunto de Datos

Una vez que se realizan todas las etapas del pre-procesamiento de datos sobre el conjunto de estudio, se procede a la división de los mismos ya que una parte de estos serán utilizados para entrenar, validar y poner a prueba al modelo final desarrollado, esto se debe a que los datos serán destinados a ajustar al modelo mientras este va creando patrones para dar una respuesta o predicción dada ciertas entradas, luego este evalúa si la información obtenida corresponde a la suministrada como la correcta o esperada, obteniendo así un error por cada estimación realizada, finalmente se somete a prueba con otra parte de los datos de los cuales el modelo desconoce, para verificar que tan confiable es este bajo la presencia de nuevos datos.

Adicionalmente, para la selección de los valores a considerar para ser parte del conjunto de entrenamiento, validación y prueba, existen diferentes configuraciones, entre ellas: relación 60-40, 70-30, 80-20, entre otras, todas estas hacen mención al porcentaje total de los datos y el primer valor corresponde para el conjunto de entrenamiento y el segundo para el de validación, mientras que para el conjunto de prueba se utilizan nuevos datos, de los cuales no han sido estudiados anteriormente por el modelo. De igual manera, la selección de cada uno de los conjuntos se realiza de manera aleatoria con o sin reemplazo de los datos, esto permite que a medida que se entrenan y evalúan los modelos estos puedan ser reproducidos una y otra vez, de esta forma se obtienen resultados uniformes.

Asimismo, para llevar a cabo este entrenamiento es necesario disponer de una muestra suficientemente grande, de tal manera que, sea posible extraer resultados significativos de los datos desde el punto de vista estadístico. Se

recomienda que la división se realice de forma aleatoria, para así proporcionar la máxima variabilidad de datos en el conjunto de entrenamiento y validación. En caso de no disponer de conjunto de datos de prueba, también es común utilizar la repartición 70-20-10, donde es usado este porcentaje de datos para las fases de entrenamiento, validación y prueba, respectivamente (García D., 2020, p.27).

Por otra parte, la validación cruzada es una herramienta muy útil para desarrollar, ajustar y evaluar la calidad de los modelos de minería de datos. Mediante este método se busca aumentar la validación del grado de desempeño real de los modelos, debido a que en este enfoque se entrenan n modelos y se escoge aquel que mejores resultados dé. En un primer lugar, se divide los datos en n conjuntos iguales de forma aleatoria, a continuación, se selecciona un modelo para la fase de test y los $n - 1$ restantes para la fase de entrenamiento y se mide el desempeño, luego se van escogiendo sucesivamente todos los n conjuntos para prueba y el resto para entrenamiento. De esta forma se habrán entrenado y probado n modelos. Por último, se selecciona como modelo ganador aquel que haya minimizado el error medio en su respectivo conjunto de prueba (Agüero E., 2020, p.18).

Aprendizaje Automático

Este representa el proceso mediante el cual se emplean diferentes modelos matemáticos disponibles para, clasificar, estimar o predecir un valor específico, a partir de un conjunto de datos suministrados, cuyo problema de estudio sea de gran complejidad de resolución y por tal motivo, no es posible programar todas las instrucciones para obtener una respuesta que represente el fenómeno real. Las técnicas de aprendizaje automático han ganado popularidad en la química y la ingeniería química para revelar patrones en los datos que los científicos humanos no pueden descubrir. A diferencia de los modelos físicos, que se basan explícitamente en ecuaciones físicas (resultantes de patrones descubiertos), los modelos de aprendizaje automático no están programados específicamente para resolver un problema determinado (Dobbelaere M., et al., 2021, p.1204).

Asimismo, los algoritmos de aprendizaje automático se pueden clasificar como algoritmos de aprendizaje por refuerzo, supervisados, semisupervisados y no supervisados, según la tarea requerida, la cantidad y el tipo de datos disponibles. Para el aprendizaje supervisado, el conjunto de datos de entrenamiento consiste en características de entrada y sus valores de salida asociados (datos etiquetados). El objetivo del algoritmo es desarrollar un modelo de predicción utilizando el conjunto de datos de entrenamiento; este modelo luego puede predecir los valores de salida para conjuntos de datos no vistos. Hay muchos algoritmos para el aprendizaje supervisado, los más utilizados son las redes neuronales, los Naive Bayes y los árboles de decisión (Aldosari M., et al., 2021, p.2).

De igual manera, dentro del aprendizaje automático del tipo supervisado se encuentra otra clasificación, que depende de la salida final del modelo, en este caso si el objetivo consiste en que el algoritmo indique si un conjunto pertenece a una clase o no, es decir separa en categorías las respuestas, este corresponde al tipo de clasificación, ya que estos, actúan usualmente sobre la información proporcionada por un conjunto de muestras, patrones, ejemplos o prototipos de entrenamiento que son aceptados como representantes de las clases, y los mismos poseen una etiqueta de clase correcta, además que tienen como objetivo principal, decidir cuál es la clase, de las que ya se tiene conocimiento, a la que debe pertenecer una nueva muestra, teniendo en cuenta la información que se puede extraer del conjunto de entrenamiento (Ávila L., Castillo Y., 2018, p.11). Mientras que, si el modelo predice un valor o realiza una estimación dada unas ciertas entradas, entonces este se denomina de regresión.

Por otro lado, el aprendizaje no supervisado procesa conjuntos de datos para identificar patrones, relaciones y puntos en común sin usar ejemplos, etiquetas ni instrucción humana. Esta técnica de aprendizaje automático organiza los datos de cierta manera que describe la estructura, la varianza, la densidad, la distribución, entre otros, del conjunto de datos. Esto podría significar agrupar los datos en grupos u organizarlos de una manera que parezca más organizada o fácil de visualizar. Algunos ejemplos de aprendizaje no supervisado: reducción de dimensionalidad,

compresión de datos, aprendizaje múltiple y extracción de características. Un problema inherente con el aprendizaje no supervisado es evaluar la eficacia y confiabilidad del modelo (Jafarizadeh F., Motamedie M., 2020, p.3).

Por otra parte, en el aprendizaje por refuerzo, su objetivo radica en que el modelo creado tenga la capacidad de tomar decisiones, por medio del suministro de estados y de acciones, mientras va modificando estas últimas para alcanzar una situación en específica, por lo que la única información de retroalimentación es un escalar conocido como recompensa. Dicha recompensa se recibe posteriormente a la ejecución de una acción por parte del agente. Una característica importante de este tipo de aprendizaje es que al final lo que se busca es una función que indique cual es la mejor secuencia de acciones necesarias para alcanzar una meta predefinida (Cetina V., 2012, p.2).

Algoritmos de aprendizaje automático supervisado comúnmente empleados en modelos de Regresión

Modelos de Regresión (lineal, múltiple, no lineal)

El modelo por regresión consiste en relacionar ya sea lineal (recta o plano) o no lineal (curva o polinomio) la variable o las variables dependientes con respecto a las variables independientes, de tal manera que, el valor a predecir se obtenga por medio del empleo de las ecuaciones previamente conocidas para dichas curvas. En la regresión simple se tiene una única variable predictora. Algunas veces, se tiene interés en dos o más variables regresoras o predictoras, en esos casos, se debe recurrir al uso de regresión múltiple. Asimismo, a partir de la regresión lineal es posible hacer predicciones sobre la respuesta con base en valores de la variable predictora. En cualquier análisis de regresión se observará que algunos puntos están más cerca de la línea y otros mucho más lejos de ella. Entre más cerca se encuentren los puntos a la línea, mejor será el ajuste entre la línea de regresión y el dato (Carrasquilla A. et al., 2016, p.38).

Con relación a la regresión múltiple, esta se basa en que más de una variable se encuentra correlacionada o presenta una gran influencia sobre otra, de esta manera, es posible predecir los valores por medio de una linealización del problema, Por otro lado, una forma de representar relaciones no lineales es usar un modelo de regresión polinomial, el cual ayuda a explicar de mejor manera la no linealidad entre las variables que describen a la variable objetivo. La desventaja de este modelo es que, al añadir características polinomiales al modelo, su complejidad (natural y computacional) y su sobreajuste tienden a crecer (Bautista A., 2019, p.26).

Es por ello que, para la representación de dichos modelos de forma matemática, el algoritmo debe determinar los valores de los coeficientes que acompañan a cada una de las variables independientes, además de una constante que representa el valor de la variable dependiente cuando las primeras son iguales a cero, posteriormente compara los valores predichos luego de la linealización o del ajuste por polinomios del sistema con los datos reales, de manera que la diferencia entre aquellos valores sea mínima, logrando así estimar u obtener una respuesta cuando se suministre información dentro del rango de entrenamiento, también es necesario destacar que, su principal limitante es la estimación para valores que no pertenezcan a dicho rango, por lo que no se acostumbra emplear el modelo para realizar extrapolaciones.

Modelos de Árboles

Son modelos precisos, estables y más sencillos de interpretar básicamente porque construyen unas reglas de decisión que se pueden representar como un árbol. A diferencia de los modelos lineales, pueden representar relaciones no lineales para resolver problemas. En estos modelos, destacan los Árboles de Decisión y los Random Forest (una media de árboles de decisión). Al ser más precisos y elaborados, obviamente se gana en capacidad predictiva, pero se pierde en rendimiento (Sandoval L., 2018, p. 38). De igual manera, estos se encuentran conformados por diferentes tipos de nodos, los no terminales y los terminales,

donde los primeros se encargan de evaluar una condición basadas en ciertas características (entradas), de esta manera la información se separa con base en estas y los segundos de generar la respuesta, es de lo anterior, que si existe una mayor cantidad de nodos, la estructura interna de cada árbol se vuelve más compleja y estos pueden ser clasificados como árbol binario o de varias ramas.

Asimismo, los Random Forest es una herramienta más completa y compleja, donde estos se basan en la generación de árboles basados en muestreos aleatorios, a fin de reducir la varianza de un estimador (función de predicción). La idea es tomar subconjuntos o “bolsas” del conjunto total de datos y predecir los valores fuera del subconjunto, aplicando estos pasos de forma iterativa y calculando el promedio de todas las predicciones, de esta forma se obtienen modelos de predicción con muy buen rendimiento. La complejidad adicional de los Random Forest reside no sólo sobre los datos, sino también sobre las variables de entrada, además, es uno de los algoritmos de aprendizaje más precisos, pudiendo manejar un gran número de variables y resulta eficaz incluso con un número relativamente pequeño de observaciones (Cimarra D., 2018, p.12).

De igual forma, existen algoritmos que presentan modificaciones para evitar los problemas presentados por los árboles de decisión, siendo uno de estos el AdaBoost, este método se encarga de analizar un número de algoritmos débiles, que serán árboles de decisión pequeños de profundidad uno, que tienen poca precisión a través del conjunto de entrenamiento modificado en cada iteración. Para ello formará uno nuevo más preciso con la combinación de todos ellos asignando un peso en la votación final para la elección de las mejores reglas de cada uno. La modificación de los datos en cada iteración de refuerzo consiste en aplicar pesos a cada uno de los ejemplos del conjunto de entrenamiento. Al principio estos pesos son todos iguales y en la primera iteración se realiza una clasificación de los datos tal y como están. En cada iteración los pesos de cada dato son modificados y se vuelve a realizar una clasificación con esos nuevos pesos (Zamorano J., 2018, p.59).

Modelos de Vector de Soporte de Regresión (VSR)

Aunque originariamente los Vectores de Soporte de Máquina fueron pensados para resolver problemas de clasificación binaria, actualmente se utilizan para resolver diversos tipos de problemas, por ejemplo, la regresión. La idea es seleccionar un hiperplano de separación que equidiste de los ejemplos más cercanos de cada clase para, de esta forma, conseguir lo que se denomina un margen máximo a cada lado del hiperplano. Además, a la hora de definir el hiperplano, sólo se consideran los ejemplos de entrenamiento que distan del hiperplano y la distancia margen (Martín J., 2016, p.9).

Por otro lado, el funcionamiento de los Vectores de Soporte de Máquina para modelos de regresión se fundamenta en que se ha de seleccionar el hiperplano regresor que mejor ajuste presente al conjunto de datos de entrenamiento. Esta idea se basa en considerar una distancia de margen error insensible como parámetro, de modo que todos los ejemplos se encuentran en una banda o tubo entorno al hiperplano, es decir que se encuentre separada una cantidad menor de error determinado por el hiperplano. A la hora de definir el hiperplano solo se consideran los ejemplos que disten más del error del hiperplano (Cruz R., 2019, p.20).

De igual manera, como sucede en los modelos anteriores, al momento del entrenamiento, se deben utilizar diferentes tipos de optimizadores para garantizar que el modelo pueda ser empleado para realizar predicciones, debido a que parámetros como el error insensible puede hacer que determinados valores sean considerados o no durante la separación del hiperplano, produciéndose así un sesgo, también la presencia de ruido en los datos tiene como consecuencia que no sea posible encontrar un plano óptimo que separe de forma correcta los conjuntos, asimismo, la naturaleza del problema que correspondan a sistemas no lineales dificulta la manera de separar los datos, entre otros. Por lo que se emplean las funciones de pérdida, siendo las más comunes: e-insensitive, Laplace, Gauss,

Huber, polinomial, donde cada una de estas se adapta de diferentes maneras para minimizar las desventajas que tiene este algoritmo de regresión.

Redes Neuronales Artificiales

Primeramente, se debe establecer la analogía que existe entre las neuronas biológicas y las neuronas artificiales, debido a que estas últimas basan su funcionamiento en la estructura de las biológicas, de esta forma se trata de emular el funcionamiento del cerebro humano, de manera que a medida que se le añade información esta la procesa y crea patrones para producir una respuesta, por medio de la interconexión de diferentes neuronas que transmiten entre sí los datos procesados de una a otra, a través de un lote de estas que se activan y otras que se desactivan para generar la señal de salida. Por lo tanto, su representación matemática consiste en la suma de los productos de los valores de entradas con un peso sináptico específico, posteriormente se añade a este también el valor del sesgo, luego la señal es procesada por una función activadora y finalmente se obtiene la salida o respuesta.

Una Red Neuronal Artificial (RNA) se compone de un determinado número de neuronas artificiales interconectadas masivamente mediante canales de información denominados conexiones, formando una estructura paralela y distribuida con el objetivo de solucionar una tarea computacional específica. En términos generales, una RNA es básicamente una herramienta computacional que permite, a través de un número finito de ciclos de aprendizaje, asociar variables de entrada con variables de salida, por lo que se entiende que una RNA es un aproximador de funciones (Díaz L., et al., 2013, pp.107-109).

De igual forma, las redes neuronales artificiales se encuentran conformadas por la siguiente estructura: constan de una capa de entrada, donde estas se encargan de recibir los valores proporcionados por las variables de características, seguidamente transfieren la información a la o las capas ocultas, estas no son más que aquellas neuronas que conectan la capa de entrada junto a la salida, en dicho

lugar se producen diferentes transformaciones y activaciones de cada una de las neuronas y finalmente la capa de salida, cuyas neuronas serán las que proporcionaran el valor o las predicciones a obtener de las variables objetivo.

Por otra parte, uno de los algoritmos de entrenamiento para redes neuronales más populares se denomina descenso por gradiente. En este algoritmo la red procesa la entrada hacia delante activando las neuronas a medida que se va avanzando a través de las capas ocultas hasta que finalmente se obtiene un valor de salida; esto se denomina propagación hacia delante en la red neuronal, luego, la salida del grafo se compara con la salida esperada y se calcula el error, después, este error es entonces propagado de nuevo hacia atrás a través de la red neuronal, una capa a la vez, y los pesos son actualizados de acuerdo a su grado de contribución al error calculado (algoritmo de retropropagación) (Ramos J., 2019, p.20). Adicionalmente existen otros tipos de optimizadores, que permiten ajustar la red neuronal, tales como: Descenso de gradiente estocástico, Root Mean Square Propagation, Adam, entre otros.

Asimismo, al momento de llevar a cabo el entrenamiento de las redes neuronales, se ajustan determinados parámetros para que estos garanticen una convergencia del modelo, que el tiempo de ejecución del mismo no sea extremadamente largo, la cantidad de actualizaciones de los pesos sinápticos y del sesgo durante el entrenamiento (tamaño del lote o batch) para una iteración, el número de pasos (la tasa de aprendizaje) donde la misma no debe ser muy pequeña para evitar alcanzar mínimos locales o muy grande no pudiendo encontrar el mínimo global, la función de pérdida (optimizador), el número de veces que se ejecutará el algoritmo o iteraciones (epoch) es decir la totalidad de períodos en que el conjunto de datos pasará por la red neuronal, la función de activación para determinar que neuronas se encienden o apagan y transferir la información a la siguiente capa (Sigmoid, tangente hiperbólica, ReLU, entre otras).

Ajuste de hiperparámetros

El aprendizaje automático de un algoritmo tiene dos tipos de parámetros: uno de ellos es el conjunto de parámetros del modelo, datos que se suministran para su entrenamiento y sobre los que el algoritmo se ajusta. El otro parámetro corresponde a los valores que se pueden ajustar al mismo algoritmo para realizar los cálculos necesarios en su aprendizaje, estos son conocidos como hiperparámetros, aquellos que no se aprenden dentro del mismo algoritmo en su entrenamiento. Los hiperparámetros puede aceptar valores en distintos rangos y dependiendo de cada uno se obtiene un rendimiento mejor o peor. Como es evidente, se desea sacar el mejor rendimiento de cada algoritmo, pero hacer una evaluación del comportamiento de cada uno con cada uno de los hiperparámetros puede ser tedioso y muy costoso en tiempo si se realiza manualmente (Zamorano J., 2018, p.31).

Es necesario destacar que, no existe una regla única para ajustar los hiperparámetros de los diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático supervisado, por lo tanto, estos se deben ir modificando y evaluando su desempeño por medio de ensayo y error, de esta manera, los valores obtenidos luego del entrenamiento del modelo se verifican con los datos u observaciones reales. Generalmente, se suele variar un parámetro por vez o por iteración, para que nuevamente dicho valor sea ajustado en la siguiente corrida del modelo, y una vez optimizado este se procede a modificar otro parámetro de ser necesario, también se debe tomar en consideración el gasto computacional y el tiempo requerido durante el entrenamiento y final evaluación de los datos, aunque en la actualidad se dispongan de dispositivos con gran poder de cómputo y no representen un problema para el equipo, el objetivo es obtener una respuesta en un periodo corto de tiempo además de precisa y exacta.

Validación y Evaluación del Modelo de Aprendizaje Automático

Esta sección es relevante para determinar si el modelo propuesto para estimar los valores de salida de cierto sistema, corresponden o se aproximan a los datos reales, así como también, la confiabilidad, la precisión, exactitud, del mismo; al igual que, si el modelo presenta o desarrolla un comportamiento con un cierto ajuste a los datos estudiados con respecto a los predichos, para ello, se emplean diferentes técnicas y métricas para comprobar cada uno de estos. En consecuencia, para la validación y evaluación del modelo, se encuentran: la validación simple y la validación cruzada, para el primero, y el factor de correlación entre las variables de salida predicha con las reales y el error producido por la diferencia de estas, para el segundo.

Con respecto a la validación de los modelos, cada una de estas se basan en diferentes criterios, tal como sucede para la validación simple, cuyo método de evaluación más básico reserva un porcentaje de la base de datos como conjunto de prueba y no la usa para construir el modelo. Este porcentaje suele variar entre el 5% y el 50%. La división de los datos en estos grupos debe ser aleatoria para que la estimación sea correcta. Asimismo, en el método de validación cruzada, los datos se dividen aleatoriamente en k grupos. Un grupo se reserva para el conjunto de datos de prueba y con los otros $k-1$ restantes se construye un modelo y se usa para predecir el resultado de los datos del grupo reservado. Este proceso se repite k veces, dejando cada vez un grupo diferente para la prueba. Esto significa que se calculan k tasas de error independientes. Finalmente se construye un modelo con todos los datos y se obtienen sus tasas de error y precisión promediando las k tasas de error disponibles (Hasperué W.,2014, pp.41-42)

Por otro lado, hay varias formas de evaluar el rendimiento del estimador desarrollado. La forma más importante y más fácil quizás sea midiendo la precisión de la estimación. La precisión de la estimación se puede definir como la diferencia entre los valores reales y estimados. Hay una serie de enfoques que presentan las medidas de precisión en la literatura, como SSE (error cuadrático de la suma),

RMSE (error cuadrático medio), MAPE (error porcentual absoluto medio) y otros. El más utilizado es el MSE (error cuadrático medio) (Ghate V., Patil S., 2015, p.374). Asimismo, otra métrica que suele emplearse para evaluar el rendimiento consiste en el factor o coeficiente de determinación (R^2), el cual representa una guía de ajuste de bondad de un modelo junto a la variable que se pretende estimar. Cada uno de estos se expresan matemáticamente y se presentan a modo de resumen en la tabla 2.

Tabla 2

Métricas de Evaluación de los modelos de aprendizaje automático supervisados para algoritmos de regresión.

Métrica de Evaluación	Ecuación	Objetivo
SSE	$\sum_{i=1}^n (y_i - y'_i)^2$	Obtener valores que tiendan a 0, entre más pequeño sea el valor mejor será la predicción
MSE	$\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - y'_i)^2$	Obtener valores que tiendan a 0, entre más pequeño sea el valor mejor será la predicción
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - y'_i)^2}$	Obtener valores que tiendan a 0, entre más pequeño sea el valor mejor será la predicción
MAE	$\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i - y'_i $	Obtener valores que tiendan a 0, entre más pequeño sea el valor mejor será la predicción
R^2	$1 - \frac{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - y'_i)^2}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$	Obtener valores que tiendan a 1, esto garantiza que los valores predichos por el modelo se ajustan en gran medida a los valores reales
Leyenda	n : Número de observaciones; y' : Valor Predicho y : Valor Real; \bar{y} : Valor Promedio	

Nota: Las primeras cuatro métricas de evaluación representan una tendencia del comportamiento del error del modelo, pero no permiten comparar si las

predicciones se encuentran dentro de la tolerancia del valor real, debido a que dada la naturaleza de las variables estas poseen diferentes rangos, mientras que el R^2 al encontrarse dentro de un rango acotado y ser de carácter adimensional, suele ser una de las métricas más utilizadas.

Por otra parte, una vez que el modelo es validado en el entrenamiento, se debe verificar el comportamiento de este al momento de someter el mismo a nuevos datos nunca antes vistos, de esta manera, se evalúa el rendimiento del modelo y es posible determinar posibles deficiencias en el modelado que podrían conducir a predicciones pobres, inexactas y poco precisas. Es de lo anterior, que se debe evitar dos posibles escenarios para el modelo desarrollado: el sobreajuste donde este aprende completamente de los datos suministrados, pero no es capaz de realizar predicciones para nuevos datos y la falta de ajuste, en este caso, el modelo no es capaz de describir el fenómeno real y mucho menos proporcionar salidas confiables, en consecuencia, no es posible utilizar el mismo para realizar predicciones.

Asimismo, a medida que el algoritmo aprende, el error del modelo en los datos de entrenamiento y el error en el conjunto de datos de prueba disminuyen. Si el algoritmo se entrena durante demasiado tiempo, el error puede seguir disminuyendo hasta tal punto que empieza a sobre ajustarse, ya que empieza a aprender detalles irrelevantes y a perder la capacidad de generalizar. Es importante encontrar la tendencia del conjunto de datos que generalice bien el modelo, para ello es necesario detener el entrenamiento justo antes de que el error en el conjunto de datos de prueba empiece a aumentar (García D., 2020, p.26).

Bases Legales

En esta sección se presentan el conjunto de tratados, convenios, normas jurídicas, reglamentos, resoluciones, entre otros instrumentos jurídicos, que dada la naturaleza del proceso de estudio son atribuibles al área del diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna

estabilizadora, al encontrarse dicha unidad dentro de los procesos de la industria del gas natural, por lo tanto, se consideran tanto su vinculación de aplicación de la normativa legal vigente de forma internacional y nacional, como se mencionan a continuación.

Internacionales

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994):

- **Artículo 39:**

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la

presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial.

El diseño de un sensor virtual comúnmente implica el uso o la recolección de información proveniente de la industria cuyos procesos en su mayoría se encuentran patentados o protegidos por los derechos de propiedad industrial, es de lo anterior que durante la creación del mismo no sea posible difundir de forma pública tanto el origen como el funcionamiento de las actividades industriales, ya que estos comúnmente forman parte de los secretos empresariales por lo cual aquella información puede tener un valor comercial y por tanto ha de mantenerse secreta.

2. Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial Comunidad Andina de Naciones (2000):

- **Artículo 264:** Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia, técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Aunque Venezuela ya no forma parte de la Comunidad Andina debido a su retiro en el año 2008, algunas de las normas fijadas durante la Decisión N° 486 son tomadas en consideración en las decisiones que emanan de las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia (máxima

autoridad para la administración de justicia) en materia de propiedad industrial, en las cuales basan sus decisiones sobre los secretos comerciales aplicando el Derecho Comparado por lo que forma parte de las fuentes del derecho auxiliares y aplicables para Venezuela, sobre la no divulgación de los secretos empresariales.

3. Norma ISO 9000-2015: Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabularios.

Contiene un conjunto de normas relacionadas a los sistemas de gestión de la calidad con respecto a conceptos fundamentales, principios y vocabularios en dicha área, la cual permite ayudar al usuario final para estandarizar las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización, de esta forma se logra que sus tareas se ejecuten siguiendo un orden, documentación, monitoreo, eficientemente, entre otros. En consecuencia, permite que las organizaciones cumplan con sus objetivos y sus procesos con relación a la calidad, mejorando la productividad de forma continua y así evitando los reprocesos, de esta forma, se consigue cumplir con los exigencias y necesidades del cliente o beneficiario final por medio de la prestación de determinado producto o servicio. Por lo tanto, para que la industria del gas natural genere productos de calidad deberá llevar un sistema de gestión de la calidad en cada una de sus etapas siguiendo las recomendaciones planteadas en la norma, además de mantener un control en cada una de sus unidades del proceso.

4. Norma ISO 9001-2015: Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.

La norma promueve la adopción de un enfoque para el desarrollo de los procesos, de esta manera se logra que se implemente y mejore la eficacia de un sistema de gestión de calidad, permitiendo que se cumplan con los objetivos planteados por la organización, de igual forma, garantiza que la misma pueda controlar las interrelaciones e interdependencias entre cada uno de los procesos que conforman el sistema, de manera tal, que se incremente el desempeño global de la organización. Adicionalmente, presenta un conjunto de pasos de forma

cíclica que pueden ser aplicados a un sistema de gestión de calidad, los cuales incluyen: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, donde cada uno de estos representan, el establecimiento de los objetivos del sistema y sus procesos, la implementación de lo planificado, realizar el seguimiento y medición de los procesos y productos, la toma de decisiones para mejorar el desempeño, respectivamente.

Por otro lado, la normativa también indica el empleo de acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, el análisis constante en cada uno de las actividades durante los procesos y la toma de acciones correctivas cuando estos se encuentran fuera de sus condiciones óptimas de operación, para lograr de esta forma un sistema de gestión de la calidad eficaz. Es de lo anterior que, las organizaciones deben planificar e implementar acciones para que los posibles riesgos durante la producción sean disminuidos, para ello utilizan sistemas de control en cada una de sus unidades del proceso, además que desarrollan e implementan nuevas tecnologías que permitan una mejora continua de estos, de manera que se incremente la calidad y los productos obtenidos, bajo las exigencias del cliente.

Nacionales (Legislación Venezolana)

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860:

- **Artículo 302:** El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

El Estado venezolano en su Carta Magna, protege, garantiza y se reserva todos los derechos con relación a la actividad petrolera, de igual forma con la industria del gas natural ya que la misma se encuentra fuertemente ligada a la primera, además que ambas son de carácter estratégico, adicionalmente, proporcionará los medios y condiciones idóneas para mejorar el desarrollo, creación e innovación del crecimiento de dicha industria para crear riqueza y el bien común de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Ley Orgánica de Hidrocarburos (2006) Gaceta Oficial N° 38.493:

- **Artículo 2:** Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, salvo la extracción de hidrocarburos gaseosos asociados con el petróleo que se regirán por la presente Ley.
- **Artículo 5:** Las actividades reguladas por esta Ley estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del ambiente. A tal fin se promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la transformación en el país de materias primas provenientes de los hidrocarburos, así como la incorporación de tecnologías avanzadas. Los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la Nación propenderán a financiar la salud, la educación, la formación de fondos de estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de manera que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del bienestar del pueblo.
- **Artículo 11:** Las refinerías a ser construidas deberán responder a un plan nacional para su instalación y operación y deberán estar vinculadas a proyectos determinados aprobados por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo. Estas refinerías deberán estar dirigidas principalmente, a la modernización

de los procesos a ser utilizados y a la obtención de combustibles limpios.

Aunque la legislación respectiva basa su regulación en los hidrocarburos no gaseosos, también es importante destacar que parte de los productos (como el gas licuado de petróleo) y operaciones dentro de la industria del petróleo se encuentran reglamentadas para garantizar así que sus actividades se lleven a cabo: en un entorno seguro, con un desarrollo integral y para preservar el ambiente. Es de lo anterior que, el Estado venezolano se encargue de promover e implementar dentro de dicha industria tecnologías avanzadas para mantener la producción, operación, modernización y obtención de combustibles de la misma, de esta manera garantiza que los ingresos provenientes de esta sean destinados a la sociedad para salvaguardar el bienestar social de la colectividad.

3. Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (1999) Gaceta Oficial N° 36.793:

- **Artículo 3:** Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos estarán dirigidas primordialmente al desarrollo nacional, mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de tales sustancias, como combustibles para uso doméstico o industrial, como materia prima a los fines de su industrialización y para su eventual exportación en cualquiera de sus fases. Dichas actividades se realizarán atendiendo a la defensa y uso racional del recurso y a la conservación, protección y preservación del ambiente.
- **Artículo 14:** Las personas que realicen las actividades a que se refiere esta Ley, están en la obligación de suministrar al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, toda la información que éste requiera en relación con el ejercicio de dichas actividades. En todo caso, dicho Ministerio guardará la confidencialidad de la información suministrada, cuando el interesado así lo solicite y sea procedente.

- **Artículo 15:** Las actividades a que se refiere esta Ley, deberán realizarse conforme a las normas de seguridad, higiene y protección ambiental que les fueren aplicables, así como a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles para el mejor aprovechamiento y uso racional del recurso.

La materia prima e insumos provenientes de la industria del gas natural se encuentran regulados por el instrumento jurídico en cuestión, desde la extracción, refinación y comercialización de sus productos. Es de lo anterior, que el Estado adopte medidas para incrementar el desarrollo e industrialización del gas natural y de esta forma garantizar su completo aprovechamiento para la obtención de combustible para el sector doméstico e industrial o productos derivados de interés en otras industrias.

Adicionalmente, aquellas operaciones deben ajustarse a otras normas en materia de protección ambiental, higiene y seguridad industrial, además de incorporar en estas técnicas de control, automatización e innovación que se encuentren a la vanguardia del sector en cuestión para lograr su aprovechamiento completo de la materia prima. Por otra parte, la información generada en aquella industria deberá ser suministrada por parte de las personas al Ejecutivo Nacional con relación a las actividades que en esta se realizan, donde la misma podrá ser almacenada de forma confidencial cuando así sea solicitada y por razones de propiedad o secreto industrial sea procedente.

4. Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad (2002) Gaceta Oficial N° 37.555:

- **Artículo 5:** Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que produzcan bienes, o presten servicios sujetos a reglamentaciones técnicas, o los comercialicen, deberán suministrar la información y la documentación necesaria que permita la posterior comprobación de la calidad de los mismos. Así mismo

deberán colaborar con el personal autorizado por el Ministerio de la Producción y el Comercio, o con los organismos que este Ministerio autorice, para el cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.

- **Artículo 6:** Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a proporcionar bienes y prestar servicios de calidad. Estos bienes y servicios deberán cumplir con las reglamentaciones técnicas que a tal efecto se dicten. En el caso de que dichos bienes o servicios estén basados en normas, según lo establecido en esta Ley, para el ámbito de desarrollo voluntario de sistemas de calidad, las no conformidades de cumplimiento con normas se podrán dirimir o decidir a través de fórmulas basadas en los procedimientos de Evaluación de la Conformidad entre las partes involucradas.

En consecuencia, las operaciones realizadas dentro de la industria de gas natural y los productos obtenidos en esta, se encuentran sujetas a estándares de calidad para poder comercializar los mismos y ofrecer un excelente producto para el consumidor, los cuales han de cumplir con las reglamentaciones técnicas relativas a sus operaciones, es por ello, que se encuentran obligadas en proporcionar la información necesaria de sus actividades que permitan verificar que sus procesos y producción garantizan la calidad pertinente, además que han de trabajar de forma conjunta con los organismos competentes para dar con el cumplimiento respectivo de la norma.

5. Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley de Metrología (2007) Gaceta Oficial N° 38.819, Decreto Presidencial N° 5.639:

- **Artículo 21:** El control legal de los instrumentos de medida comprende la aprobación de modelo y la verificación de los instrumentos de medida, de acuerdo con los errores máximos

permitidos y los procedimientos técnicos establecidos mediante resolución.

- **Artículo 23:** Todos los dispositivos y programas de computación, interconectados o asociados a un sistema de medición o instrumento, podrán ser utilizados siempre que se conserven las características metrológicas de estos últimos, previa autorización del órgano o ente competente en materia de metrología.
- **Artículo 27:** Las personas naturales y jurídicas que importan o fabrican en el país instrumentos de medida sujetos a control metrológico legal, deben solicitar previo a su comercialización, la aprobación de modelo y la verificación inicial respectiva ante el órgano o ente competente en materia de metrología, salvo que existan convenios de reconocimiento mutuo con otros países. El ejecutivo nacional consultará al órgano o ente competente en materia de metrología, antes de la suscripción de convenios de reconocimiento mutuo en dicha materia.
- **Artículo 28:** Toda persona natural o jurídica que comercie o instale instrumentos de medida sujetos a control metrológico legal deberá constatar el cumplimiento de los controles pertinentes previo a su comercialización o instalación.

La norma regula la fabricación y uso de los diferentes instrumentos de medida, así como también la aprobación de los modelos dentro de los errores máximos y procedimientos permitidos, los cuales se encuentran sujetos a diferentes resoluciones, de igual manera, se permite el uso de diferentes dispositivos y programas de computación asociados a un sistema de medición o instrumento, mientras se mantenga la integridad de la información registrada por los mismos, siempre y cuando se cuente con la debida aprobación del órgano competente, adicionalmente, con respecto a la creación o fabricación de instrumentos de medición, que se encuentran sujetos a control metrológico legal, las personas tanto naturales como jurídicas deben solicitar la aprobación

de su modelo y verificación inicial correspondiente a su campo, asimismo, también estarán obligadas a constatar el cumplimiento de los controles pertinentes previo a su instalación o comercialización.

Es de lo anterior que, los sensores virtuales no tienen una regulación directa dentro de la legislación venezolana, pero dicho ordenamiento jurídico exige que las mediciones que se encuentren sujetas a control han de realizarse con instrumentos y modelos aprobados por el órgano o ente de metrología competente, es por ello, que no se pueden emplear los valores obtenidos o simulados directamente para ser reportados como los reales, ya que los mismos emulan los datos obtenidos de los analizadores en línea como lo son los equipos cromatógrafos, el cual representa el instrumento aprobado para ejecutar dichos análisis y conocer la composición real de cada componente en la mezcla, por lo tanto, la información generada únicamente puede ser empleada para funciones de control interna para la columna, pero aun así, se deberá seguir empleando el dispositivo para reportar la cantidad real y cumplir con los controles de calidad respectivos, en caso contrario deberá presentarse el modelo (sensor virtual diseñado) ante al órgano correspondiente para que evalúe y certifique el mismo.

6. Norma Venezolana COVENIN 3699:2001: Campos de Aplicación de los Instrumentos de Medición Sujetos a Verificación.

La norma en cuestión, se encuentra constituida por una serie de definiciones que indican los campos de aplicación para los cuales se han de utilizar determinados instrumentos de medición o en su defecto los mismos que podrían ser considerados como adecuados para posteriormente someterse a verificación, también, limitan el uso de los instrumentos que no cuenten con los sellos de validación y que estos no se encuentren aptos. Por otra parte, los dispositivos auxiliares para los instrumentos de medición que permitan captar las señales o que transformen las mismas deberán someterse de igual manera la verificación, en caso que su funcionamiento ejerza influencia directa o puedan tener efectos en los resultados obtenidos de los instrumentos de medición.

Finalmente, señala que, en los campos especificados por las diferentes normas, no necesariamente todas las mediciones necesitan ser controladas, solamente en aquellos casos en los cuales cuyos errores pudieran tener un efecto adverso.

7. Norma Venezolana COVENIN 3695:2001: Evaluación de Modelo y Aprobación de Modelo.

La normativa presenta los pasos a seguir para que un instrumento de medición creado sea evaluado y aprobado como modelo, bajo el cumplimiento de ciertos criterios de metrología legal, donde los mismos han sido desarrollados para proporcionar los métodos de dirección relacionados con los recursos para garantizar las adecuaciones de las mediciones a la legislación correspondiente, por lo tanto, este proceso se divide en dos etapas, la primera, se vincula a la información recolectada por parte del modelo, es decir, los datos determinados, mientras que la segunda, está ligada a la decisión de que la información obtenida se ajuste al fenómeno de estudio, de esta forma se aprueba o no el modelo. Finalmente, para que el modelo creado (sensor virtual) sea considerado como un instrumento de medición fiable y utilizable este deberá ser sometido a un proceso de evaluación y posterior aprobación para cumplir con los requisitos de ley como se menciona en la norma descrita.

8. Norma Venezolana COVENIN 2569-89: Gas Natural Análisis por Cromatografía de Gases.

Establece el método en que se ha de determinar las composiciones de los gases presentes dentro del gas natural y de mezclas gaseosas de características similares, adicionalmente, suministra la información necesaria para calcular las propiedades físicas de la muestra, como lo son: poder calorífico, densidad relativa o medir la concentración de uno o más componente de una mezcla. Para lograr aquella determinación, los componentes de una muestra representativa son separados físicamente por cromatografía de gases, a medida que se transporta esta, a través de una columna, se produce una

separación en que cada componente es registrado en diferentes intervalos de tiempo, por lo que es posible diferenciar la presencia de cada componente de forma individual y de esta manera calcular la concentración de los mismos en la mezcla.

Es de lo anterior, que el sensor virtual representa una alternativa con respecto al método de cromatografía de gases en una mezcla de gas natural y al uso de cromatógrafos en línea, ya que las determinaciones producidas por estos son claves para garantizar la identidad de los productos obtenidos durante las diferentes operaciones unitarias dentro de la planta procesadora de gas natural, como sucede en las columnas de destilación, las cuales se encuentran sujetas a un sistema de control constante, basado normalmente en el balance de energía, siendo el control de la composición de los productos del tope y fondo necesaria para realizar los ajustes necesarios y mantener el proceso controlado y operativo.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Naturaleza de la investigación

La presente investigación se encuentra referida al diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones de las corrientes de los productos de una columna estabilizadora, el cual permitirá la generación de un modelo de la operación de la columna a partir de diferentes instrumentos de medición que se encuentran en el campo (torre), representando este una alternativa para ejercer un control directo de la calidad de los productos durante la operación de la columna, dentro de una planta de líquidos de gas natural. Es de lo anterior que, este corresponde a un Proyecto Factible, debido a que este tipo de proyecto, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (UPEL, 2016, p.21).

Por otra parte, dada la modalidad de la investigación en cuestión, se desarrolló ésta en cinco fases, con el fin de cumplir con los requisitos involucrados en la misma. Para la primera fase, se realizó la identificación de las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora, para ello se delimitó el sistema que sería objeto de modelado y se representó el PFD de la unidad estabilizadora, asimismo, en la segunda fase, se determinó la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la columna estabilizadora, a través de un pre-procesamiento de datos y análisis de correlación de Pearson, adicionalmente, en la tercera fase se seleccionaron las variables de características que fueron suficientes para la construcción de un modelo de

aprendizaje de máquina para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora, en este caso empleando la información obtenida por el análisis de correlación y análisis de los componentes principales (PCA) respectivamente, luego, en la cuarta fase, se propuso un modelo para la estimación de las composiciones de la columna, para ello se desarrollaron diferentes algoritmos de aprendizaje automático supervisado de regresión y redes neuronales artificiales, finalmente, en la quinta fase, se validó y evaluó la capacidad de predicción del modelo desarrollado, por medio del uso de datos nuevos del proceso, donde se determinó la factibilidad de uso para el control de la calidad en la columna estabilizadora.

Fases de la Investigación

Esta sección corresponde al conjunto o serie de pasos ordenados en secuencia lógica, los cuales permitirán la realización y desarrollo de esta investigación de acuerdo a los objetivos propuestos, de igual manera, estos se han de dividir en diferentes fases, donde las mismas se encuentran definidas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Fase I: Identificación de las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora.

Primeramente, se realiza una revisión bibliográfica con relación a las variables utilizadas para el modelado de diferentes sistemas de columnas de destilación, de esta forma es posible seleccionar aquellas que realmente son significativas para la construcción del sensor virtual. Por otra parte, los datos suministrados por la industria de los líquidos de gas natural, correspondieron a información relativa de la medición de diferentes variables de proceso, registradas por los sensores físicos presentes en el campo o por determinaciones analíticas, entre ellas: (flujo volumétrico, presión, temperatura, composición porcentual molar) proveniente de distintas secciones, unidades y equipos de la planta, es de lo anterior que, se delimita el universo de estudio, al vincular las variables que

conforman el sistema de la columna estabilizadora (equipo de interés), para ello, se procede a relacionar las variables que alimentan y extraen información (datos, materia, energía) de la columna con cada uno de los equipos y secciones, de esta manera, se reduce de forma significativa el fenómeno a modelar.

Adicionalmente, es necesario considerar para la definición del sistema todas aquellas corrientes del proceso, así como también las corrientes de servicio, donde estas de forma directa o indirecta, influyen en la operación de la columna estabilizadora, por lo tanto, estos equipos y secciones han de incluirse como variables pertenecientes al sistema. Por otra parte, una vez identificadas y definidas las variables, se ha de representar el diagrama de flujo del proceso (PFD), siguiendo lo establecido por la norma ISA-5.5, ya que el mismo permite representar el proceso a modelar o simular por medio de símbolos gráficos, además que permite una fácil y sencilla comprensión del mismo. De esta forma quedan identificadas las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora.

Fase II: Determinación de la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la unidad estabilizadora.

Una vez establecido el sistema de la columna estabilizadora, se debe proceder con la primera etapa del pre-procesamiento de datos, en este caso, la exploración de los datos de cada una de las variables, ya que la misma permitirá observar el comportamiento y posibles distribuciones probabilísticas de estas, luego, la segunda etapa, en la cual se determina el número de valores perdidos, valores duplicados, valores atípicos (outliers), entre otros, y se continúa con la aplicación de cada una de las técnicas para corregir la presencia de estos en el conjunto de datos como lo son: la imputación del dato sustituyendo este por el valor de la media, mediana o por la eliminación de dicho registro. Destacándose que, se debe crear un nuevo marco de datos con los cambios realizados, de esta manera se conserva la data original de forma íntegra, además que es posible comparar el rendimiento de los modelos desarrollados para diferentes conjuntos de datos en este caso los originales y aquellos que se les removieron determinados registros.

Por otra parte, luego de la limpieza inicial de los datos, se procede a determinar la relación de cada uno de estos entre sí, como también junto a las variables a estimar por parte del sensor virtual, en este caso, para las variables objetivo, las cuales corresponderán a las composiciones porcentuales molares de etano y propano en el tope y la del metano en el fondo de la columna estabilizadora, al igual que las variables predictoras, donde las mismas provienen de los sensores físicos de diferentes secciones y equipos que conforman el sistema en el campo, de esta manera, es posible verificar el comportamiento y la colinealidad de las variables.

Adicionalmente, el método para el estudio de la relación entre las variables, corresponderá al análisis de correlación por el método de Pearson, donde el mismo permite determinar la correlación lineal de cada una de las variables, cuyo resultado se empleará para establecer el grado de correlación significativa entre las variables predictoras y las objetivo, además de estudiar el comportamiento de las primeras en búsqueda de reducir el número de variables en caso de resultar estas redundantes para el modelado, durante la construcción, entrenamiento, validación y evaluación de los valores predichos para las variables objetivo.

Fase III: Selección de las variables de características que serán suficientes para la construcción de un modelo aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.

Posterior al análisis de correlación tanto de las variables predictoras como de las objetivo, se procede a ordenar de forma decreciente los valores obtenidos de estas, de manera tal, que sea posible observar que variables presentan un mayor grado de correlación lineal con respecto a las objetivo, seguidamente, se comparan entre sí para determinar el grado de colinealidad presente entre las variables independientes, esto con el fin de encontrar variables altamente correlacionadas y por lo tanto, la eliminación o reducción de algunas de estas en caso que no aporten o contribuyan para la predicción del modelo de aprendizaje automático a desarrollar. Es de lo anterior, que se seleccionan todas aquellas variables como de

características, las cuales presenten una correlación significativa con respecto a las de objetivo y no se consideran aquellas que presenten colinealidad con valores de su coeficiente de correlación por encima de 0,8 entre las mismas.

Asimismo, para garantizar el empleo de todas las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora para la construcción del modelo de aprendizaje automático, se realiza un estudio por medio del análisis de los componentes principales, debido a que el mismo permite crear nuevas variables auxiliares, reduciendo la dimensión de las variables predictoras, manteniendo las características de los datos originales, de allí que, primeramente se determina el número óptimo de estas para su posterior reducción, segundo, de ser necesario, se crean las nuevas variables auxiliares y se guardan estas en un nuevo marco de datos, de esta manera, es posible realizar una comparación en la etapa de evaluación del modelo creado, con respecto si incrementa o disminuye la precisión y rendimiento de este, al usar las variables de características seleccionadas o las auxiliares.

Fase IV: Propuesta de modelo de aprendizaje automático a través del desarrollo de diferentes algoritmos de regresión, para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.

Antes de seleccionar el modelo de aprendizaje automático para la estimación de las composiciones del tope y fondo de la columna estabilizadora, se debe definir cada conjunto de datos, provenientes de: la fuente original y los pre-procesados para la eliminación de valores atípicos. Donde cada uno de estos serán empleados para entrenar, validar y evaluar los diferentes algoritmos de regresión. Para ello, se ha de seleccionar de forma aleatoria y sin reemplazo, una parte de la totalidad de los datos correspondiendo a un 15%, representando estos el conjunto de prueba, seguidamente, se aplica otra división, bajo el mismo criterio, pero con la siguiente relación: un 70% de todos los datos para el conjunto de entrenamiento y un 15% de los registros para el conjunto de validación. Esta división es común para entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático y es la que suele utilizarse en investigaciones. Los datos obtenidos por la simulación fueron divididos

aleatoriamente en 70%, 15% y 15% para el entrenamiento, validación y prueba respectivamente (Abbod M., Al-Dunainawi Y., 2016, p.30). Adicionalmente, dependiendo del algoritmo a utilizar es posible aplicar en dicha etapa la normalización o estandarización de los datos de ser necesario.

Por otro lado, al encontrarse los datos etiquetados y utilizarse estos para la predicción de un valor en particular, se le está indicando al algoritmo la forma en que debe relacionar la información para generar sus respuestas, es de lo anterior que, el modelo de aprendizaje automático a construir corresponde al del tipo supervisado, además que el objetivo es predecir o estimar un valor numérico, en este caso las composiciones porcentuales molares de etano, propano en el tope y el metano en el fondo de la columna estabilizadora, por lo tanto, se deberán desarrollar algoritmos de regresión, ya que estos son los adecuados para estos tipos de modelados. Para ello, se utiliza la librería Pycaret, para el lenguaje de programación Python, donde la misma permite la creación de diferentes modelos de regresión y la validación de estos para un determinado conjunto de datos, basados en diferentes configuraciones, tales como: validaciones cruzadas, evaluación de métricas, tipo de modelo, entre otros.

De igual manera, esta librería se encuentra conformada por alrededor de 20 algoritmos diferentes de regresión, entre los cuales se encuentran: modelos de árboles, modelos de regresión y modelos de vector de soporte de máquina, los cuales permiten modificar cada uno de sus hiperparámetros, tales como: número de hojas, número de nodos, número de árboles, entre otros, para los primeros, asimismo, ajuste de pesos, valor del bias, regresión múltiple, regresión polinómica y demás parámetros, para los segundos, también, tipo de kernel, ajuste de e-insensitive, entre otros, para los terceros.

Por lo tanto, para el desarrollo de estos, se crean y compararan cada uno de los modelos disponibles por aquella librería, para ello, se procede a mantener los valores por defecto de los hiperparámetros definidos en esta para los diferentes modelos, así como también el número de validaciones cruzadas, en este caso su

valor corresponde de 10 (predeterminado por la librería Pycaret), de esta forma, se obtiene un promedio de los distintos modelos creados para configuraciones específicas de datos considerados para el entrenamiento y la validación del mismo, seguidamente, se comparan estos por medio de la evaluación de sus diferentes métricas y tiempo de entrenamiento, luego, se selecciona aquel que presente un mejor desempeño, después, se ha de realizar un ajuste de sus hiperparámetros con el objetivo de incrementar la capacidad predictiva del modelo, finalmente, se continúa con el salvado o guardado del mismo, para que posteriormente este sea evaluado con el conjunto de datos nunca antes visto.

Por otra parte, se debe desarrollar una red neuronal artificial para compararse junto al modelo anteriormente seleccionado, para determinar cuál de estos modelos de aprendizaje automático supervisado, presentan una mejor capacidad para predecir los valores de las variables objetivo (composiciones porcentuales molares). Entonces, para la creación de estas se emplea la librería Keras una API de TensorFlow, para el lenguaje de programación Python; antes de la construcción de la misma, los datos se han de normalizar o estandarizar, para que así la red diseñada pueda procesar de mejor forma los datos en una misma escala, en consecuencia, para las predicciones durante la evaluación se deberá aplicar la transformación inversa para obtener los resultados acordes a la variable a estimar.

Asimismo, se ha de establecer el número de neuronas correspondientes a cada una de las capas, esto incluye a la de entrada, oculta y la de salida, adicionalmente, se ha de seleccionar el optimizador, la función de activación para las diferentes capas, el número de epochs, el número de batch, entre otros, posteriormente, se aplican diferentes técnicas para encontrar aquellos hiperparámetros que mejoren el desempeño de la red neuronal artificial y se procede al entrenamiento y validación de la misma, posterior a ello, se procede al salvado o guardado de las mismas. En este apartado se construyen tres redes neuronales artificiales para la estimación de una única variable objetivo, es decir una para: la composición porcentual del etano (tope columna), la composición porcentual del propano (tope columna) y la composición porcentual del metano (fondo columna),

Finalmente, se ha de evaluar el rendimiento de cada una de las redes neuronales artificiales por medio de diferentes métricas y su tiempo de entrenamiento, para que de esta forma se pueda realizar una comparación directa junto a los modelos desarrollados anteriormente. Se hace necesario destacar que, el empleo de la librería Pycaret, solamente permite predecir una variable objetivo por modelo, es de allí que se crean tres redes neuronales para comparar los resultados de cada una de estas. En consecuencia, se procede a proponer como modelo de aprendizaje automático supervisado aquel algoritmo de regresión o red neuronal artificial que presente un mayor rendimiento durante su proceso de entrenamiento y validación, para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora.

Fase V: Validación de la capacidad de predicción del modelo de aprendizaje automático desarrollado, empleando datos nuevos del proceso, con el fin de determinar su factibilidad de uso para el control de la columna estabilizadora.

Una vez propuesto el modelo de aprendizaje automático para la estimación de las composiciones de los productos de las corrientes de salida de la columna estabilizadora, se realiza la etapa de validación y evaluación frente a nuevos datos del proceso, para este caso, el conjunto de datos a utilizar corresponde a los datos de prueba, obtenidos durante la fase IV, para ello, se carga o recupera el modelo creado, seguidamente, se ingresa el conjunto de datos a este para realizar las predicciones respectivas, considerando cualquier transformación de los datos durante y después del uso del modelo, luego, por medio del empleo de diferentes métricas de evaluación (RMSE y R^2) se comparan los resultados obtenidos de cada una de estas y se procede a graficar los valores predichos versus los valores reales, para observar el comportamiento del modelo con relación a nuevos datos provenientes de la operación de la columna estabilizadora.

De igual manera, no solamente se realiza la prueba al modelo propuesto para el conjunto de datos original, sino que también, para los datos provenientes de los otros marcos de datos, tal como la limpieza (disminución de ruido o eliminación

de outliers). Seguidamente, se evalúan estos por medio de las métricas disponibles y se ha de graficar los valores predichos versus los valores reales, de manera análoga al caso de la evaluación de los datos originales, se estudia el comportamiento del modelo para nuevos datos del proceso, así como también, se verifica si el modelo presenta un subajuste o un sobreajuste durante las predicciones, de encontrarse en dicha situación el modelo no estará en la capacidad de predecir nuevos datos y por lo tanto deberá regresarse a la fase IV para seleccionar otro modelo y repetir el procedimiento anterior hasta obtener un modelo óptimo (de ser posible) y sea factible su uso para el control de la composición del tope y fondo de la columna estabilizadora.

Diseño de la Investigación

Al corresponder la naturaleza a un proyecto del tipo factible, este ha de fundamentarse según lo establecido por (UPEL, 2016, p.21): “El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. En consecuencia, el diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, se encontró orientado hacia la incorporación de una investigación del tipo de campo, ya que parte de los métodos desarrollados durante el desarrollo de dicho estudio corresponde al diseño en cuestión.

Asimismo, la manera en que se obtiene la información de los diseños de campo, recae en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias F., 2006, p.31). Por lo tanto, el estudio se adapta a las investigaciones de campo, debido a que los datos provenían directamente de la operación de la columna estabilizadora y de los diferentes sensores físicos en el campo sin ser procesados ni manipulados; estos representaron una fuente primaria de información y de allí su correspondencia a este tipo de investigación.

Variables de Estudio

El término variable significa características, aspecto, propiedad o dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos valores. Para **operativizar variables**, se requiere precisar su valor, traduciéndolas a conceptos susceptibles de medir, por tanto, conviene considerar su definición nominal, real, operativa: lo que significa el término, la realidad y la práctica. (Behar D., 2008, p.53). Es por ello que, para esta investigación, la variable nominal o conceptual será el sensor virtual para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de una columna estabilizadora. Debido a que, la variable conceptual es aquella que proviene directamente de los objetivos de la investigación, además que se relaciona con la revisión teórica en cuestión.

Por otra parte, la definición de la variable real, se encuentra relacionada con la descomposición de esta basada en los objetivos a través de propiedades o dimensiones, esto supone separar en partes el concepto original. Asimismo, la variable operativa implica seleccionar los indicadores contenidos en ella, de acuerdo al significado que se le ha otorgado a través de sus dimensiones como variable de estudio en la respectiva investigación. Esta etapa del proceso de operacionalización de una variable, debe indicar de manera previa el qué, el cuándo y el cómo de la variable y las dimensiones que la contienen. (Ávila A., et al., 2018, p.45). En este caso corresponden como variables, a los diferentes algoritmos de regresión desarrollados para el modelado de aprendizaje automático supervisado y su respectiva validación y evaluación.

Unidad de Estudio

Estos representan la persona, objeto, hechos o unidades, que serán sometidos a análisis y estudio, además su identificación se da por medio de la definición del problema y de los objetivos planteados de la investigación, ya que estos son los encargados de proporcionar y generar los datos o informaciones de las

cuales se pueden comprobar o verificar las variables de estudio. En este caso la unidad de estudio corresponde a una de las unidades de separación dentro de una planta de líquidos de gas natural, la cual consiste en una columna estabilizadora durante una operación de 768 horas.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. (Behar D., 2008, p.54). Asimismo, un instrumento de recolección de datos según (Arias F., 2006, p.68) es: “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. La relevancia de ambas definiciones corresponde a que, para poder obtener información sobre el sujeto y el fenómeno de estudio se debe seleccionar con detalle la manera en que esta será registrada, almacenada y posteriormente analizada. Es por ello que, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de la información.

Análisis Documental

Esta técnica se fundamenta en la búsqueda, revisión y consulta de diferentes fuentes bibliográficas, las cuales pueden incluir libros, trabajos de grado, conferencias, informes técnicos, revistas, simposios, publicaciones web, entre otros, cuyo contenido informativo se encuentra vinculado de forma directa e indirecta con la problemática de estudio, el tema o área a desarrollar, con la metodología y demás secciones de la investigación, de igual manera, estas también sirven como guía para el desarrollo de una investigación adaptada a las nuevas tendencias y vanguardias dentro del campo de estudio. En este caso, la recolección de información de dichos medios se empleará principalmente para la construcción del modelo de aprendizaje automático supervisado de regresión cuyo fin sea el

diseño de un sensor virtual para la estimación de las composiciones de los productos de una columna estabilizadora, adicionalmente, el medio empleado para su almacenamiento fue en la nube.

Datos Secundarios

Según (Hernández R., et al., 2014, p.252) esta técnica implica: “la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos.”. Es de lo anterior que, se debe destacar que los datos suministrados correspondientes a los sensores ubicados en el campo de cada una de las unidades que conforman el sistema de la columna estabilizadora de estudio, provienen directamente de los instrumentos de medición de las variables, tales como: temperatura, presión y composición molar porcentual de los componentes de la mezcla, donde los mismos fueron almacenados en una base de datos relacional para su posterior estudio y análisis, por lo tanto, dichos archivos constituyen registros electrónicos realizados por aquellos sensores durante la 768 horas de operación de la columna, en periodos de tiempo de 15 minutos, por lo que se registró un total de 3.072 valores para cada una de las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora. De igual manera, estos datos no fueron procesados anteriormente, por lo que estos representan una fuente primaria de información, además que su revisión se dará durante el desarrollo del sensor virtual.

Entrevista No estructurada

Suele utilizarse en las fases iniciales (aproximativas) de investigación de cualquier naturaleza, recurriendo a informantes claves que pueden ser expertos sobre el tema en estudio, líderes formales o informales, personalidades destacadas o cualquier persona que, en general, posea informaciones de particular interés para la indagación. (Behar D., 2008, p.59). Dicha técnica, se utiliza durante el desarrollo inicial de la investigación, así como en la definición del sistema de estudio y su posterior representación en el PFD de la columna estabilizadora,

asimismo, en las diferentes etapas para la construcción y selección del modelo de aprendizaje automático supervisado, que permita diseñar el sensor virtual.

Recursos y Materiales

Para el desarrollo del sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora se necesitó del empleo de diferentes tipos de recursos tanto humanos, material y computacional, los cuales se encuentran especificados en la tabla 3.

Tabla 3

Recursos y Materiales empleados para el desarrollo de la investigación.

Recursos	Material
Humanos	Entrevistas personales no estructuradas al tutor y docentes especialistas en el área de simulación de procesos químicos del departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO Barquisimeto. En este caso las mismas fueron orientadas para la definición y establecimiento del sistema de estudio, así como también la construcción del PFD del proceso, además para la toma de decisión del modelo de aprendizaje automático a seleccionar, para el desarrollo del sensor virtual.
Materiales	Equipo computacional: Integrado por un Procesador con cuatro núcleos, 8 Gb de memoria RAM y un HDD de 500 Gb de memoria. En este se realizarán los cálculos durante el entrenamiento, validación y evaluación de los modelos de aprendizaje automático desarrollados.

Tabla 3 (Continuación).

Recursos	Material
Computacionales	Software libre, Open Source y Software privativo. Durante la construcción y ejecución de diferentes partes de la investigación y del sensor virtual se emplearon herramientas como: Microsoft Office (Word, Excel) y Visual Paradigm, para el PFD. Con respecto al desarrollo de los modelos, se empleó el entorno de Google Colab, usando Python como lenguaje de programación y las librerías Pandas (Análisis de datos), Keras (Redes Neuronales) y Pycaret (modelos de aprendizaje automático de Regresión).

Procedimiento de la Investigación

Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos de esta investigación, se elabora un procedimiento que detalla las etapas que se llevarán a cabo de forma secuencial, para la alcanzar cada una de las fases anteriormente descritas.

- 1. Identificación de las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora.**
 - 1.1 Revisar fuentes bibliográficas sobre sistemas de columnas estabilizadoras o de destilación.
 - 1.2 Examinar los datos suministrados por la industria (LGN) sobre la operación de la columna estabilizadora.
 - 1.3 Vincular la información con las secciones, unidades y equipos respectivos.
 - 1.4 Construir diagrama PFD del sistema de la columna estabilizadora.
- 2. Determinación de la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la unidad estabilizadora.**
 - 2.1 Explorar cada una de las variables por medio de la observación de su distribución probabilística.

- 2.2 Determinar el número de: Registros perdidos, duplicados, atípicos, entre otros y aplicar las técnicas de limpieza respectivas.
- 2.3 Crear un nuevo marco de datos con los cambios realizados a la data original.
- 2.4 Determinar la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman el sistema.
- 2.5 Analizar la relación entre las variables predictoras y objetivos (Análisis de Correlación de Pearson).
- 3 **Selección de las variables de características que serán suficientes para la construcción de un modelo aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.**
 - 3.1 Ordenar los resultados del análisis de correlación de Pearson de forma decreciente para las variables objetivo.
 - 3.2 Normalizar el conjunto de datos entre un rango de 0 a 1.
 - 3.3 Determinar el número de componentes (variables auxiliares) por PCA.
 - 3.4 Eliminar o reducir variables (opcional).
 - 3.5 Revisar fuentes bibliográficas sobre las variables predictoras empleadas para el modelado de columnas estabilizadoras.
 - 3.6 Seleccionar las variables de características para la construcción del modelo de aprendizaje automático.
- 4 **Propuesta de modelo de aprendizaje automático a través del desarrollo de diferentes algoritmos de regresión, para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.**
 - 4.1 Definir los conjuntos de datos (Entrenamiento, validación y prueba).
 - 4.2 Desarrollar diferentes algoritmos de regresión como modelos de aprendizaje automático supervisado.
 - 4.3 Construir una red neuronal artificial para comparar su capacidad predictiva con los modelos.
 - 4.4 Comparar la capacidad predictiva de los modelos por medio de la evaluación de diferentes métricas error y tiempo de entrenamiento.
 - 4.5 Elegir el modelo con mejor desempeño y ajustar sus hiperparámetros.

- 4.6 Seleccionar el mejor modelo como propuesta para la estimación de las composiciones de las corrientes de producto de la columna.
- 4.7 Guardar el modelo de aprendizaje automático construido.
- 5 **Validación de la capacidad de predicción del modelo de aprendizaje automático desarrollado, empleando datos nuevos del proceso, con el fin de determinar su factibilidad de uso para el control de la columna estabilizadora.**
 - 5.1 Recuperar el modelo de aprendizaje automático propuesto.
 - 5.2 Realizar predicciones con el conjunto de datos de prueba.
 - 5.3 Evaluar por medio de diferentes métricas el desempeño del modelo.
 - 5.4 Visualizar el comportamiento de los valores de las composiciones predichas versus los valores reales.
 - 5.5 Validar la capacidad del sensor para la predicción de datos nuevos del proceso.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Con la finalidad de diseñar el sensor virtual para la estimación de las composiciones del tope y fondo de una columna estabilizadora, se aplicaron las cinco fases descritas en la sección anterior, de forma secuencial, para que de esta manera se ejecuten y cumplan los objetivos planteados durante esta investigación. Por otra parte, de la realización de cada una de las fases, se obtuvo información y resultados, los cuales a continuación, se presentan ordenados y organizados:

Fase I: Identificación de las variables del proceso que conforman el sistema de la columna estabilizadora:

Primeramente, se procedió a la revisión bibliográfica para el estudio de los diferentes modelos de aprendizaje automático desarrollados para sistemas de columnas de destilación y estabilizadoras, de esta manera, se observó las distintas configuraciones de secciones, unidades y equipos, además de la vinculación de las variables provenientes de cada uno de estos, donde las mismas son empleadas para alimentar el modelo de aprendizaje automático a construir y posteriormente, este realice las predicciones de interés. De igual manera, algunas de estas disposiciones para columnas de destilación y la estimación de sus variables, se presentan a continuación:

El empleo de un modelo de aprendizaje automático para una columna estabilizadora de nafta y un separador agrupados en serie, para la estimación del punto de ebullición de la nafta y establecer de esta manera la calidad del producto con ahorros de costos en su determinación, fue la base para el desarrollo de un sensor virtual. Para la construcción del modelo, las diversas variables de entradas consideradas fueron: temperatura superior de la columna atmosférica, temperatura del separador en el tope, temperatura del separador en el fondo, presión del

separador en el tope, caudal de reflujo y temperatura de entrada del separador (Pani A., et al., 2021, p.1232).

Por otro lado, para un caso de estudio dinámico de un sistema de una columna de destilación, se seleccionaron el conjunto de variables de estado que cambian con las perturbaciones y no son fijas como condiciones de operación. Para el sistema en consideración, inicialmente se seleccionaron las siguientes variables como variables de estado: temperatura de la corriente superior, la tasa de flujo de fenol de la corriente superior, la corriente del tope, la tasa de flujo de tolueno en el tope, la tasa de flujo de metilciclohexano de tope, la corriente del fondo, la tasa de flujo de metilciclohexano en el fondo, la tasa de flujo de fenol en el fondo, la tasa de flujo de tolueno en el fondo, la temperatura de la corriente del fondo, el calor retirado del condensador, el flujo de vapor del rehervidor, la presión del condensador, la presión en el rehervidor (Moar R., et al., 2021, p.4).

Asimismo, para el desarrollo de una red neuronal artificial para controlar una columna de destilación procesadora de crudo proveniente de una refinería, se empleó la siguiente arquitectura para la red: trece entradas con una capa oculta que consta de nueve nodos y seis salidas haciendo un total de 34 nodos distribuidos en las tres capas. Las entradas a la red fueron: los flujos volumétricos de los pumparounds del tope, intermedio y del fondo, flujo de vapor, flujo del reflujo, flujo de nafta, flujo de queroseno, flujo de gasóleo ligero, la temperatura del tope, la presión del tope, la gravedad específica de alimentación, la temperatura y caudal volumétrico de alimentación. Las salidas de la arquitectura de la red neuronal fueron: las temperaturas de nafta, queroseno, LGO D86 95%, las temperaturas de pumparounds tope, intermedio y del fondo (Ahmend D., Khalaf A., 2015, p.3).

Es de lo anterior que, dadas las diferentes configuraciones que se encuentran combinadas las columnas de destilación con relación a equipos, unidades y secciones, la información suministrada y producida durante su operación se puede dividir en dos grupos de variables, siendo estas las de entradas y las de salidas para el modelo a construir, donde las primeras, suelen emplearse para ejercer las

funciones de variables predictoras, mientras que las segundas corresponden a las de objetivo, es decir de las cuales se pretenden estimar su valor por medio del sensor virtual, a continuación, se presenta un resumen de estas variables provenientes de diferentes sistemas de columnas de destilación, en la tabla 4.

Tabla 4

Variables de entrada y salida del Proceso que conforman diferentes sistemas de Columnas de Destilación.

Variables de Entrada		Variable de Salida
Flujo de Alimentación	Presión del Tope	Temperatura del Tope
Composición de las especies en la entrada	Presión del Fondo	Flujo del Tope
Temperatura de la entrada	Temperatura del tope	Composición en el Tope
Flujo del destilado	Temperatura del fondo	Composición en el Fondo
Flujo del fondo	Temperatura del Rehervidor	Temperatura del Fondo
Energía Transferida del Rehervidor	Energía Retirada del Condensador	Flujo del Fondo
Flujo del Rehervidor	Flujo del Reflujo	Caída de presión

Nota: Las variables seleccionadas, no necesariamente representan aquellas como fundamentales para la construcción de un modelo de aprendizaje automático para un sistema de una columna de destilación, la selección final de estas, dependerá de la naturaleza y de la información disponible para la construcción del mismo.

De allí que, se procedió a relacionar cada uno de los datos suministrados por parte de la industria de los líquidos del gas natural, con las secciones, unidades y equipos respectivos, para la delimitación del sistema que conforma la columna estabilizadora, donde el mismo servirá para la construcción y modelado final, para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora. Cabe acotar que, se incluyeron secciones, unidades, corrientes del proceso, corrientes de servicio, las cuales, de forma directa e indirecta influyen en el funcionamiento y operación de la columna estabilizadora, encontrándose todas

estas representadas en la figura 10, por medio del diagrama de flujo del proceso (PFD) que representa el sistema de la columna estabilizadora.

Figura 10 Diagrama de Flujo del Proceso (PFD) del Sistema de la Columna Estabilizadora T-101.

Nota: El proceso consiste en el tratamiento de una mezcla de líquidos de gas natural que ha sido previamente deshidratado y removido algunas impurezas presentes de su fuente original tales como: Nitrógeno y Dióxido de Carbono, de secciones anteriores, donde el mismo se hace pasar por un sistema refrigeración y expansión en diferentes etapas y equipos, entre ellos: intercambiadores de calor, tanques de separación, expansores y columnas estabilizadoras. El objetivo de la columna estabilizadora T-101 es la remoción del componente liviano (metano) de la mezcla de los líquidos de gas natural por el tope y la recuperación de los compuestos pesados (etano, propano y butanos) por el fondo de esta.

De igual forma, para el desarrollo del sensor virtual, se relacionó las variables del sistema de la columna estabilizadora, junto a las unidades y equipos

que se encuentran vinculados de forma directa con las corrientes de entrada y de salida de la columna estabilizadora T-101, siendo estas en su mayoría correspondientes a datos de temperatura y de presión provenientes de la medición y registro de los diferentes instrumentos y sensores instalados directamente en el campo. Por lo tanto, se presentan en las tablas 5 y 6 las variables predictoras y las de objetivo que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101 respectivamente.

Tabla 5

Variables (Predictoras) del Proceso que conforman el sistema de la Columna Estabilizadora T-101.

Variables del Proceso (Predictoras)
PC001(PSIA): La Presión de la Columna T-101
TC001(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, que alimenta al E-107
TC002(°F): La temperatura de corriente fría de salida del E-107, que alimenta al T-101
TC003(°F): La temperatura de corriente fría que alimenta al E-107, proveniente de la T-101.
TC004(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, Salida del E-107
TC005(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, proveniente del E-107/ T-102
TC006(°F): La temperatura de salida del C-103, que alimenta a T-101
TC007(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, proveniente del V-109/C-103
TC008(°F): La temperatura del tope de la Torre T-101

Tabla 5 (Continuación).

Variables del Proceso (Predictoras)
TC009(°F): La temperatura del fondo de la Torre T-101
TC010(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, que alimenta al E-109A
TC011(°F): La temperatura de corriente fría que alimenta al E-109A, proveniente de la T-101
TC012(°F): La temperatura del Corriente lateral T-101, proveniente del E-109A
TC013(°F): La temperatura de corriente fría que alimenta al E-109B., proveniente de la T-101
TC014(°F): La temperatura de corriente fría de salida del E-109B., que alimenta al T-101

En consecuencia, las variables de temperatura de las diferentes corrientes corresponden a datos provenientes de equipos intercambiadores de calor, donde algunos de estos realizan las funciones de rehervidores de la columna (E-109AB) un tanque separador, un expansor y de un estabilizador caliente, de distintas secciones de alimentación como también de retiros de la columna estabilizadora T-101, asimismo, la presión de la columna en cuestión, la cual es monitoreada y controlada para garantizar que se mantenga el despojamiento del componente liviano en la mezcla, además de una operación normal de la columna. Adicionalmente, dichos datos en su mayoría corresponden a las variables que normalmente son empleadas como predictoras para el modelado de sistemas de columnas de destilación para el diseño de sensores virtuales empleando aprendizaje automático supervisado de regresión.

Tabla 6

Variables (Objetivo) del Proceso que conforman el sistema de la Columna Estabilizadora T-101.

Variables del Proceso (Objetivo)
CM Etano(%): Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101
CM Propano(%): Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101
CM Metano(%): Composición Molar Porcentual del metano en el Fondo de la Columna T-101

Los compuestos estimados en el tope de la columna estabilizadora T-101 corresponden a las claves pesadas (etano y propano), mientras que el compuesto que se estima en el fondo de la columna se encuentra representado por la clave liviana (metano), estos suelen determinarse de forma experimental a través del análisis de laboratorio (cromatografía de gases) o bien por el uso de equipos como analizadores en línea, de allí que, estas variables fueron las seleccionadas para ser las estimadas por medio del sensor virtual, para así representar una alternativa frente a estos otros métodos, además que su determinación es relevante durante la operación de la columna, debido a que, permite establecer la calidad de los productos de las corrientes de salida de la columna estabilizadora.

Fase II: Determinación de la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la unidad estabilizadora:

Primeramente, se procedió a la exploración del conjunto de datos que conformó el sistema de la columna estabilizadora, para ello, se representó de forma gráfica la información por medio de histogramas, los cuales sirvieron de guía para establecer el tipo de distribución probabilística para cada variable, los mismos se encuentran representados en el apéndice A.2. De igual manera, la suposición de distribución normal es cierta cuando la forma del histograma es simétrica y tiene forma de campana, asimismo, la gráfica de probabilidad normal muestra que la

distribución de la varianza del error ordenado frente al percentil de probabilidad se distribuye normalmente, cuando el gráfico lineal indica que el residual se distribuye normalmente (Pani A., et al., 2021, p.1237).

De las representaciones reportadas en el apéndice A.2, los histogramas de cada una de las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora, en la mayoría de los casos presentaron una forma de campana y simetría, por lo que estos datos corresponden a una distribución del tipo normal, de igual forma, se verificaron estas por medio de la construcción de las gráficas de normalidad Q-Q, donde dichos gráficos se adaptaron en gran forma a una línea recta. Seguidamente se contabilizaron el total de valores ausentes, duplicados y atípicos en el marco de datos, correspondientes a la etapa de preprocesamiento de los datos, donde estos se presentan en la tabla 7.

Tabla 7

Registros obtenidos del Preprocesamiento del conjunto de datos original.

Valores Ausentes	Valores Duplicados	Valores Fuera de Tendencia
0	0	1100

Una vez realizado el preprocesamiento de los datos, no se encontraron valores ausentes o perdidos ni valores duplicados, adicionalmente, por medio de la construcción de diagramas de cajas y bigotes (Apéndice A.2), se contabilizaron los valores atípicos para cada una de las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora, siendo un total de 1100 registros. Adicionalmente, para (García E. et al., 2019, p.354) en su investigación para la automatización de un proceso de sulfonación con aprendizaje automático, durante su preprocesamiento de datos aplicaron el siguiente criterio: “el conjunto de datos contiene 14.252 registros de datos. De esos, hay 23 valores atípicos, es decir, análisis con valores anómalos en uno o más parámetros. Debido a esos valores atípicos, se crearon dos conjuntos de datos. Uno con valores atípicos y otro eliminando los valores atípicos.”

Es de lo anterior que, se removieron estos (1100 valores atípicos) del conjuntos de datos original, creando así un nuevo marco de datos, de esta forma se mantienen ambos conjuntos para su evaluación y comparación durante el desarrollo de los modelos de aprendizaje automático, debido a que la naturaleza y complejidad no lineal del sistema a modelar, además de una limpieza excesiva en los datos, puede resultar en una pérdida de generalización y por tanto el modelo desarrollado no sea capaz de realizar predicciones más precisas y exactas. Destacándose que, dada la gran cantidad de valores atípicos reportados, estos pudiesen ser atribuibles a distintas cargas de alimentación a la columna con diferentes composiciones para los compuestos, el empleo de una unidad en particular, por ejemplo: un intercambiador de calor específico dependiendo del operario. De allí que, para garantizar la mayor información posible y la naturaleza del proceso, se empleará la totalidad de los datos disponibles, para la creación de los modelos.

Por otra parte, se llevó a cabo el análisis de correlación de Pearson para las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora, de esta manera, se determinó que tan relacionadas se encuentran estas de forma lineal, como también, las variables que tienen un mayor nivel de significancia tanto en el sistema y entre ellas, incluyendo las variables predictoras al igual que las de objetivo. Debido a que este representa la fuerza de la relación lineal entre dos variables aleatorias. El signo positivo o negativo del coeficiente de correlación corresponde a que estas variables se correlacionan directamente o inversamente, de lo contrario, un coeficiente de cero lo que significa es que no están correlacionadas. Cuanto más cercano sea el valor del coeficiente a uno, más fuerte es la medida a la relación lineal. Esto se debe a que las medidas de correlación reflejan tendencias en los niveles de cada par de las dos variables (Cai H. et al., 2020, p.3). En la figura 11 se representa el análisis de correlación de Pearson para las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora.

Figura 11 Análisis de Correlación de Pearson para las variables que conforman el Sistema de la Columna Estabilizadora T-101.

Para determinar la correlación significativa entre las variables del proceso que conforman la unidad estabilizadora, se compara los valores de los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos del análisis anterior, si este es menor a 0.2, no hay prácticamente una relación lineal entre las características examinadas, de encontrarse entre 0.2 a 0.4, la relación lineal es clara pero débil, para el caso de 0.4 a 0.7, la relación lineal es moderada, si se encuentra en el rango de 0.7 a 0.9, la relación lineal es significativa y si el valor es superior a 0.9, entonces la dependencia lineal es muy fuerte (Andrzejczyk M., et al.,2021, p.6).

De la figura 11, se observa que las variables TC010 y TC011 se encuentran fuertemente relacionadas, esto es debido a que ambas registran la información correspondiente a la temperatura de la corriente que alimenta la unidad E-109A proveniente de la salida lateral de la columna estabilizadora T-101, asimismo, para la temperatura en el tope de la columna T-101 (TC008), sus valores se encontraron altamente correlacionadas con las variables TC007, TC004, TC002, debido a que

la primera representa la temperatura de una de las corrientes que alimenta a la columna estabilizadora por el tope de la misma, así como la segunda y la tercera, hacen referencia a la temperatura de la corriente proveniente de la salida de la unidad E-107, la cuales se conectan directamente a la columna estabilizadora, por lo tanto, los cambios de estas tres influyen directamente en la temperatura final registrada en la columna T-101.

De igual manera, para la temperatura de la corriente lateral que alimenta a T-101, proveniente de la salida del E-107 (TC002) se encuentra vinculada de forma lineal junto a la variable TC004, ya que esta representa otra medición de la temperatura en la corriente de salida del equipo E-107, asimismo, para TC005, cuyo registro de temperatura corresponde a la mezcla de la corriente proveniente de la unidad estabilizadora caliente T-102 (Tope) y la corriente de salida fría del E-107, también, se relaciona con la variable TC007, debido a que la corriente caliente que sale del E-107 alimenta a la unidad V-109, donde posteriormente sus corrientes de salida se mezclan, de la cual se registra la temperatura con dicha variable, finalmente esta se dirige hacia la alimentación por el tope de la columna T-101.

Por otra parte, se presenta una correlación significativa entre la temperatura de la corriente de salida por el tope de la columna T-101 (TC008) y las temperaturas de la corriente lateral de salida de la columna en cuestión que alimentan a la unidad E-107 (TC003 y TC001) ya que ambas pertenecen a la misma corriente, sólo que la primera se encuentra directamente a la salida de T-101 y la segunda a la entrada del E-107, también, las temperaturas de las corrientes que entran por el tope a la estabilizadora T-101, provenientes de la unidad C-103 (TC006) y de la mezcla de la corriente de salida fría de E-107 y la corriente del tope de la estabilizadora caliente T-102 (TC005). Asimismo, las temperaturas de los flujos que alimentan y salen del intercambiador de calor E-107, las variables (TC003, TC001) y (TC002) respectivamente, se vinculan fuertemente de manera lineal.

Asimismo, para la temperatura de la corriente lateral de salida de la columna estabilizadora T-101 (TC003), sus valores se hallan influenciados de forma lineal por las variables TC004, TC013, TC007, TC006, TC001, donde las primeras cuatro, representan las temperaturas de los flujos que corresponden a retiros y alimentaciones directas a la estabilizadora y la última a la temperatura de la corriente que alimenta al E-107, es de lo anterior que dicha variable se encuentra vinculada con las anteriores. Del mismo modo ocurre con la temperatura de la corriente fría proveniente de la salida del E-107 (TC004) y las temperaturas TC001, TC006 y TC013, ya que la primera hace mención a la corriente de alimentación al E-107 proveniente de la estabilizadora T-101, mientras que la segunda, al flujo de la unidad C-103, el cual depende de la corriente de proceso que sale del E-107, y la tercera con relación a la corriente de salida de la estabilizadora T-101 que se dirige al equipo E-109B que hace las funciones de rehervidor.

De igual manera, la relación entre las temperaturas de alimentación de las unidades rehervidoras (E-109AB) de la columna y las temperaturas de las corrientes de alimentación y salida de la estabilizadora T-101, tienden a incrementar en la misma dirección, por lo que el calor suministrado por dichos equipos decrece, ya que en la medida que la temperatura de alimentación se incrementa, la energía del fondo de la columna disminuye. Este fenómeno tiene su justificación en el hecho que, a mayor temperatura de alimentación, hay disminución del producto líquido que desciende por el interior de la misma (por la eliminación de componentes livianos que se describió antes) y debido a esto, a pesar de manejarse mayor temperatura en el fondo de la columna, la energía total consumida es menor porque hay menor cantidad de producto líquido que calentar (Dávila S., 2013, p.43).

Por otro lado, es necesario destacar que, aunque no se presenta una gran correlación entre la temperatura de la corriente alimentación por el tope de la columna estabilizadora T-101 (TC006, TC007) y la temperatura de corriente de salida de la misma (TC009), esta última suele variar en la misma dirección que las primeras, por lo que también, incrementa el despojamiento de los compuestos livianos en la mezcla por el fondo de la columna, pero a raíz de esto, parte de los

componentes pesados también pueden ascender e irse por la corriente del tope de salida de la estabilizadora, empobreciendo la calidad de los productos por la parte superior de la columna.

Aquel comportamiento del sistema de la estabilizadora concuerda con lo observado por otros autores para otros sistemas que incluyen columnas estabilizadoras, los cuales estudiaron la relación entre la temperatura de entrada y la temperatura del fondo, debido a que en la medida que se aumenta la temperatura de entrada a la columna, para una misma presión de operación del sistema y un mismo objetivo de calidad en el fondo, se requerirá mayor temperatura en el fondo de la columna. Esto debido a que la alimentación a la columna se produce por el tope de la misma, y el ingreso a mayor temperatura elimina componentes livianos, incrementando la densidad y peso molecular del producto líquido que desciende por el interior de la misma (Dávila S., 2013, p.42).

Adicionalmente, La multiplicidad de entrada es común en la destilación debido a su dinámica no lineal, que impone restricciones sustanciales en la selección de variables controladas. Ocurre cuando dos o más conjuntos únicos de variables de entrada producen las mismas predicciones de salida (Sharma N., Singh K., 2014, p.514). En consecuencia, dada la naturaleza del sistema de estudio, las temperaturas de las corrientes provenientes de diferentes secciones y unidades, se justifica la presencia de alta multiplicidad entre sí, por lo que pueden resultar redundantes para su empleo como variables de características para la alimentación del sensor virtual para la estimación de las composiciones en el tope y fondo del sistema de la columna estabilizadora.

Fase III: Selección de las variables de características que serán suficientes para la construcción de un modelo aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora:

Una vez llevado a cabo el análisis de correlación de Pearson y la determinación de las variables más significativas del sistema que conforma la columna estabilizadora T-101, se procedió a ordenar los resultados de las variables

predictoras con mayor relación lineal con cada una de las variables objetivo, tal como se muestra en las figuras 12, 13, 14, para la composición porcentual molar del etano, propano y metano respectivamente. De esta manera, se jerarquizan las características más relevantes, las cuales en su mayoría son suficientes para la construcción de diferentes modelos de aprendizaje automático supervisado, además que es posible reducir el número final de estas y la cantidad de datos a utilizar para el desarrollo del sensor virtual.

Figura 12 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101.

La composición porcentual molar del etano en el tope de la columna estabilizadora se encuentra significativamente relacionada con las temperaturas de las corrientes que alimentan y de las salidas laterales de la columna T-101, debido a que cada una de estas afectan de forma directa el equilibrio de fases dentro de la estabilizadora y por lo tanto, las composiciones finales de los productos en el tope y fondo de la misma, asimismo, entre las cuales se observa una mayor dependencia lineal, corresponden a las variables TC004, TC007, TC006, TC005, TC008, TC002, TC003, TC013, y TC001, ya que las primeras cuatro hacen referencia a las temperaturas de las corrientes que alimentan a la columna en diferentes secciones,

de igual forma, las siguientes dos representan parte de las corrientes de salidas de la T-101, destacándose que la TC008 suele ser empleada como una variable a controlar para ejercer un control indirecto en la composición en los productos del tope, de allí que esta también se encuentre altamente correlacionada con las temperaturas de las corrientes en la alimentación.

Por otro lado, las últimas tres variables, se vinculan con las unidades E-107, porque la corriente lateral que se extrae de la columna que intercambia energía con la corriente de proceso que alimenta a la unidad V-109, cuyas corrientes de productos son posteriormente destinadas a la alimentación por el tope de la estabilizadora T-101 y adicionalmente con el intercambiador de calor E-109A que funciona como rehervidor lateral de la columna y a través del intercambio de energía entre los flujos provenientes de la columna estabilizadora y la corriente del proceso que alimenta a diferentes unidades de las cuales dependen las corrientes de entrada, asimismo, el ajuste en dicha unidad permite modificar el estado de equilibrio en el fondo de la columna y por ende regular la cantidad presente de compuestos ligeros en el fondo de la torre T-101, de esta manera también permite controlar la composición de los productos en el tope de la estabilizadora.

Adicionalmente, el impacto de aquellas variables con respecto a otras unidades que de forma directa o indirecta afectan la composición del etano en el tope de la estabilizadora, guardaron relación con los cambios observados por estas en otras columnas de destilación, tal como sucedió en el estudio realizado sobre la aplicación de una red neuronal artificial en la destilación de propileno, donde la temperatura en la parte superior es una característica de los componentes superiores cuando la presión de la torre es constante, ya que la fluctuación del contenido de la impureza provoca pequeños cambios en la temperatura superior, también, de forma indirecta refleja el índice de concentración del producto de la parte inferior de la torre y la temperatura de la caldera de la torre refleja las condiciones de funcionamiento de la caldera de la torre, la cual está estrechamente relacionada con la parte superior de la torre y la concentración del producto de la caldera de la torre. (Lu J., Zhao N., 2021, p.8).

Figura 13 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.

De manera análoga, para la composición porcentual molar para el propano en el tope de la columna T-101, esta se encuentra linealmente relacionada de forma significativa con las temperaturas de los flujos de alimentación en el tope de la torre (TC007) y de la corriente lateral que proviene de la mezcla del flujo de salida de E-107 y de la corriente del tope de la estabilizadora caliente T-102 hacia la estabilizadora (TC005), a su vez con la temperatura de la corriente de salida superior de la estabilizadora fría (TC008) y la temperatura del flujo de retiro lateral de esta que se dirige al E-107, se hace necesario destacar que al depender estas dos de las entradas a la columna también se verán influenciadas por el cambio en aquellas, teniendo un efecto directo en la composición final del compuesto en cuestión en el tope de la columna, de igual manera, las temperaturas de las corrientes que alimentan y salen de los equipos E-109A y E-109B están débilmente relacionadas con la variable objetivo, pero aun así contribuyen brindando información para la estimación de esta.

Figura 14 Análisis de Correlación de Pearson para la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101.

La composición del metano en el fondo de la columna, no presenta una fuerte relación lineal con las variables que forman parte del sistema de la columna estabilizadora, solamente, una débil correlación con la temperatura de la corriente fría de salida de la unidad E-109B que alimenta a la T-101 (TC014) y la temperatura de la corriente que alimenta al intercambiador E-109A, proveniente del retiro lateral de T-101 (TC011), los cuales forman parte del sistema de rehervidor lateral de la estabilizadora y los cambios realizados sobre los flujos en estas afectan el equilibrio en el fondo de la columna y con ello la composición de las especies en las corrientes de producto, adicionalmente, la presión en la columna también presenta una ligera relación con la composición en el fondo del metano, ya que su regulación es importante para mantener el despojamiento del compuesto ligero en la mezcla.

De igual manera, la relación entre la composición del metano en el fondo de la estabilizadora T-101 junto a las temperaturas de las corrientes que alimentan y salen de las unidades rehervidoras no son casuales debido a que el incremento o disminución de la transferencia de energía con el sistema de la columna T-101

afecta la calidad de los productos, al producirse un mayor o menor despojamiento de los compuestos livianos en la mezcla, ya que a medida que se aumenta la relación del producto de fondo de la columna de destilación, la energía requerida en los reboiler de fondo es menor. Esto es equivalente a disminuir la temperatura de fondo para que aparezca el compuesto liviano en el producto de fondo (Dávila S., 2013, p.42).

Adicionalmente, los coeficientes de correlación de Pearson solo pueden describir la dependencia lineal entre variables. Si existe una correlación no lineal entre las variables, el resultado del coeficiente de correlación es pobre. Por lo tanto, se deben usar otros métodos para evaluar más a fondo la correlación de las variables de características. (Cai H. et al., 2020, p.4). Es por ello que, para las demás variables que conforman el sistema que no contribuyen de forma lineal a la estimación, esto no quiere indicar que no exista una dependencia no lineal entre estas y sean relevantes para la construcción del modelo de aprendizaje automático y por esa razón también deban considerarse.

Por otro lado, para estudiar el comportamiento de las variables más influyentes para el desarrollo del sensor virtual, se realizó el análisis de los componentes principales (PCA) cuya técnica permite construir nuevas variables auxiliares, las cuales almacenan gran parte de la información original del conjunto de datos sin que estos pierdan generalización, de esta manera, es posible reducir la dimensión inicial (número de variables predictoras), facilitando también el entrenamiento y validación del modelo de aprendizaje automático, manteniendo la precisión y rendimiento además de un menor tiempo de ejecución del algoritmo ahorrando recursos computacionales. En la figura 15 se encuentra representada la relación de varianza acumulativa porcentual contra el número total de componentes auxiliares creados luego de aplicar el análisis de PCA.

F

figura 15 Varianza Acumulativa porcentual Vs el número de componentes (Variables Auxiliares) del Análisis de los Componentes Principales (PCA).

Nota: Antes de aplicar el análisis de PCA, los datos fueron transformados a una misma escala (0 a 1), debido a que los rangos contenidos para las diferentes variables difieren entre sí, ya que se incluye información sobre temperaturas y presiones provenientes de diferentes secciones del sistema de la columna estabilizadora T-101.

Del gráfico anterior, se observa que se obtiene una porcentaje de varianza acumulativa superior al 80%, con el empleo de tres componentes auxiliares (una reducción de una quinta parte de las variables), esto supone que durante el entrenamiento y evaluación del modelo de aprendizaje automático su tiempo será reducido y su gasto computacional será bajo, además de ocupar una menor cantidad de espacio de almacenamiento del mismo, pero con un desempeño poco preciso, por otro lado, cuando el número de variables auxiliares corresponde a seis componentes la varianza porcentual acumulada se aproxima a un 95% (reducción de una tercera parte de las variables), se esperaría que su tiempo de ejecución tardara el doble del primero, sin embargo, con un mejor desempeño durante la

prueba del modelo y finalmente para catorce componentes se obtiene una varianza acumulada aproximada del 99,5%, lo cual no representa una reducción significativa del conjunto de datos originales y por ende su comportamiento y rendimiento deberá ser prácticamente igual a considerar la totalidad de las variables predictivas.

Para determinar el número de componentes auxiliares suficientes, se ha de seleccionar el porcentaje de varianza acumulada que contiene la mayor parte de la información del conjunto. Se establece que los componentes seleccionados deben contener el 99,5% de la varianza total del conjunto, desde el punto de vista metodológico y práctico no es conveniente utilizar el algoritmo de extracción de características PCA, debido a que por la baja cantidad de variables de entrada la predicción puede perder generalización. El algoritmo de PCA es recomendable en casos donde el resultado conserva un número adecuado de entradas para el desempeño deseado de las técnicas de aprendizaje seleccionadas (Cote J., 2017, pp.120-121).

Es de todo lo anterior que, se establecen como variables de características todas aquellas que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101, debido a que cada una de estas proporcionan información relevante para la estimación de las composiciones (etano y propano) en el tope y fondo (metano) de la torre, a pesar que algunas de estas variables se encuentren altamente correlacionadas entre sí y otras presentan débil o prácticamente nula relación lineal con las variables objetivo, ya que en su mayoría estas hacen referencia a datos provenientes de unidades, secciones y equipos cuyas corrientes de entrada y salida se encuentran enlazadas con la estabilizadora, de allí que las mismas influyen en la operación de esta, y por tanto su impacto directo en las composiciones molares de las especies químicas presentes en las corrientes de producto, tanto por el tope y fondo de la torre.

Además, que entre los datos se encuentran variables como la presión la cual es una de las variables que intervienen con mayor influencia para mantener constante la calidad de los productos, tanto en el tope como en el fondo de la columna. Esto se debe a que la presión afecta en gran medida la volatilidad relativa

de los componentes, por tanto, el grado de separación entre ellos (Blanco J. 2011, p.11). Asimismo, para ejercer las funciones de control del balance de materia y composición en una columna de destilación se necesita información relativa a: flujos de proceso y de servicio, temperatura de alimentación y de salida de la columna y la temperatura de las corrientes de servicio de diferentes unidades y secciones que se involucran con la estabilizadora (Cuaical V., 2019, p.11). De las cuales se dispone de información relativa a estas variables en el conjunto de datos.

Finalmente, en investigaciones relacionadas al diseño de su sensor virtual empleando pequeños conjuntos de datos para una columna de destilación, se seleccionaron como variables predictivas con base en el conocimiento del dominio de las operaciones de la unidad de destilación, un total de catorce variables de proceso críticas, incluidas presiones (Tope y fondo), temperaturas (Condensador, rehervidor, alimentación, interetapas) y caudales, como variables de entrada para los sensores virtuales (Hsiao Y., et al., 2021, pp.3-4). Por lo tanto, para el diseño del sensor virtual para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora, se emplearán las 15 variables del sistema que se encuentran disponibles como variables de características.

Fase IV: Propuesta de modelo de aprendizaje automático a través del desarrollo de diferentes algoritmos de regresión, para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.

Una vez definidas las variables de características que serán suficientes para la predicción de las variables objetivo y su posterior transformación o estandarización para la construcción de los modelos de aprendizaje automático, se realizó la división de los conjuntos de datos para la identificación de los datos de entrenamiento, validación y prueba, los cuales se encuentran representados en la tabla 8. Adicionalmente, se evaluaron diferentes algoritmos de regresión y redes neuronales artificiales, para la propuesta de un modelo de aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope (etano y propano) y fondo

(metano) del sistema de la columna estabilizadora T-101, encontrándose estos en las tablas 9,10,11,12 respectivamente.

Tabla 8

Conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba para el modelo de aprendizaje automático.

Cantidad de datos Originales	Conjunto de Entrenamiento	Conjunto de Validación	Conjunto de Prueba
3.072	2.150	461	461

La selección de cada conjunto de datos, para la alimentación de los modelos de aprendizaje automático a desarrollar, quedaron expresados de la siguiente manera: se procedió a extraer de forma aleatoria y sin reemplazo de la data original un 15% de los mismos, lo equivalente a 461 registros, el cual se identificó como el conjunto de prueba, asimismo, de la cantidad de datos restantes, es decir el 85% (2.611 registros), se dividió este en una relación de 75% (2.150 valores) para el conjunto de entrenamiento y un 15% (461 valores) para el conjunto de validación.

De esta manera se empleó una proporción similar a la utilizada por (Abd M., Al-Dunainawi Y., 2016, p.30) en su enfoque híbrido inteligente para la predicción de las composiciones de los productos de una columna de destilación: “Los datos obtenidos por la simulación fueron divididos aleatoriamente en 70%, 15% y 15% para el entrenamiento, validación y prueba respectivamente”. Asimismo, para (Oster K., et al., 2021, p.4) en su trabajo: Aprendizaje automático basado en sensores virtuales para una unidad de destilación al vacío, utilizaron la siguiente división para su modelo: “los datos se dividieron en conjuntos de entrenamiento y prueba (70% y 30%, respectivamente). Nuestro modelo de sensor virtual se basa en una red neuronal de perceptrón multicapa”

Por otro lado, se construyeron diferentes modelos de aprendizaje automático supervisado, por medio de diferentes algoritmos de regresión, entre los que se incluyeron modelos de árboles, modelos de regresión, entre otros, para la estimación de las composiciones molares porcentuales de etano y propano en el tope y del metano en el fondo de la columna estabilizadora T-101, para ello, cada modelo fue alimentando con los conjuntos de datos de entrenamiento y validación, además que se aplicó una validación cruzada de 10, de esta forma se obtuvo un modelo promedio para diferentes configuraciones del conjunto de entrenamiento y se evaluó este con el conjunto de validación.

Adicionalmente, como la gran cantidad de opciones para un modelo de aprendizaje automático puede ser abrumadora al principio, es una práctica común probar diferentes modelos y comparar su rendimiento en función de las métricas elegidas. En el caso de un problema de regresión, se suele utilizar la raíz del error cuadrático medio o el coeficiente de determinación (R^2). Si se desea un mecanismo en línea adaptable, la velocidad de capacitación y pronóstico también puede ser un factor decisivo. El objetivo es un tamaño de respuesta grande para un pronóstico largo, manteniendo una buena precisión de predicción ($R^2 > 0,95$) (Bittorf L. et al., 2020, pp.3-11).

En consecuencia, para cuantificar el rendimiento de los modelos desarrollados para cada composición a estimar, se utilizó la métrica de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) ya que esta tiene como ventaja que sus resultados se encuentran en la misma unidad de medición y estos pueden ser interpretados como la desviación estándar del ajuste de una línea de regresión al conjunto de datos, de allí que el objetivo sea la obtención de valores cercanos a 0. Por otra parte el coeficiente de correlación R^2 , el cual refleja una medición indirecta de la precisión del modelo al encontrarse entre valores de 0 a 1 y el tiempo de entrenamiento durante la creación y evaluación del modelo, debido a que este último, hace referencia de manera también indirecta a la cantidad de recursos computacionales necesarios para obtener la respuesta del modelo, todos estos se

presentan en las tablas 9,10,11 para las diferentes composiciones en el tope y fondo del sistema de la columna estabilizadora T-101.

Tabla 9

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101.

Modelo	RMSE	R²	Tiempo de Entrenamiento (segundos)
Extra Trees Regressor	0,3628	0,9624	0,66
CatBoost Regressor	0,368	0,9614	4,06
Random Forest Regressor	0,3709	0,9609	1,58
Light Gradient Boosting Machine	0,3765	0,9596	0,16
Extreme Gradient Boosting	0,3879	0,9570	0,58

Nota: Se muestran los mejores cinco modelos de aprendizaje automático supervisado de regresión desarrollados, empleando un $R^2 > 0.95$, de un total de los veinte generados por medio de la librería Pycaret para entrenar y validar el conjunto de datos.

De la tabla 9, se observa que el modelo durante el entrenamiento y validación con mejor R^2 y RMSE fue el Extra Trees Regressor con 0,9624 y 0,3628 respectivamente, para la estimación de la composición molar porcentual del etano en el tope de la columna, asimismo, se obtuvo resultados similares para los modelos de CatBoost Regresor y Random Forest Regressor, con coeficientes de correlación por encima de 0,96 y RMSE de 0,3710 o menos, pero con tiempos de entrenamiento mayores, en una relación de 8 y 3 veces más lentos que el modelo Extra Trees Regressor, respectivamente, por lo que suponen un mayor gasto computacional durante su entrenamiento, pero desde el punto de vista funcional no

representa un problema ya que dichos modelos poseen un entrenamiento rápido inferior a los 10 segundos.

Por otro lado, los rendimientos para los modelos Light Gradient Boosting Machine y Extreme Gradient Boosting, con relación a sus coeficientes de correlación de 0,9596 y 0,9570 respectivamente comparados con el Extra Trees Regresor de 0,9624 y los otros modelos de árboles, fueron menores, aun así, se encontraron por encima de 0,95, siendo un valor aceptable para estos tipos de modelados, de manera análoga, ocurrió con los resultados de sus RMSE, es decir valores más altos para ellos, por encima de 0,37, por lo que su rendimiento fue menor que los primeros modelos, de igual forma, sus tiempos de entrenamiento, se encontraron entre los más rápidos con valores de 0,16 y 0,58 segundos, respectivamente, lo que representa un bajo gasto computacional y comparado con el primer modelo una relación de 4 veces más rápido para el penúltimo modelo y un tiempo de ejecución prácticamente igual para el último modelo.

Asimismo, los árboles de regresión individuales generalmente no son competitivos con otros métodos como SVM o redes neuronales artificiales, pero gracias al bajo costo computacional, los árboles de regresión se pueden combinar con técnicas de Bagging o Boosting para construir un grupo de estimadores para mejorar la precisión predictiva y el control sobre el ajuste. Por otra parte, en el Bagging, cada estimador se entrena en un subconjunto de datos y la salida de cada estimador se promedia para la predicción final, como sucede en el Random Forest o el Extra Trees Regression Mientras que, en el Boosting, los estimadores "débiles" se entrenan en sucesión en un subconjunto de datos y se combinan en un solo estimador "fuerte". Esto se puede lograr, por ejemplo, ponderando los estimadores débiles según su precisión (AdaBoost) o ajustando los estimadores débiles usando una función de pérdida arbitraria (Gradient Boosting) (Bittorf L. et al., 2020, pp.2-3).

Tabla 10

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.

Modelo	RMSE	R²	Tiempo de Entrenamiento (segundos)
Extra Trees Regressor	0,0301	0,9871	0,79
Random Forest Regressor	0,0308	0,9862	1,56
CatBoost Regressor	0,033	0,9842	4,92
Light Gradient Boosting Machine	0,0345	0,9829	0,23
Gradient Boosting Regressor	0,0351	0,9827	0,50

Nota: Se muestran los mejores cinco modelos de aprendizaje automático supervisado de regresión desarrollados, empleando un $R^2 > 0.95$, de un total de los veinte generados por medio de la librería Pycaret para entrenar y validar el conjunto de datos.

De la tabla 10, se observa que el modelo durante el entrenamiento y validación con mejor R^2 y RMSE fue el Extra Trees Regressor con 0,9871 y 0,0301 respectivamente, para la estimación de la composición molar porcentual del propano en el tope de la columna, de igual manera, los demás modelos desarrollados, también presentaron un buen desempeño ya que sus coeficientes de correlación se encontraron por encima de 0,98 y sus valores de RMSE menores a 0,0351, de allí que cualquiera de estos pudiesen ser empleados para la estimación de la composición al referirse a sus métricas de error y precisión, por otra parte, el tiempo durante el entrenamiento también fue similar entre ellos, en su mayoría menores a un segundo para Extra Trees Regressor, Gradient Boosting Regressor y Light Gradient Boosting Machine, siendo el más rápido este último con 0,23 segundos y entre los más lentos, el Random Forest Regressor y el CatBoost

Regressor con 1,56 y 4,92 segundos, respectivamente, es decir unas 20 veces más lento que el Light Gradient Boosting Machine.

Por otra parte, un clasificador o estimador CatBoost con una pérdida localizada, proporciona una penalización asimétrica a las instancias de entrenamiento, enfocándose más en aquellas que están mal clasificadas o estimadas. El modelo tiene en cuenta las características más relevantes evaluadas sobre todas las características creadas (Arampatzis G. et al., 2021, p.17). De allí que su tiempo de entrenamiento sea mayor, a medida que va evaluando los resultados durante cada iteración incrementa su rendimiento. A diferencia del Light Gradient Boosting Machine, que se basa algoritmos de aprendizaje automático basados en árboles, cuyo diseño se encuentra distribuido para ser más eficiente con un uso de memoria y tiempo de entrenamiento menor, además de manejar datos a gran escala mejorando la precisión y empleando los recursos computacionales disponibles de manera más eficiente.

Tabla 11

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el fondo de la Columna T-101.

Modelo	RMSE	R²	Tiempo de Entrenamiento (segundos)
Extra Trees Regressor	0,0587	0,9075	0,78
CatBoost Regressor	0,0668	0,8818	3,91
Random Forest Regressor	0,0761	0,8489	2,21
Light Gradient Boosting Machine	0,0759	0,843	0,18
Extreme Gradient Boosting	0,0781	0,8355	0,59

Nota: Se muestran los mejores cinco modelos de aprendizaje automático supervisado de regresión desarrollados, empleando un $R^2 > 0.80$, de un total de los

veinte generados por medio de la librería Pycaret para entrenar y validar el conjunto de datos.

De la tabla 11, se observa que el modelo durante el entrenamiento y validación con mejor R^2 y RMSE fue el Extra Trees Regressor con 0,9075 y 0,0587 respectivamente, para la estimación de la composición molar porcentual del metano en el fondo de la columna estabilizadora, adicionalmente, los modelos desarrollados no alcanzaron un valor de R^2 por encima del 0,95, por lo tanto, estos no se ajustaron correctamente a una línea recta al comparar los valores predichos por el modelo con relación al conjunto de validación, de allí que también el valor de RMSE mínimo obtenido fuese de 0,0587, lo cual representa una variación considerable del valor predicho con respecto al real, en consecuencia, no es posible garantizar la estimación correcta o cercana de dicha composición basándose en dichas métricas de evaluación, de igual forma, el modelo será sometido a su respectiva prueba para determinar si este presenta un subajuste o un sobreajuste.

Asimismo, los tiempos durante el entrenamiento para los diferentes modelos se encontraron entre las decimas de segundos y cuatro segundos, con una ejecución menor al segundo, para Extra Trees Regressor (0,78 s), Extreme Gradient Boosting (0,59 s), Light Gradient Boosting Machine (0,18 s), siendo este último el más rápido, pero aun así con un valor de R^2 de 0,843, encontrándose muy por debajo del 0,95 esperado, de igual forma, entre los modelos más lentos se encontraron al Random Forest Regressor con (2,21 s) y CatBoost Regressor (3,91 s), destacando este último como el segundo mejor modelo de los desarrollados con relación a la evaluación de sus métricas.

Por otro lado, unas de las posibles razones por las cuales los modelos desarrollados no lograron una estimación aceptable, se debe a un sobreajuste durante el entrenamiento y validación del modelo, es decir, este aprende muy bien los patrones del conjunto con sus respectivas respuestas, pero es incapaz de realizar predicciones a datos nuevos, de allí que estos difieran al compararse y trae consigo errores más altos, también, que los parámetros usados durante la creación de los

diferentes modelos ya bien sea de árboles o de regresión, no se encuentren correctamente optimizados y por ende su bajo rendimiento, asimismo, que los datos suministrados para la estimación posean una gran cantidad de valores atípicos, los cuales no hayan sido removidos completamente durante la etapa de procesamiento de los datos, adicionalmente, que la data contenga errores de medición durante las determinaciones, por lo tanto, los datos son erróneos y no puedan ser empleados para la creación de un sensor virtual para la estimación de dicha composición.

De igual forma, autores como (Jeong K., et al.,2021, p.198) incrementaron el rendimiento de sus modelos de aprendizaje automático para la estimación de la temperatura en el fondo de una columna de destilación en más de un 20% con respecto a los resultados originales, al establecer por medio de diferentes técnicas de filtrado (SVM) durante el preprocesamiento de su conjunto de datos, que: “El orden de preprocesamiento adecuado para mejorar el rendimiento del modelo predictivo es la eliminación de ruido y luego la eliminación de valores atípicos.” De allí que sea posible incrementar la precisión del modelo a través del empleo de otras técnicas de filtrado, las cuales permitan mantener la mayor cantidad información de los datos originales sin que estos pierdan generalización.

Adicionalmente, dada la naturaleza del proceso, es posible que los modelos desarrollados no posean un elevado coeficiente de determinación, tal como sucedió en el trabajo realizado por (Arias J., 2016, p.139) en su propuesta de un analizador virtual para predecir el punto final de ebullición de una mezcla en una unidad procesadora de crudo, donde dichos sensores presentaron los siguientes resultados: “En las etapas de validación y pruebas (0.84, 0.86, 0.89 y 0,92). Asimismo, se debe considerar que valores de R iguales a 1.0 indican que el modelo es perfecto, lo cual es estadísticamente improbable si se considera el alto grado de no linealidad de este tipo de procesos”. Es de lo anterior que, al estimar el metano en el fondo de la estabilizadora, este presentó un comportamiento no lineal para el conjunto de variables de características tal como se indicó en la figura 14, de allí su bajo rendimiento durante su evaluación.

Por otra parte, luego del desarrollo de los diferentes modelos, para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101, se construyeron tres redes neuronales artificiales (una por cada composición a estimar) para ser comparadas con aquellos, debido a que estas también suelen ser empleadas para la resolución de problemas de regresión y dada su estructura (sencilla) y funcionalidad, son comúnmente utilizadas como alternativa a modelos de fenómenos físicos con una gran complejidad o de una naturaleza no lineal, tal como sucede en las columnas estabilizadoras.

En consecuencia, las estructuras de las redes neuronales que se desarrollaron, se conformaron por una capa de entrada, las cuales recibieron como parámetros las quince variables de características que conforman el sistema de la columna estabilizadora, seguidamente por cinco capas ocultas con diecinueve neuronas en cada una de estas y de una capa de salida con una sola neurona, en este caso, representando el valor de la composición a estimar. Por otra parte, para el entrenamiento de estas, se inicializaron los bias de las mismas con el valor por defecto de la librería Keras, asimismo, la función de activación para las capas ocultas utilizadas correspondió a ReLU, y se aplicó el optimizador del tipo ADAM, con una tasa de aprendizaje entre 0,01 a 0,001. Adicionalmente, se ajustaron los pesos y sesgos con un batch de 65 y unos 1500 epochs. Es de lo anterior que en las tablas 12 ,13 ,14 se muestran los resultados al evaluar cada una de estas con el conjunto de datos para la estimación de cada composición.

De igual manera, las estructuras de las redes neuronales artificiales construidas se ajustaron a la desarrollada por (Hsiao Y., et al., 2021, pp.4) para la creación de su sensor virtual para una columna de destilación industrial con pequeños conjuntos de datos, debido a que sus redes neuronales artificiales, se conformaron por 76 neuronas en la capa de entrada, 80 neuronas en cada una de las 5 capas ocultas, 1 neurona en la capa de salida, asimismo, emplearon como inicializador de pesos el Glorot uniform initialization (por defecto de Keras), también, el algoritmo para optimizar el gradiente descendiente fue el de ADAM, al igual que su tasa de aprendizaje de 0,01. Por otra parte, para la selección de la

función de activación y el número total de neuronas para las capas ocultas aplicaron el siguiente criterio: “La función de activación de uso común para las capas ocultas, es la unidad lineal rectificadora (ReLU) y las redes profundas de ancho limitado activadas con $N + 4$ neuronas por capa, donde N es el número de características”.

Tabla 12

Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el tope de la Columna T-101.

RMSE	R^2	Tiempo de Entrenamiento (minutos)
0,4119	0,9551	3,40

De la tabla 12, se observa que la red neuronal desarrollada para la estimación de la composición del etano en el tope de la columna estabilizadora T-101, su valor de coeficiente de correlación fue de 0,9551 y su RMSE de 0,4119, es decir, este tuvo un rendimiento similar a los modelos anteriormente construidos, pero aun así encontrándose por debajo de los mostrados en la tabla 9 (menor rendimiento: Extreme Gradient Boosting con RMSE de 0,3879 y R^2 de 0,9570), por lo que no fue posible incrementar la precisión de las estimaciones bajo el empleo de una red neuronal, al igual que su tiempo de entrenamiento fue extremadamente largo con respecto a los otros modelos (mayor tiempo de entrenamiento: CatBoots Regresor con 4,06 segundos), lo que supone un mayor gasto computacional y de recursos. Por otra parte, a pesar de que su desempeño no fue superior, esta red podría emplearse para la estimación de la composición del etano al presentar un valor de R^2 por encima de 0,95.

Por otro lado, los datos predichos por la red neuronal se ajustaron de buena forma a un comportamiento del tipo lineal al ser estos sometidos en la fase de validación, debido a que, modelos similares desarrollados como el propuesto por (Rivero C.,2014, p.85) en su analizador virtual para el monitoreo de una unidad de recuperación de azufre, obtuvo un rendimiento lo suficientemente alto como para verificar la capacidad de predicción del mismo, al concluir que sus redes neuronales artificiales aportaron un porcentaje significativo de correlación de R^2 , logrando de

esta manera: “una buena predicción de la variable de salida con un ajuste de 97,98 % para el porcentaje molar del H₂S y 97,36 % para el porcentaje molar del SO₂.” Es de lo anterior que, la red neuronal artificial para la estimación del etano en el tope de la estabilizadora pueda emplearse también para la predicción de la misma, dado a su valor R^2 de 0,9551.

Tabla 13

Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el tope de la Columna T-101.

RMSE	R^2	Tiempo de Entrenamiento (minutos)
0,0332	0,9861	2,40

De la tabla 13, se observa que la red neuronal desarrollada para la estimación de la composición del propano en el tope de la columna estabilizadora T-101, su desempeño fue parecido a los obtenidos por los modelos desarrollados en la tabla 10, debido a que su valor de correlación fue de 0,9861 y su RMSE de 0,0332, encontrándose por debajo del segundo mejor modelo (Random Forest Regressor con un RMSE de 0,0308 y un R^2 de 0,9862), del mismo modo que en el caso anterior, no fue posible incrementar la precisión de las estimaciones bajo el empleo de una red neuronal, asimismo ocurrió con su tiempo de entrenamiento el cual fue considerablemente largo con respecto a los otros modelos (mayor tiempo de entrenamiento: CatBoots Regresor con 4,92 segundos), lo que representa un mayor gasto computacional. Por otra parte, a pesar de que su desempeño no fue superior, esta red neuronal artificial también podría emplearse para la estimación de la composición del propano al presentar un valor de R^2 por encima de 0,98.

Adicionalmente, el modelo construido capta gran parte de la naturaleza no lineal del sistema de la columna estabilizadora, debido a que los resultados de la tabla 13 se ajustan en gran forma a los obtenidos, en trabajos similares como el desarrollado por (Ahmend D., Khalaf A., 2015, p.3) durante el diseño de su controlador de redes neuronales Artificiales para una columna de destilación de petróleo. Donde los mismos obtuvieron en la validación de su modelo: “La

regresión de entrenamiento de la red neuronal es 0.99844 para la validación. El modelo de red neuronal de la unidad de destilación de crudo promete un buen rendimiento para manejar la complejidad y la no linealidad al mismo tiempo.”

Tabla 14

Rendimiento de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el fondo de la Columna T-101.

RMSE	R ²	Tiempo de Entrenamiento (minutos)
0,0866	0,7754	3,00

De la tabla 14, se observa que la red neuronal desarrollada para la estimación de la composición del metano en el fondo de la columna estabilizadora T-101, su valor de coeficiente de correlación fue de 0,7754 y su RMSE de 0,0866, es decir, este tuvo un rendimiento inferior a los modelos anteriormente construidos mostrados en la tabla 11 (menor rendimiento: Extreme Gradient Boosting con RMSE de 0,0781 y un R^2 de 0,8355), por lo tanto, el efecto obtenido resultó en una disminución de la precisión de las estimaciones bajo el empleo de una red neuronal, al igual que su tiempo de entrenamiento fue extremadamente largo con respecto a los otros modelos (mayor tiempo de entrenamiento: CatBoots Regresor con 3,91 segundos), lo que supone un mayor gasto computacional y de recursos. Por otro lado, su desempeño se encuentra en un valor muy bajo, por lo que dicha red no podría emplearse para la estimación de la composición del metano al presentar un valor de R^2 por debajo de 0,95.

Es de lo anterior, que se seleccionan como modelos de aprendizaje automático supervisado para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101, además de ser sometidos a prueba para su validación de capacidad de predicción a los siguientes: Extra Trees Regresor con R^2 de 0,9624, RMSE de 0,3628 y un tiempo de entrenamiento de 0,66 segundos para la composición molar porcentual del etano en el tope, asimismo, Extra Trees Regresor con R^2 de 0,9871, RMSE de 0,0301 y un tiempo de entrenamiento de 0,79 segundos para la composición molar porcentual del propano en el tope, de

igual manera, Extra Trees Regressor con R^2 de 0,9075, RMSE de 0,0587 y un tiempo de entrenamiento de 0,77 segundos para la composición molar porcentual del metano en el fondo. Debido a que estos tres presentaron el mejor desempeño durante su etapa de entrenamiento y validación con relación a los otros modelos desarrollados y las redes neuronales artificiales construidas.

Fase V: Validación de la capacidad de predicción del modelo de aprendizaje automático desarrollado, empleando datos nuevos del proceso, con el fin de determinar su factibilidad de uso para el control de la columna estabilizadora.

Luego de la selección de los modelos de aprendizaje automático para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101, cada uno de estos se sometieron a prueba con el conjunto de datos apartados para dicho fin, de esta forma, se logra evaluar su comportamiento frente a nuevos datos del proceso y es posible detectar si los modelos presentan un subajuste o un sobreajuste, además que se verifica la confiabilidad de estos para ser empleados como sensores virtuales además de su factibilidad de uso para el control de la calidad de las composiciones en dicha unidad. Es de lo anterior que se presentan en las tablas 15, 16 y 17 las métricas de error y coeficiente de correlación obtenidos de la prueba de cada modelo para la estimación de la composición de etano y propano en el tope y del metano en el fondo de la estabilizadora, respectivamente, de igual forma, en las figuras 16,17 y 18, los gráficos de los datos de los valores predichos (modelo) vs los datos reales para cada composición.

Tabla 15

Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101.

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>
Extra Trees Regressor	0,3602	0,9657

Al someter a prueba el modelo Extra Trees Regressor para la estimación de la composición molar porcentual del etano en el tope de la columna estabilizadora, su valor de RMSE fue de 0,3602 y un R^2 de 0,9657, ambas métricas incrementaron su desempeño con relación a los valores obtenidos durante la fase de entrenamiento y validación (RMSE fue de 0,3628 y un R^2 de 0,9624), asimismo, es necesario destacar que dicho aumento no es lo suficientemente grande como para considerar que el modelo se encuentra subajustado, ya que dicho caso se presenta, cuando el error obtenido durante la fase de prueba difiere significativamente al reportado por el entrenamiento, además que su desempeño general suele ser muy pobre, pero debido a que su valor se encuentra por encima de un R^2 de 0,95, entonces este es válido para la estimación de la composición del compuesto en cuestión.

De manera análoga, en el trabajo realizado por (Oleas D., 2020, p.64), en su modelo y simulación de una columna de destilación de terc-butanol para predecir la composición de sus productos por medio de una red neuronal artificial, obtuvo buenos rendimientos y errores bajos para la estimación de cada uno de estos (inferiores al 5%) al demostrar en su fase de prueba de su modelo que: “Esta RNA mostro una buena capacidad de aproximación con un coeficiente de correlación lineal de 0.95999, con un nivel de confianza del 95%.” Es de lo anterior que, el modelo desarrollado para la estimación del etano en el tope de la columna estabilizadora pueda ser empleado para el control de calidad de este en la misma.

Figura 16 *Composición Molar Porcentual del Etano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Etano (Real) en el Tope de la Columna T-101.*

Al graficar los datos obtenidos por el modelo contra los datos reales, se observa que estos tienden a agruparse en una línea recta, correspondiendo esto al fenómeno esperado al momento de validar el modelo, debido a que se trata de un problema de regresión y no es posible obtener predicciones completamente iguales a los datos reales, pero si cercanas entre sí, al igual que una tendencia similar de los datos entre cada predicción. Por otra parte, en la figura 16 se observan algunos valores que se encuentran muy por encima o por debajo de la línea de regresión, estos datos pueden deberse a valores atípicos presentes en el conjunto de datos de prueba, pero a pesar de estos es posible observar un fuerte comportamiento lineal para los datos predichos junto a los reales.

Tabla 16

Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101.

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>
Extra Trees Regressor	0,0311	0,9901

De manera análoga, como ocurrió durante la prueba para la estimación de la composición del etano, al evaluar el modelo Extra Trees Regressor para la estimación de la composición molar porcentual del propano en el tope de la columna estabilizadora, se incrementó ligeramente el desempeño del modelo en cuestión con respecto a los valores durante el entrenamiento y validación (RMSE fue de 0,0301 y un R^2 de 0,9871), estos fueron según la tabla 16 de RMSE 0,0311 y R^2 de 0,9901, nuevamente, al comparar ambos resultados, se debe verificar si el modelo se encuentra subajustado, dado que la precisión aumentó, pero no en un valor necesariamente superior al reportado durante la fase de validación, de allí que el modelo no se ajusta a dicha situación y al presentar un valor de R^2 por encima de 0,99, este se encuentra en la capacidad para estimar la composición molar porcentual del propano en el tope de la estabilizadora.

Asimismo, para verificar la relación entre los datos predichos y los reales, se aplican los criterios realizados por otros autores como (Ghate V., Patil S., 2015, p.376). Los cuales diseñaron un sensor virtual por medio de una red neuronal para una columna de destilación multicomponente, para verificar su capacidad de predicción, para ello, graficaron todo el conjunto de datos a través de la red y aplicaron una regresión lineal entre las salidas de la red y los objetivos correspondientes. Obteniendo un de valor R^2 de 0,983, en su fase de prueba del modelo, del resultado anterior, les permitió concluir que la producción estimada sigue razonablemente bien la producción real, además que para aquel valor de correlación el sensor se encontró en la capacidad de realizar predicciones confiables para el sistema.

Figura 17 Composición Molar Porcentual del Propano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Propano (Real) en el Tope de la Columna T-101.

De la figura 17, se observa que la gran mayoría de los datos predichos por el modelo junto a los datos reales se ajustan a una línea recta, encontrándose pocos valores fuera de tendencia, es de lo anterior que, el modelo desarrollado presenta una gran capacidad de predicción para datos nuevos del proceso, dada su cercanía a los valores reales registrados, asimismo, de contar con una elevada precisión, debido a la poca dispersión de los datos en cuestión, siendo esta mayor para los datos comprendidos entre los valores cercanos a 0,01 a 0,04 de la composición molar porcentual del propano, a diferencia de los valores reportados en el rango de 1,00 a 2,00 por ciento, donde los datos se encontraron más dispersos, esto se debió a que durante la fase de entrenamiento, validación y prueba una cantidad considerable de datos se encontraban en el primer rango, en consecuencia, el modelo no dispuso de información suficiente para generalizar los valores en el segundo rango, pero aun así sus predicciones fueron lo suficientemente cercanas para mantener la tendencia lineal.

Tabla 17

Prueba del modelo de aprendizaje automático propuesto para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101.

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>
Extra Trees Regressor	0,0753	0,8301

De la tabla 17, se observan los valores de RMSE y R^2 obtenidos al someter a prueba el modelo Extra Trees Regressor para la estimación de la composición molar porcentual del metano en el fondo de la estabilizadora T-101, correspondiendo estos a 0,0753 y 0,8301, respectivamente, los cuales indican que disminuyó el rendimiento de dicho modelo, al someter el mismo a nuevos datos del proceso, en este caso, se está en presencia de un sobreajuste en el modelo, debido a que el desempeño general del mismo desmejoró durante la etapa de la prueba, esto supone que el mismo no se encuentra en la capacidad suficiente para la predicción de la composición del metano en el fondo de la columna estabilizadora.

Por otra parte, en trabajos similares donde se seleccionaron modelos con bajos valores de R^2 como el desarrollado por (Arias J., 2016, p.160) como propuesta de sensores virtuales, se encontró que para las estimaciones del punto final de ebullición: “Para el PFE Jet se plantea la RNA Multicapa No. 43 (R: 0.877 y MSE: 23.82) y para el T95 del ACPM la red multicapa No 24 (R: 0.90 y MSE: 75.82)”. Donde el mismo consideró como modelos válidos estos a pesar de no encontrarse con un $R^2 > 0,95$. De lo anterior, se debe destacar que sus modelos no se encontraron sobreajustados y por lo tanto si pueden ser utilizados para ejecutar predicciones, mientras que el desarrollado para la estimación del metano, presentó sobreajuste. Adicionalmente, dicha situación suele ser común entre los modelos de árboles, en los cuales estos realizan muy buenas predicciones durante el entrenamiento y validación, pero poseen un desempeño muy pobre durante la prueba de los mismos, para solucionar aquello, una alternativa consiste en reentrenar el modelo regularizando y optimizando los hiperparámetros del mismo, de esta manera es posible incrementar la precisión del modelo.

Figura 18 *Composición Molar Porcentual del Metano (Estimada) Vs Composición Molar Porcentual del Metano (Real) en el Fondo de la Columna T-101.*

De la figura 18, se observa que la gran mayoría de los datos predichos por el modelo junto a los datos reales no se ajustan a una línea recta, encontrándose que los valores no siguen una tendencia lineal, es de lo anterior que, el modelo desarrollado no tiene una capacidad suficiente de predicción para datos nuevos del proceso, debido a su lejanía con relación a los valores reales reportados, asimismo, de contar con una baja precisión, debido a la gran dispersión de los datos en cuestión. Adicionalmente, los valores predichos no siguen un patrón definido, reportándose en determinados casos, como sucede aproximadamente en la composición molar porcentual de 0,99%, varios valores que van entre un rango de 0,60 a 0,99%, cuando lo esperado corresponde a datos próximos a 0,99%, del mismo modo ocurre en composiciones cercanas al 0,001%, donde falla la capacidad predictiva del modelo.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Se identificaron las variables de proceso que conforman los sistemas de una columna estabilizadora, para el desarrollo de sensores virtuales, siendo estas: temperaturas, presiones y flujos provenientes de diferentes unidades y secciones que se encuentran interconectados con la columna a modelar.
- El sistema de la columna estabilizadora T-101 se encontró comprendido por las variables provenientes de las temperaturas y presiones de las corrientes que comunican diferentes secciones y equipos que alimentan y salen de la estabilizadora.
- Por medio del análisis de correlación de Pearson, se determinaron las variables que conforman el sistema de la estabilizadora con correlación significativa, para la estimación de las composiciones del etano, propano y metano, siendo estas para el primero (TC003, TC004, TC008), para el segundo (TC007) y no encontrándose alguna para el tercero.
- A través de la exploración, análisis y limpieza del conjunto de datos original, durante la etapa de preprocesamiento de los datos, de un total de 3.072 datos brutos se detectaron 1.100 valores atípicos y no se encontraron valores perdidos ni duplicados.
- Por medio del Análisis de los Componentes Principales, se determinó el número de componentes auxiliares mínimos, para la reducción de variables del sistema original, siendo estos de 14 para un 99,5% de varianza acumulativa.
- Las variables de características que fueron suficientes para la construcción de un modelo de aprendizaje automático para la estimación de las

composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora, correspondieron a las quince predictoras disponibles del sistema de la estabilizadora.

- Se llevó a cabo, una comparación entre diferentes modelos de aprendizaje automático supervisado de regresión (modelos de árboles y modelos de regresión) y redes neuronales artificiales, a través de la evaluación de su desempeño por distintas métricas (RMSE y R^2) y su tiempo de entrenamiento, para la estimación de las composiciones en el tope y en el fondo de la columna estabilizadora.
- Se seleccionaron como modelos de aprendizaje automático para la estimación de la composición molar porcentual del etano y propano en el tope y para el metano en el fondo de la columna estabilizadora T-101, los Extra Trees Regressor.
- Los modelos propuestos para la estimación de la composición molar porcentual del etano y propano en el tope de la columna estabilizadora, no presentaron un subajuste o sobreajuste, al ser sometidos estos a prueba, por medio del uso de datos nuevos del proceso.
- El modelo seleccionado para la estimación de la composición molar porcentual del metano en el fondo de la columna estabilizadora, se encontró sobreajustado, al ser sometido a prueba empleando datos nuevos del proceso.
- Se validó la capacidad de predicción de los modelos de aprendizaje automático desarrollados, empleando datos nuevos del proceso, determinándose su factibilidad de uso para la estimación de las composiciones de etano y propano en el tope de la columna estabilizadora.

Recomendaciones

- Aplicar diferentes técnicas de filtrado y agrupamiento para la detección y remoción de valores atípicos en el conjunto de datos, de manera tal, que este

conservar gran parte de la información y no perder generalización por una limpieza excesiva.

- Desarrollar diferentes algoritmos de regresión y aplicar otros tipos de aprendizaje automático, para la obtención de modelos con mayor precisión y exactitud para las estimaciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora, utilizando para ello: aprendizaje profundo o redes neuronales recurrentes.
- Construir una interfaz gráfica o una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permita conectar los datos suministrados por el usuario o directamente provenientes de las mediciones registradas por los sensores que conforman el sistema de la columna estabilizadora, junto a los modelos desarrollados para la estimación de las composiciones molares porcentuales del etano, propano en el tope de la estabilizadora, y de metano en el fondo de la misma.
- Realizar un estudio de factibilidad de uso e implementación del sensor virtual, para la estimación de las composiciones en las diferentes corrientes de producto, por medio de la instalación directa de este en el sistema de la columna estabilizadora, para la posible disminución o sustitución de los analizadores en línea (cromatógrafos) para la determinación de estas experimentalmente.
- Efectuar un estudio de factibilidad económica al implementar el sensor virtual dentro del sistema de la columna estabilizadora y determinar su impacto económico con relación al uso de las funciones de control de la calidad de los productos en el sistema.
- Reentrenar los modelos de aprendizaje automático desarrollados para nuevos datos del sistema de la columna estabilizadora cuyos rangos de operación difieran significativamente de los datos originales empleados durante la fase de entrenamiento, de esta manera, el nuevo sensor se adapta a la nueva dinámica del proceso.

REFERENCIAS

- Abbod M., Al-Dunainawi Y. (2016). Hybrid Intelligent Approach for Predicting Product Compositions of a Distillation Column. *(IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence*, 5(4), 28-34.
- Abo A., Biyanto T., Budiati T., Widjiantoro B. (2010). Artificial neural network-based modeling and controlling of distillation column system, *International Journal of Engineering, Science and Technology*, 2(6), 177-188.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).
- Adam E. (2020). Instrumentación y control de procesos. Tercera edición. Ediciones Universidad Nacional del Litoral.
- Agüero E. (2020). Estrategias de mercado en ensayos clínicos. Madrid, España. Trabajo para obtener el Master en minería de datos e inteligencia de negocios. Universidad Complutense.
- Ahmed D., Khalaf A. (2015). Artificial Neural Networks Controller for Crude Oil Distillation Column of Baiji Refinery. *J Chem Eng Process Technol* 7: 272. doi:10.4172/2157-7048.1000272.
- Aldosari M., Gao X., Sarathy S., Yalamanchi K. (2021). Predicting entropy and heat capacity of hydrocarbons using machine learning.
<https://doi.org/10.1016/j.egyai.2021.100054>
- América M., Salvador C. (2008). Fundamentos y aplicaciones de los sensores virtuales. Simposio de Metrología 2008. Instituto Politécnico Nacional. Coahuila, México.

- Amón I, Jiménez C. (2010). Detección de Duplicados: Una Guía Metodológica. Quinto Congreso Colombiano de Computación 5CCC Sociedad Colombiana de Computación. Universidad Tecnológica de Bolívar – Universidad de Cartagena.
- Andrzejczyk M., Grochowalski J., Jachymek P. (2021). Towards application of machine learning algorithms for prediction temperature distribution within CFB boiler based on specified operating conditions. *Energy* 237 (2021) 121538
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121538>.
- Arampatzis G., Ataç D., Eirinakis P., Košmerlj A., Lu J., Mourtos I., Onat M., Rožanec J., Sarantinoudis N., Trajkova E., et al. (2021). Cyber-Physical LPG Debutanizer Distillation Columns: Machine-Learning-Based Soft Sensors for Product Quality Monitoring. *Appl. Sci.* 2021, 11, 11790.
<https://doi.org/10.3390/app112411790>.
- Arias F. (2006). El proyecto de Investigación introducción a la metodología científica. Sexta Edición. Editorial Episteme.
- Arias J. (2016). *Propuesta de un analizador virtual (Soft-Sensor) para la predicción del punto final de ebullición del Jet y T96 del ACPM de la unidad de procesamiento de crudo UI50 de la gerencia refinería de Barrancabermeja, ECOPETROL S.A.* Bucaramanga, Santander, Colombia. Tesis de grado para Magister en ingeniería química, Universidad Industrial de Santander.
- Ávila A., Bauce G., Córdoba M. (2018). Operacionalización de variables. *Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”*, 2018; 49(2)
- Ávila L., Castillo Y., (2018). Análisis comparativo de técnicas de aprendizaje automático supervisado, aplicadas a datos hidrológicos de la ciudad de

- Cartagena desde 1981 hasta 2016. Cartagena, Colombia. Proyecto de grado para optar al título de ingeniero de sistemas. Universidad del Sinú.
- Ávila S. (2016). Cromatografía de gases aplicada a la industria del gas natural. *E-medida Revista Española de Metrología*, Vol. 5 – N°10 – Junio 2016.
- Barbosa G., Ibarz A. (2005). Operaciones unitarias en la ingeniería de alimentos. Primera edición. Ediciones Mundi-Presa.
- Barrionuevo M., Piccoli M. (2021). Estrategias de Pre-procesamiento de Datos para el Análisis de Tráfico de Redes como Problema Big Data. Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. San Luis, Argentina. Universidad Nacional de San Luis.
- Bautista A. (2019). Análisis, implementación y evaluación de modelos de aprendizaje automático relacional. Quito, Ecuador. Proyecto de Investigación para título en Ingeniero Informático. Universidad Central del Ecuador.
- Behar D. (2008). Metodología de la Investigación. Primera Edición. Editorial Shalom.
- Benítez E., Molero G., Muñoz J. (2017). Método de fusión de datos de fuentes heterogéneas para mantener la consistencia de datos. *Research in Computing Science* 139, pp. 33-46.
- Bittorf L., Kockmann R., Krieger W., Neuendorf L., Oeing J. (2020). Machine and Deep Learning Approaches for Flooding Prevention in Distillation and Extraction Columns.
- <https://doi.org/10.1002/cite.202100051>
- Blanco J. (2011). *Automatización y control regulatorio de una columna de destilación extractiva a nivel planta piloto para la producción de etanol anhidro*. Bogotá, Colombia. Proyecto de grado para Magister en Automatización Industrial, Universidad Nacional de Colombia.

- Bolton W. (2001). *Ingeniería de Control*. Segunda edición. Alfaomega.
- Calle M. (2012). *Introducción a la industria de los hidrocarburos*. Cuarta Edición. U VIRTUAL Centro de excelencia. Bolivia.
- Cai H., Chen H., Du Y., Liu J., Peng Q., Ouyang Y., Tao X., Zhang L. (2020). Machine learning reveals the importance of the formation enthalpy and atom-size difference in forming phases of high entropy alloy. *Materials and Design* 193 (2020) 108835.
- Canales E., Melo D. (2019). *Dinámica de procesos para ingenieros químicos*. Primera edición. Editorial Universidad de Concepción. Chile.
- Carrasquilla Arys, Chacón A., Núñez K., Gómez O., Valverde J., Guerrero M. (2016). Regresión lineal simple y múltiple: aplicación en la predicción de variables naturales relacionadas con el crecimiento microalgal. *Tecnología en Marcha*. Encuentro de Investigación y Extensión 2016. Pág 33-45. DOI: 10.18845/tm.v29i8.2983.
- Cetina V. (2012). *Aprendizaje por Refuerzo*. México. Universidad Autónoma de Yucatán.
- Cimarra D. (2018). *Experimentos de predicción con Gradient Boosting y Random Forest*. Madrid, España. Trabajo de fin de grado. Universidad Politécnica de Madrid.
- Cote J. (2017). *Metodología para el diseño y la implementación de sensores inferenciales basados en datos de proceso, desarrollados con redes neuronales artificiales, sistemas neuro-difusos y máquinas de vectores de soporte*. Bogotá, Colombia. Tesis de grado para Magister en ingeniería-automatización industrial, Universidad Nacional de Colombia.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860.

- Creus A. (2010). Instrumentación industrial. Octava edición. Alfaomega, México.
- Cruz R. (2019). Uso de Máquina de Soporte Vectorial para Predicción de Resistencia a la Compresión de Concreto. Arequipa, Perú. Tesis para optar al grado de Maestro en Ciencias matemáticas. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
- Cuaical V. (2019). *Re-estructuración del sistema de control de la torre de destilación empacada del laboratorio de operaciones unitarias de la universidad de Antioquia*. Medellín, Colombia. Trabajo de grado, Universidad de Antioquia.
- Dávila S. (2013). *Diseño de un sistema de control neural para el monitoreo y control de calidad en una columna de destilación multicomponentes*. Lima, Perú. Tesis de grado para Magister en ingeniería de control y automatización, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial Comunidad Andina de Naciones (2000).
- Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley de Metrología (2007) Gaceta Oficial N° 38.819, Decreto Presidencial N° 5.639.
- Devold H. (2013). *Oil and gas production handbook an introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry*. Primera edición. ABB Oil and Gas. Noruega.
- Díaz L., Hidalgo C., Santoyo E., Hermosillo J. (2013). Evaluación de técnicas de entrenamiento de redes neuronales para estudios geotermométricos de sistemas geotérmicos. *Revista Mexicana de Ingeniería Química* Vol. 12, No. 1 (2013), pp.105-120.

- Dobbelaere M., Plehiers P., Van de Vijver R., Stevens C., Van Geem K. (2021). Machine Learning in Chemical Engineering: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. *Engineering* 7 (2021) 1201–1211.
- Dutta B. (2009). Principles of mass transfer and separation processes. Tercera Edición. India. PHI Learning Private Limited.
- García A. (2007). *Diseño, implementación y verificación de un sensor de temperatura cmos de bajo coste y alta funcionalidad*. Madrid, España. Proyecto fin de carrera. Universidad Politécnica de Madrid.
- García C., Zanata D. (2005) Soft sensor as composition estimator in multicomponent distillation column. En: XXI Congreso Interamericano de Ingeniería Química, Lima Perú.
- García D. (2020). Industria IoT. Machine Learning en la industria 4.0. Trabajo final de grado. Universidad de Catalunya.
- García E., Hansen P., Haugen O., Hugo A., Lam A., Martisen E., Morin B., (2019). Towards the Automation of a Chemical Sulphonation Process with Machine Learning. 2019 IEEE 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation, ICCMA 2019, (2019), 352-357. 10.1109/ICCMA46720.2019.8988752.
- García S., Herrera F., Luengo J., Ramírez S. (2016). Big Data: Preprocesamiento y calidad de datos. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada (España), Novática N° 237, pp.17-23.
- Gallardo P., Salvador M. (2003). Análisis Exploratorio de Datos. <http://www.5campus.com/leccion/aed>
- Geankoplis C. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos separación (incluye operaciones unitarias). Cuarta Edición. Compañía editorial Continental.

- Ghate V., Patil S. (2015). A Generalized Regression Neural Network Based on Soft Sensor for Multicomponent Distillation Column. *International Journal of Computer and Communication Engineering*. Volume: 4, Number: 6, pp 371-378. doi: 10.17706/ijcce.2015.4.6.371-378.
- Gonzalvez P., Pastor O., Peña S., Smirnov I., Zafra A. (2016). *Planta de producción de ácido fórmico*. Cerdañola del Vallés, España. Trabajo final de grado. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Hasperué W. (2014). *Extracción de conocimiento en grandes bases de datos utilizando estrategias adaptativas*. Primera edición. Editorial de la Universidad de la Plata.
- Hergueta D. (2008). *Modulo Procesos de Fabricación y sistemas integrados. Control de Columnas de destilación*. Primera Edición. Editorial MBA
- Hernández R., Baptista P., Fernández C. (2014). *Metodología de la Investigación*. Sexta Edición. Mc Graw Hill Education. México.
- Hsiao Y., Kang J., Wong D. (2021). Development of Robust and Physically Interpretable Soft Sensor for Industrial Distillation Column Using Transfer Learning with Small Datasets. *Processes* 2021, 9, 667.
<https://doi.org/10.3390/pr9040667>.
- Huan L., Lei Y. (2003). Feature Selection for High-Dimensional Data: A Fast Correlation-Based Filter Solution. *Proceedings of the Twentieth International Conference on Machine Learning (ICML-2003)*, Washington DC.
- Jafarizadeh F., Motamedie M. (2020). An Overview on Applications of Machine learning in petroleum Engineering. Hamburgo, Alemania. Third International Congress on Science and Engineering Hamburg 2020.

- Jeong K., Lee Y., Young C., (2021). Prediction of Distillation Column Temperature Using Machine Learning and Data Preprocessing. Korean Chem. Eng. Res., 59(2), 191-199
- <https://doi.org/10.9713/kcer.2021.59.2.191>
- Kühl N., Martin D., Satzger G. (2021). Virtual Sensors. Business & Information Systems Engineering 63(3):315–323.
- <https://doi.org/10.1007/s12599-021-00689-w>.
- Ledesma C. (2021). Minería de Datos: Pre-procesamiento. Trabajo fin de Grado para grado en estadística empresarial. Universidad Miguel Hernández.
- Ley Orgánica de Hidrocarburos (2006) Gaceta Oficial N° 38.493.
- Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (1999) Gaceta Oficial N° 36.793.
- Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad (2002) Gaceta Oficial N° 37.555.
- Lu J., Zhao N. (2021). Application of Neural Network Algorithm in Propylene Distillation. School of Chemical Engineering, East China University of Science and Technology Shanghai, 200237.
- Mallar M. (2010). La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Revista Científica "Visión de Futuro", vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2010 Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
- Martín J. (2016). Support vector regression: propiedades y aplicaciones. Sevilla España. Trabajo fin de grado. Universidad de Sevilla.
- McCabe W. Smith J., Harriott P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química. Séptima edición. McGraw-Hill Interamericana.
- Moar R., Subramanian R., Singh S. (2021). White-box Machine learning approaches to identify governing equations for overall dynamics of

manufacturing systems: A case study on distillation column. *Machine Learning with Applications* 3 (2021) 100014.

<https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100014>

Mokhatab S., Poe W., (2012). *Handbook of Natural Gas Transmission and Processing*. Segunda edición. Gulf Professional Publishing USA.

Moreno J. (2014). *Propuesta de estrategia de control para la presión en el tope de la columna despojadora y estabilizadora T-201 de la Refinería "Camilo Cienfuegos"*. Santa Clara, Cuba. Trabajo especial de grado. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Moñino M. (2008). *Diseño de una Columna de DME*. Cartagena, España. Trabajo de fin de carrera. Universidad Politécnica de Cartagena.

Navas S. (2014). *Control de columnas de destilación*. Sevilla, España. Trabajo Especial de grado. Universidad de Sevilla.

Norma ISO 9000-2015: Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabularios.

Norma ISO 9001-2015: Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.

Norma Venezolana COVENIN 2569-89: Gas Natural Análisis por Cromatografía de Gases.

Norma Venezolana COVENIN 3695:2001: Evaluación de Modelo y Aprobación de Modelo.

Norma Venezolana COVENIN 3699:2001: Campos de Aplicación de los Instrumentos de Medición Sujetos a Verificación.

Ogata K. (2010) *Ingeniería de control moderna*. Quinta edición. Pearson Educación. Madrid.

- Oleas D. (2020). *Modelado y simulación de la destilación del terc-butanol para la predicción de la composición de los productos mediante redes neuronales artificiales*. Riobamba, Ecuador. Trabajo especial de grado. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Pani A., Mohanta H., Vijayan S. (2021). *Support vector regression modeling in recursive just-in-time learning framework for adaptive soft sensing of naphtha boiling point in crude distillation unit*. *Petroleum Science*, 1230-1239, 18(4).
- Ramos J. (2019). *Aprendizaje automático para flujos de datos*. Madrid, España, Trabajo Fin de Máster en inteligencia artificial. Universidad Politécnica de Madrid.
- Rivero C. (2015). *Diseño de un analizador virtual para el monitoreo de una unidad de recuperación de azufre*. Caracas, Venezuela, Trabajo especial de grado, Universidad Central de Venezuela.
- Rivero M. (2009). *Breve estudio sobre la industria del gas natural en Venezuela*. *Revista Derecho y Sociedad* 8 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, Editorial Pedro Alberto Jedlicka. Caracas, Venezuela. 2009.
- Rojas A. (2012). *Fundamentos de Procesos Químicos*. Primera Edición. Universidad Nacional de Colombia.
- Rozora I., Shumeiko D. (2021). *Handling Missing Values in Machine Learning Regression Problems*. II International Scientific Symposium «Intelligent Solutions». (pp.211-219).
- Sandoval L. (2018). *Algoritmos de aprendizaje automático para análisis y predicción de datos*. ITCA-FEDAPE (técnicos e ingenieros) *Revista Tecnológica* N°11 Enero-Diciembre 2018, pp.36-40.

Sharma N., Singh K. (2014). Neural network and support vector machine predictive control of tert-amyl methyl ether reactive distillation column. *Systems Science & Control Engineering: An Open Access Journal*, 2014 Vol. 2, 512–526.

<http://dx.doi.org/10.1080/21642583.2014.924082>.

Skoog D., West D., Holler F., Crouch S. (2015). *Fundamentos de química analítica*. Novena edición. México Cengage Learning.

Speight J. (2017). *Handbook of petroleum refining*. Segunda edición. CRC Press Taylor & Francis Group USA.

Speight J. (2018). *Natural Gas: A Basic Handbook*. Segunda edición. Gulf Professional Publishing USA.

Tapia C. (2018). Análisis de componentes independientes y descomposición de modo empírico para la clasificación de tareas de imagerie motora en interfaz cerebro computador. Santiago de Chile, Chile. Tesis para optar al grado de doctor en ingeniería eléctrica. Universidad de Chile.

Timarán S., Hernández I., Caicedo S., Hidalgo A., Alvarado J. (2016). El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En Descubrimiento de patrones de desempeño académico con árboles de decisión en las competencias genéricas de la formación profesional (pp. 63-86). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.

<http://dx.doi.org/10.16925/9789587600490>

Treybal R (1980). *Operaciones de Transferencia de masa*. Segunda edición. McGraw-Hill.

UPEL (2016). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Quinta Edición. FEDUPEL.

Wang X., Luo R., Shao H. (1996) Designing a Soft Sensor for a Distillation Column with the Fuzzy Distributed Radial Basis Function Neural Network. *Proceedings of the 35th IEEE Conference on Decision and Control Kobe, Japan*, (pp. 1714-1719).

Zamorano J. (2018). Comparativa y análisis de algoritmos de aprendizaje automático para la predicción del tipo predominante de cubierta arbórea. Madrid, España. Trabajo Fin Máster en Ingeniería de Computadores. Universidad Complutense de Madrid.

APÉNDICES

A.1 Caracterización de las corrientes que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101

Tabla 18

Corrientes que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101.

<i>Número de Corriente</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Presión (PSIA)</i>	825	825	815	815	815
<i>Temperatura (°F)</i>	110	110	30	30	30
<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	421.73	359.709	421.732	79.490	288.261
	2				
<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	18.984	16.192	18.984	2.074	14.242
<i>Metano</i>	0,740	0,740	0,740	0,315	0,792
<i>Fracción Etano</i>	0,136	0,136	0,136	0,200	0,128
<i>Molar Propano</i>	0,072	0,072	0,072	0,227	0,053
<i>Butano+</i>	0,052	0,052	0,052	0,258	0,027

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<i>Presión (PSIA)</i>	815	805	805	550	400
<i>Temperatura (°F)</i>	30	-30	-30	-48	8
<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	53.982	255.411	86.831	75.655	69.179
<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	2.667	13.846	3.063	2.443	1.569
<i>Metano</i>	0,792	0,860	0,483	0,383	0,168
<i>Fracción Etano</i>	0,128	0,100	0,251	0,291	0,215
<i>Molar Propano</i>	0,053	0,025	0,182	0,223	0,283
<i>Butano+</i>	0,027	0,015	0,084	0,103	0,334

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<i>Presión (PSIA)</i>	400	375	400	380	380
<i>Temperatura (°F)</i>	8	-87	-109	89	105
<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	10.311	60.801	67.674	232.441	162.017
<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	505	3.482	2.787	5.840	3.822
<i>Fracción</i>					
<i>Metano</i>	0,771	0,905	0,563	0,004	0,002
<i>Etano</i>	0,157	0,087	0,306	0,530	0,439
<i>Molar</i>					
<i>Propano</i>	0,053	0,005	0,110	0,304	0,342
<i>Butano+</i>	0,019	0,003	0,021	0,162	0,217

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
<i>Presión (PSIA)</i>	535	535	400	535	535
<i>Temperatura (°F)</i>	-92	-93	-109	-93	-93
<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	266.58	74.982	7.309	118.525	73.080
	8				
<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	14.466	3.221	434	6.956	4.289
<i>Fracción</i>					
<i>Metano</i>	0,861	0,614	0,945	0,932	0,932
<i>Etano</i>	0,100	0,271	0,042	0,052	0,052
<i>Molar</i>					
<i>Propano</i>	0,024	0,096	0,003	0,004	0,004
<i>Butano+</i>	0,015	0,019	0,001	0,012	0,012

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
<i>Presión (PSIA)</i>	530	530	1075	1075	1060
<i>Temperatura (°F)</i>	-118	-118	120	120	-46
<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	56.001	135.604	178.989	76.423	255.412
<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	3.059	8.186	9.703	4.143	13.846

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>		<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	<i>Metano</i>	0,853	0,962	0,860	0,860	0,980
<i>Fracción</i>	<i>Etano</i>	0,128	0,024	0,100	0,100	0,020
<i>Molar</i>	<i>Propano</i>	0,013	0,001	0,025	0,025	0,000
	<i>Butano+</i>	0,006	0,013	0,015	0,015	0,000

Tabla 18 (Continuación).

<i>Número de Corriente</i>		<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>
	<i>Presión (PSIA)</i>	270	271	271	275
	<i>Temperatura (°F)</i>	-150	-136	-109	19
	<i>Flujo másico (lbm/h)</i>	235.463	47.522	108.323	24.339
	<i>Flujo Molar (lbmol/h)</i>	14.386	2.142	5.625	778
	<i>Metano</i>	0,980	0,590	0,785	0,003
<i>Fracción</i>	<i>Etano</i>	0,020	0,383	0,200	0,910
<i>Molar</i>	<i>Propano</i>	0,000	0,027	0,012	0,008
	<i>Butano+</i>	0,000	-	0,003	0,007

A.2 Preprocesamiento del conjunto de datos

En la primera etapa del preprocesamiento se procede a explorar el conjunto de datos originales para observar posibles tipos de distribución probabilística, comportamiento, tendencias, entre otros. En un principio se determinó la presencia de valores válidos y perdidos dentro de la data suministrada, cuya información se muestra en la tabla 19.

Tabla 19

Valores válidos y perdidos del conjunto de datos que conforman el sistema de la columna estabilizadora T-101.

Variable	Válido		Perdidos	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje
PC001(PSIA)	3072	100,0%	0	0,0%
TC001(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC002(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC003(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC004(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC005(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC006(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC007(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC008(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC009(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC010(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC011(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC012(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC013(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
TC014(°F)	3072	100,0%	0	0,0%
CM Etano(%)	3072	100,0%	0	0,0%
CM Propano(%)	3072	100,0%	0	0,0%
CM Metano(%)	3072	100,0%	0	0,0%

Nota: La totalidad de los registros evaluados para cada variable son completamente válidos y no se encontraron valores perdidos en el conjunto de datos.

Por otro lado, se representaron los histogramas, las gráficas Q-Q de normalidad y los diagramas de caja y bigotes de cada una de las variables que conforman el sistema de la columna estabilizadora, de esta manera, fue posible expresar de forma gráfica la relación entre cada barra y como se distribuyen los datos en una categoría (histogramas), asimismo, las gráficas Q-Q de normalidad permiten evaluar si el conjunto de datos se ajusta a una distribución del tipo normal, a través de una tendencia a una línea recta por parte de los valores observados y por último, los diagramas de caja y bigotes su uso radica en la detección de valores atípicos u outliers presente en los datos, al encontrarse valores muy por encima o

por debajo de sus extremos. Es de lo anterior que se presentan cada una de las siguientes figuras para la determinación de distribución normal y valores atípicos en las diferentes variables del sistema.

Figura 19 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para PC001(PSIA).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan pocos potenciales valores atípicos.

Figura 20 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC001(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta, se observan gran cantidad de potenciales valores atípicos y pocos valores extremos.

Figura 21 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC002(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan una cantidad significativa de potenciales valores atípicos.

Figura 22 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC003(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y no se observan valores atípicos.

Figura 23 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC004(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan pocos potenciales valores atípicos.

Figura 24 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC005(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta, se observan una gran cantidad de potenciales valores atípicos y pocos valores extremos.

Figura 25 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC006(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y no se observan valores atípicos.

Figura 26 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC007(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta, se observan una gran cantidad de potenciales valores atípicos y pocos valores extremos.

Figura 27 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC008(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan una cantidad significativa de potenciales valores atípicos.

Figura 28 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC009(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan pocos potenciales valores atípicos.

Figura 29 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC010(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan algunos potenciales valores atípicos.

Figura 30 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC011(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta, se observan una gran cantidad de potenciales valores atípicos y valores extremos.

Figura 31 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC012(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observan algunos potenciales valores atípicos.

Figura 32 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC013(°F).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y no se observan valores atípicos.

Figura 33 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para TC014(°F).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta, se observan una gran cantidad de potenciales valores atípicos y valores extremos.

Figura 34 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Etano(%).

Nota: La mayoría de los datos se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y no se observan valores atípicos.

Figura 35 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Propano(%).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observa una gran cantidad de potenciales valores atípicos y valores extremos.

Figura 36 Histograma, gráfico Q-Q de Normalidad y diagrama de caja y bigotes para CM Metano(%).

Nota: La mayoría de los datos no se ajustan al gráfico Q-Q en forma de una línea recta y se observa una gran cantidad de potenciales valores atípicos y valores extremos.

A.3 Modelos de Aprendizaje Automático de Regresión Desarrollados para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101

Para cada uno de los compuestos a estimar se desarrollaron 20 modelos de aprendizaje automático supervisado de regresión por medio de la librería para Python de nombre Pycaret, la cual permite la obtención de cada uno de estos de forma simultánea y su respectiva evaluación por diferentes métricas como también el tiempo de entrenamiento, es de lo anterior, que se presentan las siguientes tablas con información correspondiente a los modelos aplicados al conjunto de datos original y al conjunto de datos con la remoción de los valores atípicos.

Tabla 20

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,3628	0,9624	0,66
CatBoost Regressor	0,368	0,9614	4,06
Random Forest Regressor	0,3709	0,9609	1,58
Light Gradient Boosting Machine	0,3765	0,9596	0,16
Extreme Gradient Boosting	0,3879	0,957	0,58
K Neighbors Regressor	0,4037	0,953	0,06
Gradient Boosting Regressor	0,4347	0,9465	0,49
Decision Tree Regressor	0,4997	0,9289	0,03
AdaBoost Regressor	0,5737	0,9068	0,19
Ridge Regression	0,6943	0,8637	0,01
Linear Regression	0,6943	0,8637	0,29
Bayesian Ridge	0,6944	0,8637	0,01
Least Angle Regression	0,7381	0,8455	0,01
Huber Regressor	0,7445	0,8433	0,04
Elastic Net	0,7509	0,8409	0,01
Lasso Regression	0,797	0,8209	0,01
Passive Aggressive Regressor	0,86	0,7909	0,01

Tabla 20 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Orthogonal Matching Pursuit	0,897	0,7732	0,01
Lasso Least Angle Regression	1,8924	-0,0073	0,01
Dummy Regressor	1,8924	-0,0073	0,01

Tabla 21

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,0301	0,9871	0,79
Random Forest Regressor	0,0308	0,9862	1,56
CatBoost Regressor	0,033	0,9842	4,92
Light Gradient Boosting Machine	0,0345	0,9829	0,23
Gradient Boosting Regressor	0,0351	0,9827	0,50
Extreme Gradient Boosting	0,0353	0,9824	0,60
K Neighbors Regressor	0,0358	0,9811	0,06
Decision Tree Regressor	0,0437	0,9728	0,03
AdaBoost Regressor	0,058	0,9535	0,13
Ridge Regression	0,1106	0,8356	0,01

Tabla 21 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i>
---------------	-------------	----------------------	--------------------------------

			<i>(segundos)</i>
Bayesian Ridge	0,1106	0,8356	0,01
Elastic Net	0,1355	0,7575	0,01
Passive Aggressive Regressor	0,1354	0,7503	0,01
Lasso Regression	0,1473	0,7157	0,01
Least Angle Regression	0,1567	0,6662	0,01
Huber Regressor	0,1634	0,6467	0,04
Orthogonal Matching Pursuit	0,1664	0,6341	0,01
Lasso Least Angle Regression	0,2784	-0,0028	0,01
Dummy Regressor	0,2784	-0,0028	0,01

Tabla 22

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,0587	0,9075	0,78
CatBoost Regressor	0,0668	0,8818	3,91
Random Forest Regressor	0,0761	0,8489	2,21
Light Gradient Boosting Machine	0,0759	0,843	0,18
Extreme Gradient Boosting	0,0781	0,8355	0,59

Tabla 22 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
---------------	-------------	----------------------	---

K Neighbors Regressor	0,0916	0,7756	0,06
Decision Tree Regressor	0,0959	0,7595	0,03
Gradient Boosting Regressor	0,0957	0,7566	0,60
AdaBoost Regressor	0,1385	0,4882	0,11
Bayesian Ridge	0,1852	0,1507	0,01
Linear Regression	0,1852	0,1503	0,01
Ridge Regression	0,1852	0,1503	0,01
Least Angle Regression	0,1875	0,1287	0,01
Orthogonal Matching Pursuit	0,198	0,0337	0,01
Elastic Net	0,199	0,0243	0,01
Lasso Least Angle Regression	0,202	-0,0064	0,01
Dummy Regressor	0,202	-0,0064	0,01
Lasso Regression	0,202	-0,0065	0,01
Huber Regressor	0,2044	-0,0366	0,04
Passive Aggressive Regressor	0,397	-5,4741	0,01

Tabla 23

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i>
---------------	-------------	----------------------	--------------------------------

			<i>(segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,378	0,9369	0,53
CatBoost Regressor	0,3894	0,9331	4,15
Random Forest Regressor	0,3897	0,933	0,89
Light Gradient Boosting Machine	0,3926	0,9319	0,30
Extreme Gradient Boosting	0,4102	0,9257	0,53
Gradient Boosting Regressor	0,425	0,9207	0,31
K Neighbors Regressor	0,4267	0,9196	0,06
AdaBoost Regressor	0,5271	0,8781	0,14
Decision Tree Regressor	0,5321	0,8736	0,02
Ridge Regression	0,5636	0,8604	0,01
Linear Regression	0,5636	0,8604	0,32
Least Angle Regression	0,5636	0,8604	0,01
Bayesian Ridge	0,5637	0,8603	0,01
Elastic Net	0,6287	0,8269	0,01
Lasso Regression	0,6593	0,8096	0,01
Huber Regressor	0,6924	0,7896	0,04
Orthogonal Matching Pursuit	0,7471	0,7549	0,01

Tabla 23 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Passive Aggressive	0,8238	0,7008	0,01

Regressor			
Lasso Least Angle	1,5185	-0,0069	0,01
Regression			
Dummy Regressor	1,5185	-0,0069	0,01

Tabla 24

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,0194	0,7728	0,54
Random Forest Regressor	0,0195	0,7693	1,05
CatBoost Regressor	0,0198	0,7627	4,05
Light Gradient Boosting Machine	0,0199	0,7579	0,10
Gradient Boosting Regressor	0,021	0,7347	0,31
Extreme Gradient Boosting	0,0212	0,7262	0,43
K Neighbors Regressor	0,0214	0,7197	0,06
Decision Tree Regressor	0,026	0,5896	0,03
AdaBoost Regressor	0,029	0,5024	0,12
Ridge Regression	0,0331	0,3513	0,01

Tabla 24 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Bayesian Ridge	0,0331	0,3513	0,01
Linear Regression	0,0331	0,3513	0,02

Orthogonal Matching Pursuit	0,0355	0,2597	0,01
Elastic Net	0,0392	0,1	0,01
Lasso Regression	0,0404	0,0472	0,02
Lasso Least Angle Regression	0,0414	-0,004	0,01
Dummy Regressor	0,0414	-0,004	0,01
Huber Regressor	0,0416	-0,0435	0,04
Passive Aggressive Regressor	0,0498	-0,461	0,01

Tabla 25

Rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Extra Trees Regressor	0,0002	0,3844	0,54
Random Forest Regressor	0,0002	0,353	0,99
CatBoost Regressor	0,0002	0,3088	4,35
Light Gradient Boosting Machine	0,0002	0,2869	0,11

Tabla 25 (Continuación)

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento (segundos)</i>
Gradient Boosting Regressor	0,0002	0,227	0,32

K Neighbors Regressor	0,0002	0,1732	0,06
AdaBoost Regressor	0,0002	0,1491	0,10
Linear Regression	0,0002	0,1158	0,01
Ridge Regression	0,0002	0,1158	0,01
Bayesian Ridge	0,0002	0,1158	0,01
Extreme Gradient	0,0002	0,1041	0,24
Boosting			
Orthogonal Matching	0,0002	0,0512	0,01
Pursuit			
Least Angle	0,0002	0,0382	0,01
Regression			
Lasso Regression	0,0002	-0,0048	0,01
Elastic Net	0,0002	-0,0048	0,01
Lasso Least Angle	0,0002	-0,0048	0,01
Regression			
Dummy Regressor	0,0002	-0,0048	0,01
Decision Tree	0,0002	-0,0857	0,02
Regressor			
Huber Regressor	0,0218	-8838,9305	0,04
Passive Aggressive	0,0382	-27199,794	0,01
Regressor		9	

Por otro lado, se probó el mejor modelo obtenido por la biblioteca Pycaret, por medio la evaluación de su rendimiento para cada uno de los compuestos a estimar dentro del conjunto de datos sin valores atípicos.

Tabla 26

Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

Modelo	RMSE	R²
Extra Trees Regressor	0,3199	0,9541

Tabla 27

Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>
Extra Trees Regressor	0,0218	0,7383

Tabla 28

Prueba del modelo de aprendizaje automático seleccionado para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Modelo</i>	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>
Extra Trees Regressor	0,0002	0,4012

A.4 Arquitectura de las redes neuronales artificiales desarrolladas para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101

Figura 37 Estructura general de las redes neuronales artificiales desarrolladas para la estimación de las composiciones en el tope y fondo de la columna estabilizadora T-101.

Tabla 29

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1500	0,4119	0,9551	3,40

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,001 empleando el optimizador de ADAM.

Tabla 30

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1500	0,0332	0,9861	2,40

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,001 empleando el optimizador de ADAM.

Tabla 31

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos original).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1476	0,0866	0,7754	3,00

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,01 empleando el optimizador de ADAM.

Tabla 32

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Etano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1500	0,3856	0,9332	1,62

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,001 empleando el optimizador de ADAM.

Tabla 33

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Propano en el Tope de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1500	0,0239	0,6869	2,33

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,001 empleando el optimizador de ADAM.

Tabla 34

Parámetros y evaluación de la red neuronal artificial para la estimación de la Composición Molar Porcentual del Metano en el Fondo de la Columna T-101 (conjunto de datos sin valores atípicos).

<i>Batch</i> (N°)	<i>Epoch</i> (N°)	<i>RMSE</i>	<i>R²</i>	<i>Tiempo de Entrenamiento</i> (minutos)
65	1500	0,0002	0,1804	2,01

Nota: La tasa de aprendizaje seleccionada fue de 0,01 empleando el optimizador de ADAM.